

Lernbegleitung im Programmierunterricht

Replikationsstudie zur Wirkung von TIPP&SEE, einer metakognitiven Begleit- methode fürs Programmierenlernen

Masterarbeit Fachdidaktik Medien und Informatik

Eingereicht von:

Larissa Meyer-Baron

Eingereicht bei:

Prof. Dr. Eva Marinus
Pädagogische Hochschule Schwyz

Eingereicht am:

27. Juli 2023

Abstract

Programmierenlernen ist ein komplexer Vorgang, der verschiedene Fähigkeiten erfordert. Eine entscheidende Rolle spielt dabei das Working Memory, welches die Aufnahme neuer Informationen und deren Verarbeitung in Verbindung mit bereits vorhandenem Wissen ermöglicht. Eine Überflutung mit neuen Informationen kann jedoch zu einer kognitiven Überbelastung führen und das Lernen erschweren. Um dies zu vermeiden, setzen viele Lernbegleitungsmethoden auf metakognitive Strategien. Die TIPP&SEE-Strategie führt Schüler:innen beispielsweise schrittweise durch den Programmierprozess und hat sich in Untersuchungen mit 4. Klassen in den USA (N= 193) als hilfreiche Lernbegleitungsmethode erwiesen. Diese Arbeit repliziert die Studie von Salac et al. und untersucht den Effekt von TIPP&SEE auf die Programmierkompetenzen von Schweizer Schüler:innen (N= 297) der 5. Klasse. Dabei optimiert die Interventionsstudie mit Experimental- und Kontrollgruppe das Design der Originalstudie, indem die kognitiven Leistungen der Lernenden bei Untersuchungsbeginn in der Datenanalyse kontrolliert werden. Die Ergebnisse der Replikation bestätigen die Befunde der Originalstudie. Sie zeigen, dass TIPP&SEE einen positiven Effekt von durchschnittlich 4.1% auf das Programmierenlernen hat. Die Replikation bestätigt zudem, dass insbesondere Schüler:innen mit initial schwächeren Working Memory-Fähigkeiten von dieser Lernbegleitungsmethode profitieren und dass sich dieser positive Effekt vor allem bei komplexeren Programmierkonzepten stärker zeigt. Neue Erkenntnisse liefert die Replikation im Bereich des Vorwissens. Die Untersuchung bestätigt die Annahme, dass profunde Kenntnisse über Programmierkonzepte eine entscheidende Rolle spielen, wenn Schüler:innen neu zu programmieren lernen. Solange Programmieraufgaben mit Hilfe von Vorkenntnissen gelöst werden können, ist das Working Memory nicht überlastet. Je komplexer Inhalte werden, desto mehr wird das Working Memory gefordert. Insbesondere bei hoher Beanspruchung des Working Memorys durch zu hohe Komplexität kann die TIPP&SEE-Strategie auf metakognitiver Ebene unterstützen. Basierend darauf sollten Folgestudien untersuchen, ob Schüler:innen mit stärkeren Working Memory-Fähigkeiten ebenfalls von TIPP&SEE profitieren können, sobald die Inhalte für sie kognitiv zu komplex werden oder ob eine individualisierbare Adaption von TIPP&SEE zielführender wäre.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	1
2.	Theoretischer Hintergrund.....	5
2.1.	Programmierprozess und benötigte Kompetenzen	5
2.2	Programmierenlernen: Herausforderungen im Lernprozess	15
2.3	Fachdidaktische Implikationen: Lernbegleitung im Programmierunterricht.....	17
3	Fragestellungen und Hypothesen	24
4	Design und Methodik der Untersuchung.....	26
4.1	Untersuchungsdesign	26
4.2	Stichprobe.....	27
4.3	Erhebungsinstrumente.....	29
4.4	Intervention: Programmierenlernen mit Scratch	36
4.5	Ablauf der Untersuchung.....	38
4.6	Abgrenzung zur Originalstudie und Weiterentwicklung	41
4.7	Datenaufbereitung	43
4.8	Datenanalyse.....	44
5	Ergebnisse.....	48
5.1	Zusammenhang zwischen Working Memory und Programmierkompetenzen (FF1).....	48
5.2	Positiver Effekt von TIPP&SEE (FF2)	50
5.3	Stärkerer TIPP&SEE-Effekt bei geringerem Working Memory (FF3).....	56
6	Diskussion.....	61
6.1	TIPP&SEE als Stütze für das Working Memory beim Programmierenlernen.....	61
6.2	Einfluss des Vorwissens auf den Lernprozess	63
6.3	TIPP&SEE im Spannungsfeld der Heterogenität in Schulklassen.....	64
6.4	Bedeutung für die Fachdidaktik «Medien und Informatik»	67
7	Limitationen und Forschungsbedarf	70
8	Schlussfolgerungen.....	73
9	Literaturverzeichnis	74
10	Anhang.....	80

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Darstellung des Zusammenhangs verschiedener kognitiver und metakognitiver Fähigkeiten in Bezug auf den Programmierprozess.	15
Abbildung 2: Verschiedene Unterstützungsansätze für das Programmierenlernen im Vergleich.....	19
Abbildung 3: TIPP&SEE-Strategie nach Salac et al. (2020) mit Bezug auf den UMC-Ansatz (Lee et al., 2011).....	21
Abbildung 4: Ablauf der Interventionsstudie mit entsprechenden Pre- und Post-Tests.	26
Abbildung 5: Scratch-Vorwissen der Proband:innen beider Untersuchungsgruppen anhand einer Selbsteinschätzung.	28
Abbildung 6: Scratch-Vorwissen der Proband:innen beider Untersuchungsgruppen nach Zeitdauer (Selbsteinschätzung).....	28
Abbildung 7: Begriffsauswahl im Monkey Game (Van de Weijer-Bergsma et al., 2016).....	30
Abbildung 8: Beispielaufgabe des KFT Subtests N2 (nach Heller & Perleth, 2000).	31
Abbildung 9: Beispielaufgabe ACES-Test (nach Parker et al., 2021).....	32
Abbildung 10: Ablauf der Interventionsstudie im Zeitraum Dezember 2022 bis Mai 2023.	38
Abbildung 11: Darstellung der Korrelationsberechnungen für FF1.....	45
Abbildung 12: Darstellung der ANCOVA-Berechnungen für FF2.	46
Abbildung 13: Darstellung der ANCOVA für FF3. Die Berechnung erfolgte pro Untersuchungsgruppe separat.	47
Abbildung 14: Vergleich der nicht-adjustierten Mittelwerte beim CS/CT-Test zwischen den fünf Working Memory-Niveaus.	59
Abbildung 15: Zusammenhang zwischen Vorwissen, Working Memory und Programmierkompetenzen.....	63

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Cronbach's Alpha pro Testteil und Gesamtest jeweils für beide Testvarianten CS/CT-Original und CS/CT-Erweitert.	34
Tabelle 2: Übersicht der Faktoren in Originalstudie und Replikation aufgrund der EFA	35
Tabelle 3: Cronbach's Alpha-Werte pro Testteil im CS/CT-Erweitert nach Itemausschluss. .	35
Tabelle 4: Übersicht über die 4 Units der Unterrichtseinheit.	36
Tabelle 5: Übersetzung der TIPP&SEE-Strategie, in Klammer die Vorschläge von Stechert.	37
Tabelle 6: Working Memory-Niveau – Aufteilung der Proband:innen in 5 Kategorien anhand ihrer Working Memory-Leistung.	44
Tabelle 7: Deskriptive Daten der Pre- und Post-Tests in der Replikation.	44
Tabelle 8: Übersicht der Testteile und -varianten des CS/CT-Tests.....	45
Tabelle 9: Korrelationen (Spearman's Rho) zwischen Working Memory und CS/CT-Testitems, fett hervorgehoben die Items des CS/CT-Original.....	49
Tabelle 10: Korrelationen (Spearman's Rho) zwischen CS/CT-Testitems und dem Vorwissen zu Programmierkonzepten (= P.konzepte, ACES-Test) bzw. dem Working Memory (Monkey Game).	50
Tabelle 11: Ergebnisse der Pre- und Post-Tests beider Untersuchungsgruppen.	51
Tabelle 12: Korrelation zwischen Working Memory (Monkey Game-Test) und den Total- und Summenscores des CS/CT-Test bzw. dessen Testteile.....	52
Tabelle 13: Resultate der ANCOVA-Berechnung – Effekte der Gruppenzugehörigkeit auf die Programmierleistungen im CS/CT-Test.....	53
Tabelle 14: Mittelwertsvergleich zwischen den beiden Untersuchungsgruppen.....	53
Tabelle 15: Resultate der ANCOVA-Berechnung – Effekte der Kovariate auf die Programmierleistungen im CS/CT-Test.....	54
Tabelle 16: Resultate der ANCOVA-Berechnung – Effekte der Gruppenzugehörigkeit auf die Programmierleistungen in den CS/CT-Testteilen.	55
Tabelle 17: Mittelwertsvergleich zwischen den beiden Untersuchungsgruppen bei jeweiligen CS/CT-Testteilen.	55
Tabelle 18: Resultate der differenzierten ANCOVA - Effekte des Working Memory-Niveau (Kat. 1 bis 5) auf die Programmierleistungen im CS/CT-Test.	57
Tabelle 19: Mittelwertsvergleich zwischen den Working Memory-Niveaus bei den jeweiligen CS/CT-Testteilen.	58

Tabelle 20: T-Tests für unabhängige Stichproben zum Vergleich der nicht-adjustierten Mittelwerte der einzelnen Working Memory-Niveau zwischen den Untersuchungsgruppen.....	59
Tabelle 21: Homogenitätsprüfung der Regressionssteigung durch Angaben der Signifikanz der involvierten Interaktionen.	94
Tabelle 22: Levene-Test zur Prüfung der Homoskedastizität.....	94
Tabelle 23: Homogenitätsprüfung der Regressionssteigung durch Angaben der Signifikanz der involvierten Interaktionen der differenzierten ANCOVA.....	96
Tabelle 24: Levene-Test zur Prüfung der Homoskedastizität.....	96

1. Einleitung

Programmierenlernen ist ein mehrschrittiger und komplexer Prozess (Sentance et al., 2019b). Es erfordert mehr als nur das bloße Erlernen der Befehle einer Programmiersprache. Neben allgemeinen Problemlösekompetenzen (Linn & Dalbey, 1985) und räumlichem Vorstellungsvermögen (Ambrosio et al., 2014; Parkinson & Cutts, 2019) müssen Lernende ebenfalls die Struktur und Logik von Programmen verstehen (Salac et al., 2020). Eine Schlüsselkompetenz ist zudem das Working Memory (Robins et al., 2019; Salac et al., 2021a; Spieler, Kemény, et al., 2020), welches die Fähigkeit beschreibt, neue Informationen aufzunehmen und unter Einbezug des vorhandenen Wissens zu verarbeiten (Dehn, 2008). Working Memory hat jedoch eine begrenzte Kapazität.

Wenn das Working Memory zu viele neue Informationen bearbeiten muss, kann es zu einer kognitiven Überbelastung führen (van Merriënboer & Sweller, 2005). Folglich ist es für Lernende schwierig, den Überblick über Programme zu behalten und Codebefehle zweckmässig zu kombinieren (Robins et al., 2003; Yusoff et al., 2020). Aufgrund ihres begrenzten Vorwissens ist es für Lernende oft eine Herausforderung, Programmierkonzepte zu verstehen (Yusoff et al., 2020) und sie in neuen Kontexten anzuwenden (Lahtinen et al., 2005). Ihr meist unstrukturiertes Vorgehen stellt eine weitere Komplikation im Lernprozess dar (Loksa et al., 2016; Parham et al., 2010).

Um eine kognitive Überbelastung bei Programmierlernenden zu vermeiden, setzen viele Lernbegleitungsmethoden auf der metakognitiven Ebene an. Durch die Unterteilung des Programmierprozesses in kleine Schritte erhalten die Lernenden Unterstützung, um Aufgaben strukturiert anzugehen (Salac et al., 2021a). Dadurch wird ihnen der Prozess bewusst gemacht und sie fühlen sich hinsichtlich ihrer Working Memory-Fähigkeiten weniger überfordert. Codebeispiele geben Lernenden als weitere Unterstützungsmassnahme zudem eine Orientierung für mögliche Programme und überbrücken damit ihr mangelndes Vorwissen (Margulieux et al., 2020; Morrison et al., 2015). Dies entlastet wiederum die Kapazität des Working Memory und fördert dadurch den Lernprozess.

Eine Lernbegleitungsmethode, die sich auf metakognitiver Ebene bewährt hat, ist TIPP&SEE (Salac et al., 2020). Mit Hilfe eines 7-schrittigen Ablaufschemas unterstützt diese Methode Schüler:innen dabei, ein vorgegebenes Codebeispiel schrittweise zu erkunden und unter Anleitung zu verändern, bevor sie selbst ein ähnliches Projekt erstellen. Eine Untersuchung in den USA zeigte, dass 4. Klässler:innen durch den Einsatz von TIPP&SEE einen grösseren Lernzuwachs erzielten (Salac et al., 2021a). Insbesondere kognitiv schwächere Schüler:innen profitierten von der Lernbegleitungsmethode. Der gemessene Effekt zeigte sich bei komplexeren Programmierkonzepten noch stärker.

Diese Masterarbeit repliziert die Studie von Salac et al. (2021a) und untersucht den Effekt der TIPP&SEE-Strategie im Schweizer Schulkontext (anstelle USA). Die Autor:innen der Originalstudie weisen darauf hin, dass Erkenntnisse zum Einfluss der TIPP&SEE-Strategie auf das Programmierenlernen ebenfalls in anderen Schulstufen mit einer grösseren Stichprobe aufschlussreich wären. Deshalb hat die vorliegende Arbeit zum Ziel, den Effekt von TIPP&SEE auf das Programmierenlernen mit mehr (N= 297 anstelle 193) und älteren Schüler:innen (5. anstelle 4. Klasse) zu erforschen.

Dazu wurde eine Interventionsstudie durchgeführt, in der die Experimentalgruppe mit TIPP&SEE zu programmieren lernte, während die Kontrollgruppe gleich viele Lektionen fürs Programmierenlernen aufwendete, jedoch ohne TIPP&SEE-Einsatz. Für die Replikation wurde die Interventionsphase an das Schweizer Schulsystem gemäss Lehrplan 21 (D-EDK, 2016) sowie das leicht höhere Alter der Proband:innen angepasst und fand daher in einem kürzeren Zeitraum (ca. 8 Wochen anstelle 6 Monate) statt. Zudem wurde die Intervention für die replizierte Untersuchung von 20 (in der Originalstudie) auf 16 Lektionen gekürzt, ohne Inhalte wegzulassen (vgl. Kap. 4.4).

Vor der Intervention wurden Pre-Tests zur Erhebung der kognitiven Kompetenzen, darunter die Working Memory-Leistungen, der Lernenden durchgeführt. Anschliessend an die Intervention folgte ein Post-Test zur Erhebung der Programmierkompetenzen. Mittels aller Tests wurde erstens der Zusammenhang zwischen Working Memory und den Programmierkompetenzen untersucht (vgl. Forschungsfrage 1). Zweitens wurde der Effekt von TIPP&SEE auf die Programmierkompetenzen der Schüler:innen erforscht (vgl. Forschungsfragen 2 und 3).

Die Replikation übernahm das Forschungsdesign mehrheitlich von der Originalstudie und optimierte dieses an einigen Stellen basierend auf Anregungen der Autor:innen zum Forschungsbedarf. Salac et al. (2021a) untersuchten neben dem Working Memory ebenfalls das Langzeitgedächtnis und die Mustererkennungsfähigkeit in Bezug auf deren Korrelation zu Programmierkompetenzen. Sie betonten, dass Folgeuntersuchungen den Zusammenhang zu weiteren Aspekten, beispielsweise dem Vorwissen oder anderen kognitiven Fähigkeiten, untersuchen sollten. Deswegen erhebt die Replikation mit den Pre-Tests neben Working Memory-Fähigkeiten ebenfalls das Vorwissen zu Programmierkonzepten und das räumlich schlussfolgernde Denken (vgl. Kap. 4.3). In der Originalstudie wird die tiefe Anzahl Items im Programmieretest (Post-Test) kritisiert. Die Replikation ergänzt deshalb im übernommenen und übersetzten Programmieretest weitere Aufgaben, um die Faktoren breiter abzustützen (vgl. Kap. 4.3.4). Schliesslich bezieht die Replikation im Gegensatz zur Originalstudie die Pre-Test-Leistungen bei der Analyse der Post-Test-Daten mit ein, um deren Einfluss auf die Ergebnisse zu kontrollieren.

Die Replikation der Originalstudie bestätigte die Korrelation zwischen Working Memory und den Programmierkompetenzen der Proband:innen. Ebenso zeigte die Replikation einen positiven Effekt der TIPP&SEE-Strategie von 4.1% auf die Programmierleistungen der Schüler:innen. Insbesondere Schüler:innen mit schwächeren Working Memory-Fähigkeiten profitierten von TIPP&SEE. Dieser positive Effekt zeigte sich in der Replikation bei komplexeren Programmierkonzepten noch ausgeprägter, wozu die Originalstudie noch keine Aussagen machen konnte. Durch die Replikation werden zudem neue Erkenntnisse im Bereich des Vorwissens gewonnen. Die Untersuchung zeigte, dass fundierte Kenntnisse über Programmierkonzepte Einfluss auf das Programmierenlernen haben.

Die gewonnenen Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit bestätigen unter anderem die Befunde von Salac et al. (2021a) und bringen neue Einsichten für das Forschungs- und das Praxisfeld:

- Die gefundenen Korrelationen (Forschungsfrage 1) erlauben ein besseres Verständnis über die Kompetenzen (Working Memory, räumlich schlussfolgerndes Denken) bzw. Faktoren (Vorwissen), die beim Programmierenlernen eine Rolle spielen, und wie diese zueinander in Beziehung stehen. Sie geben Forschenden Hinweise, welche Zusammenhänge weiter zu untersucht sind. Für Lehrpersonen dienen die Befunde als hilfreiche Hintergrundinformationen für den eigenen Programmierunterricht.
- Die Replikationsstudie zeigt, dass TIPP&SEE auch bei regelmässig stattfindendem Programmierunterricht und mit älteren Schüler:innen im Schweizer Schulkontext einen positiven Effekt erzielt. Damit steuert diese Arbeit zu einem tieferen Verständnis über Lernbegleitungsmethoden im Programmierunterricht bei.
- Darüber hinaus verdeutlicht die Replikation, dass die TIPP&SEE-Strategie ein Instrument für den Unterricht ist, welches das Working Memory beim Programmierenlernen unterstützt. Insbesondere für Schüler:innen mit schwächeren Working Memory-Fähigkeiten ist dies Methode eine Hilfe.
- Die Erweiterung des Programmiertests ermöglicht eine breiter abgestützte Erhebung der Programmierkompetenzen für zukünftige Forschungsprojekte.
- Die für die Replikation ins Deutsche übersetzten und auf den Schweizer Lehrplan 21 angepassten Unterrichtsmaterialien stehen öffentlich zur Verfügung und können im Unterricht eingesetzt werden.

Die vorliegende Arbeit beginnt mit einem theoretischen Überblick über das Thema (Kap. 2). Dabei werden der Programmierprozess und die damit verbundenen Kompetenzen sowie die Herausforderungen im Lernprozess behandelt. Darüber hinaus werden fachdidaktische Implikationen diskutiert und Unterstützungsmöglichkeiten für das Programmierenlernen vorgeschlagen. Nach der Klärung der Fragestellungen (Kap. 3), wird die Methodik der Studie,

einschliesslich der Intervention, der Datenerhebung und der verwendeten Analyseverfahren, beschrieben (Kap. 4). Anschliessend werden die Ergebnisse im Zusammenhang mit den Forschungsfragen und Hypothesen präsentiert (Kap. 5). Die abschliessende Diskussion (Kap. 6) befasst sich mit dem Effekt von TIPP&SEE und den im Lernprozess beteiligten Kompetenzen auf das Programmierenlernen. Zusätzlich werden mögliche Weiterentwicklungen und zukünftige Forschungsfragen sowie Limitationen der Studie (Kap. 7) diskutiert und Schlussfolgerungen aus der Arbeit zusammengefasst (Kap. 8).

2. Theoretischer Hintergrund

Die leitende Frage vorliegender Arbeit ist, wie Schüler:innen beim Programmierenlernen gewinnbringend begleitet werden können.

Dazu betrachten und erklären wir in einem ersten Schritt (vgl. Kap. 2.1) den **Programmierprozess** und dazu notwendige Kompetenzen. Ebenfalls wird ein Bezug zu dabei beteiligten kognitiven Prozessen hergestellt. Das hierdurch geklärte Verständnis über das Vorgehen und die kognitiven Prozesse beim Programmieren hilft, besser nachzuvollziehen, was von Lernenden gefordert wird und welche Kompetenzen sich mit Lernbegleitung im Programmierunterricht fördern lassen.

Das darauffolgende Kapitel (vgl. Kap. 2.2) wirft einen Blick auf das **Programmierenlernen**. Es zeigt auf, wie sich Lernende Programmierkompetenzen aneignen und welchen Herausforderungen sie dabei begegnen. Diese Erkenntnisse schärfen das Bewusstsein dafür, bei welchen Schritten im Lernprozess Schüler:innen welchen Bedarf an Begleitung und Unterstützung haben.

Nach der Klärung der kognitiven Grundlagen in den ersten beiden Kapiteln, richtet sich der Fokus auf die fachdidaktische Implikation und die Frage, wie Lehrpersonen konkret das Programmierenlernen unterstützen können (vgl. Kap. 2.3). In diesem Rahmen werden verschiedene **Lernbegleitungsansätze** vorgestellt: insbesondere der Use-Modify-Create-Ansatz und die TIPP&SEE-Strategie, welche als empirisch evaluierte Lernbegleitungsmethoden zentrale Bestandteile vorliegender Untersuchung darstellen.

2.1. Programmierprozess und benötigte Kompetenzen

Schüler:innen beim Programmierenlernen gewinnbringend zu unterstützen, bedingt ein spezifisches Verständnis des Programmierprozesses. Wenn Lehrpersonen zudem verstehen, welche Kompetenzen als Voraussetzung für das Programmieren gelten, können sie den Lernprozess zielführender begleiten und den Kompetenzerwerb fördern. Deshalb nehmen nachfolgende Kapitel einerseits Bezug auf den Programmierprozess allgemein (vgl. Kap. 2.1.1) und andererseits auf die dabei benötigten Programmier- und Problemlösekompetenzen (vgl. Kap. 2.1.2) sowie damit verbundene kognitive Fähigkeiten und Prozesse (vgl. Kap. 2.1.3).

2.1.1. Problemlöse- und Programmierprozesse

Ein klassischer Programmierprozess gliedert sich in unterschiedliche Phasen. Zu Beginn klären Programmierer:innen den Auftrag und legen die Anforderungen an das Produkt fest. In einer anschließenden Konzeptionsphase erstellen sie einen Entwurf für das finale Programm. In einem iterativen Prozess erfolgt danach die Umsetzung zwischen Programmieren, Fortschritte überprüfen und Elemente verbessern, bis das Produkt fertig entwickelt und bereit für den Release und Systemintegration ist (Hesse, 2008; Riksen, 2022).

Der Ablauf eines Programmierprozesses weist Parallelen mit den vier Problemlöse-Phasen von Pólya und Conway (2004) auf: 1. Problem verstehen > 2. Lösungsplan erstellen > 3. Plan ausführen > 4. Ergebnis evaluieren. Diese Schritte durchlaufen Programmierende allerdings nicht zwingend linear (Pfißner et al., 2021). Oft springen sie zwischen den Phasen hin und her, wenn sie Lösungspläne anpassen oder wenn weitere Probleme auftauchen, die bearbeitet werden müssen. Dies ist beispielsweise beim Debugging der Fall. Hier suchen Programmierer:innen nach Fehlern – sogenannten Bugs – im Code und versuchen diese zu beheben (Shute et al., 2017).

Die Parallelen zwischen Programmieren und Problemlösen (Linn & Dalbey, 1985) nutzen Loksa et al. (2016) und beschreiben sechs Problemlöse-Phasen im Programmierprozess:

1. **Problemanalyse:** Programmierer:innen müssen die Aufgabenstellung zu Beginn verstehen und ausführlich beschreiben. Dabei präzisieren sie Eckpunkte oder recherchieren gegebenenfalls nach weiteren Informationen (Kipman, 2020a). Diese Klärung ist entscheidend für den weiteren Verlauf des Prozesses: Je präziser das Problem geklärt ist, desto wahrscheinlicher ist eine erfolgreiche Problemlösung (Robillard et al., 2004).
2. **Analogienbildung:** Entwickler:innen suchen nach Problemlösungen vergleichbaren Situationen, denen sie in Vergangenheit begegnet sind. Situationen aus dem Alltag, die einen algorithmischen Ansatz zur Problembehebung erforderten (z.B. Bücher sortieren (Loksa et al., 2016)), dienen hier ebenso als Ideenstütze (Hoc & Nguyen-Xuan, 1990).
3. **Lösungsentwurf:** Basierend auf den so definierten Zielen und Bedingungen der Problemstellung entwickeln Programmierer:innen mit Hilfe der verwandten Probleme unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Sie adaptieren dafür ihr vorhandenes Wissen zu Programmen auf die neue Situation und kreieren für das entsprechende Problem passende Lösungsvorschläge.
4. **Entwurfsevaluation:** Mit Blick auf die anfangs geklärten Ziele werden die unterschiedlichen Lösungsansätze evaluiert. Um die Qualität der Lösungsvorschläge zu prüfen, spielen Entwickler:innen die Umsetzung sowie den Einsatz des Programms gedanklich durch und erstellen Skizzen oder Prototypen (Ko & Riche, 2011).
5. **Umsetzung:** Sobald der geeignetste Lösungsansatz gewählt worden ist, implementieren Programmierer:innen diesen in Form von Programmcode.
6. **Ergebnisprüfung:** Entwickler:innen überprüfen die Umsetzung und testen, wie angemessen damit das ursprüngliche Problem gelöst werden kann. Bei diesem Schritt spielt das Debugging (Fehler im Code zu finden und zu beheben) eine entscheidende Rolle (Palts & Pedaste, 2020).

Beim Programmieren durchlaufen Entwickler:innen unterschiedliche Phasen, bei denen sie nicht nur Code schreiben, sondern auch Probleme lösen. Dies erfordert neben Programmier- auch Problemlösekompetenzen, die nachfolgendes Unterkapitel erläutert.

2.1.2. Problemlöse- und Programmierkompetenzen

Programmieren zu können, beinhaltet mehr als eine Programmiersprache zu beherrschen und Code zu schreiben (Loksa et al., 2016). Um ein lauffähiges Programm zu erstellen, müssen Programmierende neben Programmierkompetenzen weitere überfachliche Kompetenzen besitzen. Das Verständnis, welche Kompetenzen zum Programmieren notwendig sind, erlaubt, das Programmierenlernen im Unterricht gewinnbringend zu unterstützen. Nachfolgende Abschnitte stellen die für das Programmieren erforderlichen Kompetenzen mit Bezug auf die Phasen von Loksa et al. (2016) (vgl. Kap. 2.1.1) dar.

Problemlösekompetenzen

Wie Loksa et al. (2016) mit den sechs Phasen beschreiben, sind im Programmierprozess Problemlösekompetenzen gefordert. Problemlösen ist ein facettenreicher und komplexer Prozess. Jeder Schritt im Vorgehen (Pólya und Conway, 2004) fordert spezifische Kompetenzen (Kipman, 2020a) und eben diese sind entscheidend beim Programmieren (Linn & Dalbey, 1985). Der Ansatz des «Computational Thinking» beschreibt solche Denkweisen und Fähigkeiten, die bei der Entwicklung von ausführbaren Lösungsansätzen angewandt werden (Curzon et al., 2019; Wing, 2006, 2011). Vereinfacht können diese Kompetenzen in fünf Kategorien eingeteilt werden: Abstraktion, Dekomposition, algorithmisches Denken, Generalisierung und Evaluation (Selby & Selby, 2013).

Das **Abstraktionsvermögen**, als eine dieser Fähigkeiten, spielt eine grundlegende Rolle beim Problemlösen (Palts & Pedaste, 2020; Zagami, 2023). Durch Abstrahieren werden zentrale Aspekte einer Problemstellung herausgeschält, die zur Konkretisierung des Problems verhelfen. So verschaffen sich Programmierer:innen in der ersten Phase (Loksa et al., 2016) ein klareres Bild über die Situation. Damit verbunden ist das **Generalisieren**, das auch zur Vereinfachung der Ausgangslage und Konkretisierung der Aufgabenstellung beiträgt (Zagami, 2023). Entwickler:innen versuchen durch Verallgemeinerung, Gleichmässigkeiten oder Muster zu erkennen, als auch den grösseren Kontext der Programmieraufgabe und ihr zu Grunde liegende Prinzipien aufzuzeigen. Dies erleichtert erstens die Transferleistung beim Finden von Analogien in der zweiten Phase. Zweitens verläuft das Problemlösen effizienter (Zagami, 2023).

Zudem verhilft die **Dekomposition**, ein grösseres Problem in Segmente zu unterteilen und so das Vorgehen in Schritten zu planen (Zagami, 2023). Indem eine Programmierprojekt unterteilt wird, erhalten Programmierer:innen einen Überblick über die Aufgaben und können die

Teilprobleme strukturiert und einzeln anpacken (vgl. Phase eins nach Loksa et al., 2016). Weiter hilft die Dekomposition, die einzelnen Komponenten eines Problems in Verbindung zu bringen, Zusammenhänge aufzuzeigen und Analogien für die zweite Phase nach Loksa et al. (2016) zu bilden (Kipman, 2020b). Visualisierungen unterstützen diesen Prozessschritt und vereinfachen das Erfassen des Problems sowie die Planung des Vorgehens (vgl. Zagami, 2023).

Programmierkompetenzen auf sprachlicher Ebene

Programmieren zu können, bedingt in erster Linie das Beherrschen einer Programmiersprache. Dies beinhaltet, ähnlich wie beim Erlernen einer Fremdsprache (Prat et al., 2020), einerseits Wortschatzkenntnisse, bzw. die Kenntnis von Programmierbefehlen. Andererseits meistern kompetente Entwickler:innen die Syntax (Linn & Dalbey, 1985). Fundierte Programmierkompetenzen auf sprachlicher Ebene sind entscheidend für die Phasen drei und fünf (nach Loksa et al., 2016), weil bei diesen beiden Schritten Programmierer:innen aktiv Code erstellen.

Jedoch sind neben produktiven Sprachkenntnissen ebenso rezeptive gefordert. Wie mehrere Studien zeigen, besitzt das Lesen von Programmiercode eine hohe Bedeutung. Lister et al. (2004, 2009; Salac et al., 2020) unterstreichen, dass Codelesekompetenz zum einen für die Analyse von fremdem Code zentral sei. So können Programmierer:innen Sequenzen aus Programmen anderer für ihre eigenen Projekte verwenden. Dies spielt vor allem in der zweiten Phase nach Loksa et al. (2016) eine Rolle, wenn Entwickler:innen ihnen bekannte Programme nach möglichen Ähnlichkeiten zur aktuellen Problemstellung durchforsten, um anschliessend, basierend darauf, verschiedene Lösungsansätze zu entwerfen. Zum anderen braucht es die Lesekompetenz ebenso bei der Analyse des eigenen Codes (Salac et al., 2020). Wie insbesondere in der sechsten Phase gefordert, lesen Programmierer:innen regelmässig eigenen Code, um diesen zu evaluieren sowie allfällige Fehler zu finden und zu beheben.

Kenntnisse über Programmierkonzepte und Struktur von Programmen

Neben der sprachlichen Ebene sind weiter Programmierkompetenzen in grösserem Kontext, auf Programmebene, gefordert. Es gilt, einzelne Befehle nun zu einem längeren Programm zusammenzufügen. Dazu müssen Entwickler:innen die Programmierlogik und Struktur einer Programmiersprache kennen und umsetzen können (Salac et al., 2020). Dabei sind Programmierkonzepte zentral (Macrides et al., 2022; McCormick & Hall, 2022). Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung stehen die Konzepte «Events» (Engl. für Ereignis), «Sequences» (Engl. für Sequenzen) und «Loops» (Engl. für Schleife) im Vordergrund. Events lassen beim Eintreffen vordefinierter, spezifischer Bedingungen entsprechenden Programmcode starten. Das Konzept der Sequences bezeichnet die Reihenfolge, in der die einzelnen Befehle in einem

Programm ausgeführt werden. Die Loops steuern die Wiederholung bestimmter Programmbefehle (*Programmierkonzepte in Scratch*, o. J.).

Bei den Programmierkompetenzen auf Programmebene ist ebenso die Lesekompetenz massgebend. Laut Salac et al. (2020) beschränken sich die Codelesekompetenzen nicht nur auf das reine Lesen und Verstehen einzelner Befehle in einem Programm. Vielmehr gilt es, die Bedeutung und Funktion einer Codesequenz im ganzen Programm zu verstehen. Das Erfassen des Codes im grösseren Kontext und das Erkennen von Zusammenhängen zwischen verschiedenen Codefragmenten sind demnach ebenfalls Teil kompetenten Codelesens. Diese Lesekompetenz im weiteren Sinne ist vor allem in den Phasen zwei, vier und sechs (nach Loksa et al., 2016) gewinnbringend, da an diesen Stellen im Prozesse Code analysiert und evaluiert wird.

Wer Programmieren lernt, eignet sich neben der Programmiersprache auch Problemlösekompetenzen an. Diese helfen, Programmierprobleme kompetent zu lösen und Programme zu entwickeln. Dieser Prozess erfordert weitere kognitive Fähigkeiten, auf die das nachfolgende Kapitel eingeht.

2.1.3. Kognitive Fähigkeiten

Programmieren bedingt, wie im vorangehenden Kapitel beschrieben, neben den eigentlichen Programmierkompetenzen weitere Fähigkeiten. Um den Erwerb dieser vielfältigen Kompetenzen im Unterricht zu fördern, hilft es Lehrpersonen sowie Forschenden, die darunterliegenden, nachfolgend beschriebenen, kognitiven Fähigkeiten und Prozesse (räumlich figurales Denken, Longterm und Working Memory und Metakognition) zu verstehen.

Räumliches Denken

Als eine hilfreiche kognitive Fähigkeit beim Programmieren hat sich das räumliche Vorstellungsvermögen erwiesen. Studien weisen einen signifikanten Zusammenhang zwischen räumlicher Vorstellung und Programmierfähigkeiten nach (Ambrosio et al., 2014). So konstatieren denn auch Parkinson & Cutts (2019) den Vorteil von hohem räumlichem Vorstellungsvermögen bei Lesen von Code sowie beim Identifizieren von Fehlern oder wichtigen Stellen in Programmen. Des Weiteren unterstützt die Fähigkeit, mentale Modelle zu Problemen oder Programmen aufzubauen, das Entwickeln und Verstehen von Code (Parkinson & Cutts, 2019).

Ebenfalls hat sich gezeigt, dass Programmierer:innen bei räumlichen Denkaufgaben besser abschneiden als Nicht-Programmierende und dabei auch weniger Anstrengung aufwenden müssen (Helmlinger et al., 2020). Insbesondere bei der Mustererkennung und dem Anwenden komplexer Regeln ist dieser Unterschied beobachtbar.

Beide empirischen Erkenntnisse verdeutlichen die wechselseitige Abhängigkeit zwischen visuell-räumlichen und Programmierkompetenzen, welche beim Programmierenlernen von

Nutzen sein können. Denn eine Förderung von räumlichen Kompetenzen steigert nachweislich die Programmierkompetenzen (Bockmon et al., 2020; Parkinson & Cutts, 2019).

Longterm Memory (Langzeitgedächtnis, Merkfähigkeit)

Programmieren braucht unter anderem die Kenntnis von Programmierbefehlen (vgl. Kap. 2.1.2). Dies wiederum bedingt deren langfristige Speicherung im Gedächtnis, wofür das Langzeitgedächtnis zuständig ist. Das Langzeitgedächtnis hat die Fähigkeit, Informationen zu organisieren, zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wiederzugeben (Salac et al., 2021a).

Kognitive Fähigkeiten in Verbindung mit dem Langzeitgedächtnis beeinflussen das Lernen (Bransford et al., 2006). Höhere Leistungsfähigkeiten des Langzeitgedächtnisses haben einen nachweislich positiven Einfluss auf den Lernerfolg in Mathematik sowie Lesen (Shin & Bryant, 2015). Mit anderen Worten: Wer stärkere kognitive Leistungen im Bereich der längerfristigen Merkfähigkeit aufweist, erzielt mit höherer Wahrscheinlichkeit einen grösseren Lernfortschritt beim Lernen in spezifischen Fachbereichen (Shin & Bryant, 2015). Dies gilt ebenso beim Programmierenlernen. Je komplexer ein Programmierkonzept in der Aufgabenstellung ist, desto stärker korreliert das erfolgreiche Lösen mit den jeweiligen Langzeitgedächtnisleistungen (Salac et al., 2021a).

Kognitive Leistungen im Bereich des Langzeitgedächtnisses sind grundsätzlich entscheidend beim Programmieren, aber insbesondere dann, wenn das Abrufen von Vorwissen verlangt ist. Dies spielt einerseits zu Beginn des Programmierprozesses eine Rolle (vgl. Phasen eins und zwei nach Loksa et al., 2016), wenn die Programmieraufgabe genauer analysiert sowie geklärt wird und wenn bekannte bereits gelöste Problemstellungen für das Entwerfen von Lösungen beigezogen werden. So sind Langzeitgedächtnisleistungen auch beim Problemlösen beteiligt (vgl. Kap. 2.1.2). Andererseits kommt das Langzeitgedächtnis zum Zug, wenn Entwickler:innen Code schreiben und dazu gelernte Programmbefehle und Regeln zu deren Kombination (Syntax) abrufen (vgl. Phasen fünf nach Loksa et al., 2016, Kap. 2.1.1). Solches Vorwissen baut auf bereits bekannten Programmen auf. Zudem zählen Erfahrungen mit algorithmischen Lösungsansätzen (strukturierte Abläufe, logische Zusammenhänge z.B. beim Bücher Sortieren vgl. Loksa et al., 2016) dazu. So hilft es beim Programmieren, auf einen möglichst grossen und idealerweise sich ausweitenden Erfahrungsschatz zurückgreifen zu können (Loksa et al., 2016).

Working Memory

Das Langzeitgedächtnis kann Inhalte längerfristig speichern. Werden allerdings neue Informationen aufgenommen und in Verbindung mit dem Langzeitgedächtnis gebracht, wird das Working Memory aktiv.

Working Memory beschreibt die Fähigkeit, neue Informationen aufzunehmen, temporär zu speichern, mit dem Vorwissen (Langzeitgedächtnis) zu verknüpfen und auf die gegebene Situation anzupassen (Adams et al., 2018; Baddeley & Hitch, 1974; Dehn, 2008). Working Memory ist demnach als eine Art «mentaler Arbeitsplatz» zu betrachten, in welchem Informationen während des Lösens komplexer Aufgaben kurzzeitig gespeichert und verarbeitet werden (Dehn 2008).

Wie Dehn (2008) darstellt, gibt es verschiedene Auslegungen und Adaptionen von Working Memory. Viele davon referenzieren auf Baddeley und Hitch (1974) und beschreiben Working Memory als ein Zusammenspiel zwischen verbalem und visuell-räumlichem Speicher sowie Instanzen zur Koordination und Verarbeitung der Informationen (Adams et al., 2018). Der sogenannte «*Phonological Loop*» speichert durch innerliches Nachsprechen akustisch erfasste Informationen temporär (Baddeley, 2012). Analog dazu behält das «*Visuo-spatial Sketch-pad*» visuelle Informationen für eine beschränkte Zeit (Baddeley, 2012). Der «*Episodic Buffer*» hat die Fähigkeit, Informationen in verschiedenen Repräsentationsformen zu speichern, und ist deshalb in der Lage, die Informationen aus dem *Phonological Loop* und dem *Visuo-spatial Sketch-pad* zu verbinden. Darüber hinaus kann der *Episodic Buffer* Verbindung zum Langzeitgedächtnis herstellen und so die neuen Informationen in Kontext zum bestehenden Vorwissen bringen. Alle drei Instanzen werden durch die «*Central Exekutive*» gesteuert, was die Tätigkeit des Working Memory ermöglicht (Baddeley, 2012).

Das Langzeitgedächtnis spielt für das Working Memory eine zentrale Rolle bei der Verankerung neuer Informationen. Weniger geklärt hingegen scheint die Funktion des Kurzzeitgedächtnisses im Vergleich zum Working Memory (Dehn, 2008). Adams et al. (2018) beschreiben das Kurzzeitgedächtnis als Instanz zur reinen kurzzeitigen Informationsspeicherung und -wiedergabe. Das Working Memory allerdings kann die temporär gespeicherten Informationen zusätzlich verarbeiten und verändern.

Wie zahlreiche empirische Untersuchungen zeigen, ist Working Memory massgebend für kognitive Prozesse, weil es Kurz- und Langzeitgedächtnis verbindet. Die mentale Repräsentation und Verarbeitung von neuen sowie bekannten Informationen erlaubt es Menschen, Entscheidungen zu treffen und ihr Verhalten zu steuern (Dehn, 2008). Die Kapazität des Working Memory ist allerdings temporär und umfangmässig beschränkt (Adams et al., 2018; Baddeley & Hitch, 1974; Dehn, 2008). Inhalte werden deshalb nur für kurze Zeit gespeichert (Dehn, 2008). Zudem beschränkt sich das Fassungsvermögen neuer Informationen auf eine individuell bestimmte Anzahl Elemente (Dehn, 2008). So ist es ratsam, den Lernenden neue Inhalte portionenweise zu präsentieren, damit diese im Rahmen der Working Memory-Kapazität verarbeitet und in Verbindung mit dem Langzeitgedächtnis gebracht werden können (Salac et al., 2021a).

Die zentrale Rolle von Working Memory bei kognitiven Prozessen impliziert, dass erfolgreiches Lernen von dieser temporären und komplexen Gedächtnisleistung abhängt (Dehn, 2008). Zahlreiche Studien belegen eine Korrelation zwischen Working Memory und schulischen Leistungen (Salac et al., 2021a; Van de Weijer-Bergsma et al., 2016). So hängt etwa die Lesekompetenz stark mit der kognitiven Verarbeitungsleistung im Working Memory zusammen (De Weerd et al., 2013). Visuell erfasste Buchstaben müssen entschlüsselt, miteinander in Kombination gebracht und mit Hilfe des Vorwissens als Wortverbindung einer Bedeutung zugeschrieben werden. Ebenso korrelieren mathematische Leistungen mit Working Memory-Fähigkeiten (Bull et al., 2008). Das Addieren von Zahlen beispielsweise erfolgt mental auf der Arbeitsfläche des Working Memory und mit Hilfe von mathematischen Strategien aus dem Vorwissen.

In der Literatur finden sich erste Erkenntnisse zur Verbindung zwischen Working Memory-Fähigkeiten und Programmierkompetenzen. Salac et al. (2021a) untersuchten Kinder der 4. Klasse und konstatierten eine signifikante schwache Korrelation zwischen ihren Programmier- und Working Memory-Fähigkeiten. Je komplexer das Programmierkonzept in den Aufgaben, desto stärker zeigte sich dieser Zusammenhang. Vergleichbare Ergebnisse liefern Robillard et al. (2004). Ihre Erkenntnisse unterstreichen die Relevanz von Working Memory beim Programmieren.

Mit Blick auf den Programmierlöse-Prozess nach Loksa et al. (2016) (vgl. Kap. 2.1.1) wird ersichtlich, dass insbesondere die Phasen eins und zwei Working Memory-Leistungen erfordern. Bei der Analyse der Aufgabenstellung werden neue Informationen mit dem Vorwissen verbunden, um die Gegebenheiten und den Fokus zu klären. Working Memory ist folglich mit Problemlösekompetenzen (vgl. Kap. 2.1.2) gekoppelt. Vor allem bei der Generalisierung (Zagami, 2023) gleicht eine Person neu aufgenommene Informationen mit bereits bekannten Mustern im Langzeitgedächtnis ab und verändert diese mental für die vorliegende Situation. Ebenso kommt beim effektiven Programmieren (Phase fünf und ggf. drei nach Loksa et al., 2016) Working Memory zum Zug. Eine Situation oder Funktionalität ist vorgegeben. Mit Hilfe von vorhandenem Programmierwissen auf sprachlicher sowie Programmebene (vgl. Kap. 2.1.2) fügen Entwickler:innen Befehle neu zusammen und erstellen so Code (Adams et al., 2018). Anders formuliert: Working Memory dient als mentale Arbeitsfläche, auf der Codefragmente gedanklich zu einem Befehl oder einer lauffähigen Sequenz zusammengefügt werden. In Evaluationssequenzen (Phase sechs und ggf. vier nach Loksa et al., 2016) bringt Working Memory Vorwissen zu Evaluations-, Debugging-, Testing-Strategien mit dem erstellten Code oder entworfenen Lösungsansätzen zusammen. Programme oder Sequenzen daraus werden unter Einbezug des vorhandenen Strategiewissens (Paris et al., 1983) gedanklich verarbeitet. Dies verdeutlicht die Rolle von Working Memory als Komponente bei der Prozesssteuerung.

Zusammenfassend heisst dies, dass Working Memory als mentaler Arbeitsplatz mit beschränkter Kapazität neue Informationen mit dem Vorwissen (Langzeitgedächtnis) verbindet und deren gedankliche Verarbeitung ermöglicht (vgl. Box C in Abbildung 1). Diese kognitive Fähigkeit hilft beim Programmieren bei sämtlichen Schritten des Vorgehens und verbindet sich dadurch mit den Kompetenzen im Programmierprozess (vgl. Box B in Abbildung 1).

Metakognition

Programmieren bedingt eine aktive Steuerung durch die verschiedenen Etappen des Prozesses. Wie Flavell (1976) konstatiert, seien gute Programmierer:innen systematisch, strukturiert und sich ihrer Aktionen bewusst. In diesem Zusammenhang rücken metakognitive Fähigkeiten ins Zentrum (Bergin et al., 2005; Falkner et al., 2014).

In der Fachliteratur finden sich mehrere Referenzmodelle der Metakognition (Pintrich & De Groot, 1990; Zimmerman, 1990). Die meisten Modelle bauen auf Flavells (1976) Theorie der Metakognition und Banduras (1986) Modell der Selbstregulation auf (Loksa et al., 2022). In ihren Grundsätzen beinhaltet ein Grossteil der Modelle drei Phasen: Planung, Monitoring und Evaluation (Allsop, 2019). Zimmerman (1990) beispielsweise beschreibt in seinem Modell die Planung (1) als Phase, in der die Aufgabenstellung analysiert und das Vorgehen geplant werden. Monitoring (2) beinhaltet die Selbstkontrolle und -steuerung während der Durchführung (der eigentlichen Arbeitsphase). Die Evaluation (3) dient dazu, das Produkt und das eigene Vorgehen zu reflektieren. Diese Definition von Metakognition nach Zimmerman (1990) zeigt Parallelen mit dem Problemlöseprozess des Programmierens nach Loksa et al. (2016) (vgl. Kap. 2.1.1) auf sowie den im vorangehenden Kapitel ausgeführten Problemlösekompetenzen (vgl. Kap. 2.1.2). Bereits in der ersten Phase nach Loksa et al. (2016) sind metakognitive Fähigkeiten für die Analyse der Aufgabenstellung gefordert (Planung). Programmierer:innen steuern ihr Vorgehen aktiv durch die weiteren Phasen nach Loksa et al. (2016). Sie planen die einzelnen Schritte im Prozess, führen die Umsetzung bewusst durch und verwenden zur Lösung von Problemen geeignete Strategien (Monitoring). Entwürfe, Code sowie den Prozess selbst evaluieren Programmierer:innen laufend (Evaluation), um Fehler zu eruieren, die Qualität zu prüfen und das weitere Vorgehen festzulegen (Kipman, 2020a).

Diese Selbstregulation über den gesamten Arbeitsprozess bedingt gewisse Strategien (Falkner et al., 2014). Paris et al. (1983) unterteilen Strategiewissen in drei Teilkompetenzen: das deklarative, das prozedurale und das konditionale Wissen. Das deklarative Wissen beschreibt lediglich die Kenntnis von Strategien. Beim prozeduralen Wissen weiss eine Person die Strategie ebenfalls anzuwenden. Das konditionale Wissen fokussiert auf die zweckmässige Auswahl einer Strategie aus vielen. Adaptiert auf das Programmieren bedeutet dies, dass Entwickler:innen Vorgehensweisen kennen, gezielt wählen und anwenden können müssen (Bergin et al., 2005). Diese Kenntnisse im Bereich Prozesssteuerung erlauben

Programmierer:innen, den laufenden Arbeitsprozess aktiv und bewusst zu steuern, zu reflektieren und gegebenenfalls anzupassen.

Grundlage für diese metakognitive Selbstregulierung ist die Kenntnis über den Programmierprozess und seine einzelnen Etappen. Dass den Entwickler:innen bewusst ist, welche Schritte beim Erstellen von Programmen durchlaufen werden, erlaubt ihnen, ihr Vorgehen bewusster und angemessener zu planen sowie zu steuern (Loksa et al., 2016).

In der Bildungsforschung wird der Einfluss der Metakognition auf den Lernprozess breit diskutiert. Der Zusammenhang zwischen metakognitiven Fähigkeiten und erfolgreichem Lernen gilt allgemein als belegt (Schunk, 2008). In Bezug auf Programmierkompetenzen wurde diese Korrelation bisher wenig beforscht (Prather et al., 2020). Erste Untersuchungen schreiben den metakognitiven Fähigkeiten bedeutsames Potenzial bei der Förderung von Programmierkompetenzen zu (Bergin et al., 2005; Falkner et al., 2014; Loksa et al., 2016; Prather et al., 2020). So konnte etwa festgestellt werden, dass Programmier:innen erfolgreicher Codes erstellen, je besser sie die eigenen kognitiven Ressourcen steuern können und je bewusster sie sich über den Stand im Problemlöseprozess sind (Bergin et al., 2005). Ebenfalls nimmt die Bedeutung der Metakognition und Selbstregulierung mit steigender Komplexität einer Programmieraufgabe zu (Havenga et al., 2013).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Programmierprozess dank metakognitiver Fähigkeiten entlang der sechs Phasen nach Loksa et al. (2016) gesteuert und die entsprechenden geforderten Kompetenzen aktiviert werden können.

2.1.4. Zusammenspiel verschiedener Kompetenzen beim Programmieren

Das Vorgehen beim Programmieren gleicht einem Problemlöseprozess und setzt sich aus mehreren Vorgehensphasen zusammen (Pólya und Conway, 2004; Loksa et al., 2016; vgl. Kap. 2.1.1). Dies fordert neben Programmier- und Problemlösekompetenzen (vgl. Kap. 2.1.2) ebenfalls kognitive Fähigkeiten (vgl. Kap. 2.1.3), die untereinander alle in Zusammenhang stehen (vgl. Abbildung 1). Einerseits werden im Langzeitgedächtnis Programmierbefehle abgespeichert und dadurch das Vorwissen laufend ausgebaut (Box C in Abbildung 1). Andererseits ermöglicht Working Memory das Problemlösen und Entwickeln von Code, indem es als temporäre Arbeitsfläche neue Informationen mit Vorwissen aus dem Langzeitgedächtnis verbindet und unter Beizug vorhandener Programmierkompetenzen und Strategien verarbeitet (Box C in Abbildung 1). Zudem verhelfen metakognitive Fähigkeiten (Box A in Abbildung 1, vgl. Kap. 2.1.3) zur Selbstregulation und einem bewussten, als auch strukturierten Vorgehen entlang der Phasen im Programmierprozess (Box B in Abbildung 1, vgl. Kap. 2.1.1).

Abbildung 1: Darstellung des Zusammenhangs verschiedener kognitiver und metakognitiver Fähigkeiten in Bezug auf den Programmierprozess (Blitze 1 bis 3 symbolisieren die Herausforderungen beim Programmierenlernen vgl. Kap 2.2).

2.2 Programmierenlernen: Herausforderungen im Lernprozess

Programmierenlernen ist ein schwieriges Unterfangen (Havenga et al., 2013). Wie im vorangegangenen Kapitel ausgeführt, bedingt Programmieren nicht lediglich Programmierkompetenzen, sondern noch weitere überfachliche Kompetenzen. Oftmals sehen sich Lernende deshalb größeren Herausforderungen gegenüber. Solche Hürden lassen sich in fünf verschiedene Bereichen gliedern:

- 1) Lernende haben teils Mühe, einfache Algorithmen zu entwickeln (Yusoff et al., 2020). Dies beobachteten Perera et al. (2021) ebenfalls bei Kindern, die mit Blockprogrammiersprachen arbeiteten.
- 2) Es fällt Lernenden oft schwer, Codebefehle zu kombinieren und zu einem ganzen Programm zusammenzusetzen (Robins et al., 2003; Yusoff et al., 2020).
- 3) Damit ist verbunden, dass Lernende Programmierkonzepte teilweise nicht richtig oder nicht vollumfänglich erfassen (Macrides et al., 2022; McCormick & Hall, 2022). Als für Lernende besonders komplexe Konzepte bezeichnen Wiegand et al. (2016) die Loops, Variablen und Parameter.
- 4) Lernende erachten das Lesen und somit ebenso das Debugging von Code als herausfordernd (Medeiros et al., 2019).
- 5) Lernende haben Schwierigkeiten, Problemlösestrategien anzuwenden (Medeiros et al., 2019).

Folgende Kapitel beschreiben mögliche Ursachen für die genannten Herausforderungen beim Programmierenlernen.

2.2.1 Ursache 1: Geringes Vorwissen

Rich et al. (2018) zeigen auf, dass Lernende von ihren Vorerfahrungen ausgehen, wenn sie programmierenlernen. Sie versuchen Neues in bereits erlernten Strukturen wiederzuerkennen, um dadurch Hinweise zu möglichen Lösungsansätzen für die gestellte Aufgabe zu erhalten. Weil sich Programmiersprachen teils ähneln und meist auf den gleichen Programmierkonzepten basieren, sind Vorerfahrungen mit einer Programmiersprache hilfreich für das Erlernen einer weiteren (Zagami, 2023). Ist allerdings kein Programmierwissen vorhanden, können Lernende beim Programmierenlernen idealerweise auf Alltagsbeispiele Bezug nehmen (Rich et al., 2018). Auf diese Weise werden Programmierkompetenzen schrittweise ausgebaut. Lernende lösen erst allgemeine Problemstellungen und schliesslich konkrete Programmieraufgaben. Dadurch bauen sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen laufend aus. Weil ihr Vorwissen jedoch noch kaum vorhanden ist (Guzdial, 2016) (vgl. Blitz 1 in Abbildung 1), haben Lernende Mühe, ein Verständnis für Programmierkonzepte aufzubauen und die erworbenen Programmierkompetenzen in verschiedenen beziehungsweise neuen Kontexten anzuwenden (Lahtinen et al., 2005).

2.2.2 Ursache 2: Cognitive Overload

Eine weitere mögliche Ursache ist bedingt durch die beschränkte Kapazität des Working Memorys (vgl. Blitz 2 in Abbildung 1). Wenn das Working Memory zu viele neue Informationen verarbeiten muss und zusätzlich, bedingt durch Ursache 1, zu wenig Vorwissen zur Kontextualisierung vorhanden ist, stösst das Working Memory bei der Verarbeitung an Grenzen (Spieler, Pfaff, et al., 2020). Diese kognitive Kapazitätsüberschreitung beschreiben van Merriënboer & Sweller (2005) in ihrer Cognitive Load Theory.

Eine solche Überschreitung ergibt sich beispielsweise, wenn ein neues Programmierkonzept für die Lernenden zu komplex ist. Die neuen Informationen überladen das Working Memory, weil beziehungsweise zu wenig Vorwissen existiert, an das angeknüpft werden könnte. So erklärt sich die einleitend beschriebene Herausforderung, dass Lernende Programmierkonzepte oft nicht vollends verstehen.

Gleiches gilt für Probleme beim Entwickeln von Algorithmen. Wenn Lernende zu viele Faktoren berücksichtigen oder in ein Programm einbeziehen müssen, kann das Working Memory überstrapaziert werden (Alexandron et al., 2014). Folglich haben Lernende Schwierigkeiten, Code zu schreiben, Sequenzen zu einem grösseren lauffähigen Programm zu kombinieren oder Code zu debuggen.

2.2.3 Ursache 3: Mangelndes Strategiewissen

Wie einleitend erwähnt, fällt es Lernenden schwer, Problemlösestrategien (vgl. Kap. 2.1.2) kompetent anzuwenden (vgl. Blitz 3 in Abbildung 1). Ihnen fehlt noch oft das nötige Wissen und die Erfahrung, wie Programmieraufgaben effizient angegangen und gelöst werden.

Meistens fokussieren sich Lernende direkt auf das Schreiben von Code (Becker et al., 2019). Dabei überspringen sie das Definieren konkreter Ziele sowie die gesamte Planungsphase (Zimmerman, 1990; vgl. Kap. 2.1.1). Dies hat zur Folge, dass Lernende oft bereits am Anfang des Programmierprozesses ins Stocken geraten (Loksa et al., 2016). Mangelndes strukturiertes Vorgehen und das Fehlen konkreter Ziele lassen sich bei Programmierlernenden ebenfalls beim Debugging beobachten (Parham et al., 2010). Mit Bezug auf Paris et al. (1983, Kap. 2.1.3) liesse sich vermuten, dass deklaratives Strategiewissen womöglich vorhanden ist, das prozedurale oder konditionale Wissen jedoch zu wenig ausgereift ist. In anderen Worten bedeutet dies, dass Lernenden wohl die Strategien kennen, sie allerdings nicht anwenden oder nicht in der richtigen Situation verwenden können. Ein möglicher Grund könnte mit Ursache 2 zusammenhängen und beim Working Memory liegen. Dieses wird bei zu vielen neuen Informationen überlastet, wodurch die im Langzeitgedächtnis abgespeicherten Strategien nicht korrekt abgerufen oder angewandt werden können (van Merriënboer & Sweller, 2005; vgl. Kap. 2.2.2).

2.2.4 Überblick der Herausforderungen im Lernprozess

Programmierenlernen stellt viele Herausforderungen an Lernende. Aufgrund noch geringer Programmierkompetenzen sowie kaum vorhandener Erfahrungen in Bezug auf das Vorgehen beim Programmieren, sind die Anknüpfungspunkte an das Vorwissen für neue Informationen beschränkt (vgl. Kap. 2.2.1, Blitz 1 in Abbildung 1). Sind Lernende zudem zu vielen neuen Inhalten ausgesetzt, riskieren sie die Kapazitätsgrenze des Working Memory zu überschreiten (vgl. Cognitive Load Theory Kap. 2.2.2, Blitz 2 in Abbildung 1). Deswegen haben Lernende noch Mühe beim Codeerstellen, beim Debugging und beim Verstehen von Programmierkonzepten. Darüber hinaus fällt es Lernenden schwer, Strategiewissen abzurufen und anzuwenden (vgl. Kap. 2.2.3, Blitz 3 in Abbildung 1). Die genannten drei Ursachen für Herausforderungen beim Programmierenlernen verdeutlichen die zentrale Funktion des Vorwissens, des Working Memorys sowie der metakognitiven Fähigkeiten für den Lernprozess.

2.3 Fachdidaktische Implikationen: Lernbegleitung im Programmierunterricht

Programmieren erfordert unterschiedliche Kompetenzen (vgl. Kap. 2.1) und stellt diverse Herausforderungen insbesondere an das Vorwissen, das Working Memory und die metakognitiven Fähigkeiten der Lernenden (vgl. Blitze in Abbildung 1; Kap. 2.2). Zahlreiche Lernbegleitungsmethoden aus der Literatur nutzen deshalb den Zugang über die Metakognition, um das Working Memory der Schüler:innen zu entlasten und sie beim Lernen zu unterstützen.

Salac et al. (2021a) empfehlen, neue Inhalte portionenweise einzuführen. Durch die jeweils verringerte Menge an neuen Informationen, sind Lernende besser in der Lage, diese im Working Memory zu verarbeiten. Deshalb ist es ratsam, mit einfachen Programmierkonzepten (vgl.

Kap. 2.1.2) zu starten und anschliessend die komplexeren, wie beispielsweise Loops, in Angriff zu nehmen (Rich et al., 2018; Wiegand et al., 2016). Das Working Memory wird ebenfalls entlastet, wenn Lernende zu zweit arbeiten (Tsai et al., 2015). Weiter wird das Lesen von Code als einfacher betrachtet als Code zu schreiben (Lister et al., 2004). Deswegen kann es ein Ansatz sein, vor dem effektivem Programmieren, Beispielcode, sogenannte Worked Examples (Margulieux et al., 2020; Morrison et al., 2015), zu analysieren. Mittels dieser Leseübung und den Kommentaren im Beispielcode bauen die Lernenden Vorwissen und ein besseres Verständnis von Programmierkonzepten auf (Sudol-DeLyser et al., 2012). Darauf kann beim späteren Programmieren Bezug genommen werden, was wiederum das Working Memory weniger strapaziert (Spieler, Pfaff, et al., 2020).

Das Prinzip der Worked Examples macht sich der Ansatz «Use-Modify-Create» (kurz: UMC) zu Nutzen (vgl. Abbildung 2, Kap. 2.3.1). Es handelt sich hierbei um einen drei-schrittigen, didaktischen Rahmen. Die Lernenden erhalten Codebeispiele (ähnlich den Worked Examples), die sie ausführen, analysieren, verändern und als Orientierung für eigene Programmierprojekte nutzen. Eine ausführlichere Variante des UMC-Ansatzes stellt, wie Abbildung 2 zeigt, das PRIMM-Modell dar (Sentance & Waite, 2017). Dessen fünf Schritte (Predict, Run, Investigate, Modify, Make) zielen ebenfalls auf das Programmieren aufgrund von Codeanalyse (Worked Examples). Neben solcher didaktischen Strukturierung des Unterrichts, welche die Lehrperson bei der Unterrichtsplanung vornimmt, wirkt eine nahe Begleitung der Lernenden durch die Lehrperson während der Lektionen ebenso unterstützend (Alexandron et al., 2014). Weil sie auf Ebene der Metakognition durch den Programmierprozess begleitet werden, können sich die Lernenden mit weniger Cognitive Load auf das Programmieren fokussieren. Dies kann beispielsweise mit dem Ablaufschema «TIPP&SEE» bezweckt werden (Salac et al., 2020). Dieses Instrument begleitet Schüler:innen etappenweise durch die ersten zwei Schritte des UMC-Ablaufs. Es bietet ihnen so auf metakognitiver Ebene Unterstützung zu den einzelnen Schritten im Programmierprozess (vgl. Abbildung 2, Kap. 2.3.2)

Abbildung 2: Verschiedene Unterstützungsansätze für das Programmierenlernen im Vergleich.

Zentrale Bestandteile der vorliegenden Untersuchung sind die beiden Lernbegleitungsmethoden «UMC»-Ansatz und «TIPP&SEE»-Strategie. Beide Lernbegleitungsansätze basieren auf einem metakognitiven Ansatz und unterstützen die Working Memory-Fähigkeiten der Lernenden. Sie werden in den nachfolgenden Kapiteln detaillierter vorgestellt.

2.3.1 «Use-Modify-Create»-Ansatz

Weil Code zu lesen für die Lernenden einfacher ist, als ihn zu schreiben (Lister et al., 2004), nutzt der UMC-Ansatz Worked Examples (Margulieux et al., 2020; Morrison et al., 2015) und gibt darauf basierend einen didaktischen Rahmen für den Verlauf des Programmierunterrichts vor. Beim UMC-Ansatz durchlaufen Lernende drei Etappen (Lee et al., 2011):

- **Use:** Zu Beginn führen die Lernenden ein Programm (z.B. Worked Examples) aus. Durch die Anwendung betrachten sie es aus der Nutzer:innen-Perspektive. Dies fördert das Verständnis des grossen Ganzen bzw. des Gesamtbildes vom Programm und seiner Funktionalitäten (Sentance et al., 2019a).
- **Modify:** Anschliessend schauen die Lernenden sich den Code an und analysieren diesen, indem sie Veränderungen vornehmen. Auf diese Weise bauen Lernende ihr Vorwissen aus, wie Code erstellt wird und welche Auswirkungen veränderte Parameter auslösen (Spieler, Pfaff, et al., 2020).
- **Create:** Erst danach programmieren sie selbst auf Basis dessen, was sie aus den ersten beiden Schritten in Erfahrung gebracht haben.

Dieses Vorgehen ist mit dem Problemlöseprozess von Loksa et al. (2016) zu vergleichen. Hier werden ebenso Programme aufgrund von bereits bekannten Projekten erstellt (vgl. Kap. 2.1.1). Dies entlastet das Working Memory, weil neue Informationen mit mehr Vorwissen in Verbindung gebracht und dadurch besser verarbeitet werden können (Lee et al., 2011).

Der UMC-Ansatz wird in der vorliegenden Studie als didaktischer Grundsatz für die Interventionsphase eingesetzt (vgl. Kap. 4.4).

2.3.2 «TIPP&SEE» als Instrument beim «Use-Modify-Create»-Ansatz

Die TIPP&SEE-Strategie dient als Instrument, Lernenden ein Beispielprogramm, ähnlich den Worked Examples, näher zu bringen und sie durch die Schritte «Use» und «Modify» des UMC-Ansatzes zu führen. Bevor das Ablaufschema TIPP&SEE vorgestellt wird, nimmt dieses Kapitel Bezug auf die Bedeutung von metakognitiver Begleitung im Programmierunterricht.

Metakognitive Fähigkeiten und Prozesssteuerung erweisen sich als essenzielle Kompetenzen fürs Programmieren (vgl. Kap. 2.1.2, Kap. 2.1.3). Da Lernende oft Mühe haben, einen Programmierprozess strukturiert anzugehen und Problemlösestrategien anzuwenden (vgl. Kap. 2.2.3), wird ein grösserer Lernzuwachs erzielt, wenn sie mit den einzelnen Schritten im Programmierprozess (vgl. Phasen nach Loksa et al., 2016; Kap. 2.1.1) vertraut gemacht und ihre dafür notwendigen metakognitiven Strategien gefördert werden (Loksa et al., 2016). Es geht darum, ein metakognitives Bewusstsein für das Vorgehen beim Programmieren zu entwickeln (Loksa et al., 2022). Ein solches Verständnis und zusätzliches Strategiewissen (Paris et al., 1983; Salac et al., 2021a) dienen als Ressource, um neue Informationen im Working Memory ohne grössere Komplikationen zu verarbeiten (vgl. Kap. 2.1.3; Kap. 2.2.2). Diesen Ansatz verfolgend, haben Salac et al. (2020) die TIPP&SEE-Strategie für Schüler:innen entwickelt.

Die TIPP&SEE-Strategie

Salac et al. (2020) selbst bezeichnen TIPP&SEE als eine metakognitive Lernstrategie, die Schüler:innen beim Kennenlernen und Erkunden von Beispielprogrammen in den Schritten «Use» und «Modify» des UMC-Ansatzes (vgl. Kap. 2.3.1) begleitet. Mit Hilfe von sieben Schritten erhalten die Lernenden explizite Anweisungen, was sie bei der Anwendung (*Use*) und beim Verändern (*Modify*) des Beispielprogramms vornehmen müssen. Das selbstständige Erstellen eines Programms (*Create*) ist, wie Abbildung 2 zeigt, nicht Teil des Ablaufschemas und folgt als anschliessender Schritt. TIPP&SEE wurde explizit für das Programmieren mit [Scratch](#), einer blockbasierten Programmiersprache (Scratch Foundation, 2023), entwickelt und orientiert sich stark an Strategien fürs Leseverständnis (Salac et al., 2021b).

Abbildung 3: TIPP&SEE-Strategie nach Salac et al. (2020) mit Bezug auf den UMC-Ansatz (Lee et al., 2011).

Der Ablauf des TIPP&SEE (vgl. Abbildung 3) gliedert sich in zwei Teile.

Der erste Teil «TIPP» fokussiert die Vorschau auf das Beispielprogramm. Damit wird das Ziel verfolgt, das Vorwissen der Schüler:innen zu aktivieren (Salac et al., 2021b). Bevor sie den Code anschauen, informieren sich die Lernenden über den Titel (*T*) des vorliegenden Projekts. Sie studieren die Instruktionen (*I*) zur Anwendung des Programms und die Notizen zum grundsätzlichen Zweck des Projekts (*P = Purpose*). Auf diese Weise erhalten die Schüler:innen Orientierung, was sie im Beispielprogramm erwartet. Indem sie anschliessend den Code ausführen (*P = Play*), lernen sie das Projekt weiter kennen. Sie können die Funktionalitäten ausprobieren und erkennen, was im Programm geschieht.

Der zweite Teil «SEE» rückt die Programmstruktur und das Verständnis des Codes ins Zentrum. Durch die drei Schritte S, E und E erlangen Lernende eine Einsicht, wie das Programm aufgebaut ist, analysieren die einzelnen Sequenzen im Code und deren Funktion für das gesamte Projekt. Dieser zweite Teil dient folglich als Stütze beim aktiven Erkunden des Beispielscodes. Zu Beginn nehmen die Lernenden jede Figur (auch *Sprite* genannt → *S*) einzeln in Fokus und betrachten deren Code. Danach studieren sie die verschiedenen Ereignis-Blöcke (*E = Events*). Dies verdeutlicht ihnen, unter welchen Bedingungen bestimmte Codesequenzen

ausgeführt werden. Durch diese Leseübung entdecken Lernende ihnen bekannte Programmierkonzepte oder stellen Vermutungen zu Konzepten an, die sie noch nicht kennen. Im letzten Schritt (*E = Explore*) erkunden die Schüler:innen den Programmcode aktiv. Sie verändern, löschen oder ergänzen Elemente und erfahren so, welche Auswirkungen sich dadurch im Code zeigen und welche Rolle bestimmte Blöcke oder Sequenzen im gesamten Programm spielen.

TIPP&SEE im Programmierprozess

TIPP&SEE unterstützt als Instrument Lernende bei der Prozesssteuerung, einer herausfordernden Tätigkeit (vgl. Kap. 2.2). Das Ablaufschema gibt konkrete, strategische Instruktionen vor und leitet die Schüler:innen insbesondere durch die ersten beiden Schritte im Programmierprozess nach Loksa et al. (2016, vgl. Kap. 2.1.1), dem Interpretieren der Aufgabenstellung und dem Analogienbilden. Mit Bezug auf das Metakognitionsmodell von Zimmermann (1990, vgl. Kap. 2.1.3) unterstützt der «TIPP»-Teil vor allem die Planungsphase, in der sich die Lernenden ein Bild von der Ausgangslage und Aufgabenstellung verschaffen. Beim Monitoring ist im Besonderen der «SEE»-Teil dienlich, weil die Schüler:innen schrittweise beim Auskundschaften des Codes begleitet werden und dadurch Hilfe bei der Selbststeuerung erhalten. TIPP&SEE – besonders die Schritte «Purpose» und «SEE» – helfen Lernenden, ihre metakognitiven Prozesse zu steuern und im Problemlöseprozess schrittweise vorzugehen (Zagami, 2023).

TIPP&SEE verfolgt ausserdem das Ziel, Vorwissen zu aktivieren (Salac et al., 2021a). Die Lernenden bringen Codesequenzen und Konzepte aus dem Programmbeispiel mit ihrem Vorwissen in Verbindung, was Anknüpfungspunkte für die weiteren Schritte schafft. Zudem erweitern sie durch das Explorieren und Austesten ihre Programmiererfahrungen. Deshalb und dank der schrittweisen Begleitung im Prozess, wird die kognitive Belastung im Working Memory reduziert (vgl. Kap. 2.2.2). Lernenden ermöglicht dies, neue Informationen zu verarbeiten, Aufgaben erfolgreich zu lösen und Programmieren zu lernen (Salac et al., 2021a).

Forschungsergebnisse zum Einsatz des TIPP&SEE

Salac et al. (2021a) untersuchten die TIPP&SEE-Strategie mit 4. Klässler:innen in den USA. Zu Beginn wurden die kognitiven Fähigkeiten (Working Memory, Langzeitgedächtnis, Mustererkennung) der knapp 200 Schüler:innen mittels vier Subtests des Woodcock-Johnsons IV Tests (Schrank et al., 2016) erhoben. Während der Interventionsphase absolvierten die insgesamt 16 Klassen die Unterrichtseinheit [Scratch Act1](#) (ECforALL, 2022), wobei die Experimentalgruppe mit und die Kontrollgruppe ohne TIPP&SEE arbeiteten. Am Schluss lösten sämtliche Schüler:innen einen Programmieretest. Um den Effekt des TIPP&SEE-Ablaufschemas zu evaluieren, verglichen Salac et al. (2021a) diese Testergebnisse mit den Daten des Pre-Tests.

Es zeigte sich eine schwache signifikante Korrelation zwischen den Programmierkompetenzen der Schüler:innen und ihren Working Memory- bzw. Langzeitgedächtnis-Leistungen. Je komplexer die getesteten Programmierkonzepte waren, desto stärker zeigte sich die Korrelation. Die steigende Korrelation verdeutlicht die Wichtigkeit von Working Memory beim Programmierenlernen (vgl. Kap. 2.1.3).

Zudem konstatieren Salac et al. beim Gegenüberstellen beider Untersuchungsgruppen, dass Schüler:innen, die mit TIPP&SEE arbeiteten, beim Post-Test signifikant besser abschlossen, als diejenigen der Kontrollgruppe. Vor allem bei kognitiv schwächeren Lernenden war dies zu beobachten. Kinder, die im Pre-Test geringere Leistungen zeigten, jedoch mit TIPP&SEE programmieren lernen, schlossen beim Programmieretest (Post-Test) signifikant besser ab, als jene Schüler:innen der Kontrollgruppe, die kognitiv starke Leistungen im Pre-Test aufwiesen.

2.3.3 Lernbegleitungsmethoden für das Programmierenlernen

Vorangehende Kapitel führen aus, dass Programmieren verschiedene Kompetenzen erfordert, darunter ein bestimmtes Vorwissen, Working Memory-Fähigkeiten und metakognitive Kompetenzen zur Selbststeuerung (vgl. Kap. 2.1). Weil die Kapazität des Working Memory jedoch beschränkt ist und die Lernenden weder über genügend Vorwissen noch über fundiertes Strategiewissen verfügen, neigen sie zu kognitiver Überlastung und unstrukturiertem Vorgehen (vgl. Kap. 2.2). Aus diesem Grund setzen Lernbegleitungsmethoden an diesen Schwachstellen an. Sie versuchen einerseits das noch geringe Vorwissen mit Worked Examples zu überbrücken. Andererseits unterstützen eine didaktische Struktur des Unterrichts nach UMC oder PRIMM und ein Ablaufschema wie TIPP&SEE die Schüler:innen beim schrittweisen und strukturierten Vorgehen im Programmierprozess. Die Lernenden werden so auf der metakognitiven Ebene unterstützt, was ihr Working Memory entlastet und sie beim Programmierenlernen fördert.

TIPP&SEE hat sich in den USA als hilfreiche Methode im Programmierunterricht erwiesen. In der vorliegenden Arbeit wird das Potenzial der TIPP&SEE-Strategie in Form einer Replikationsstudie im Schweizer Schulkontext weiter untersucht (vgl. Kap. 3).

3 Fragestellungen und Hypothesen

Die empirische Untersuchung von Salac et al. (2021a) zeigte im Kontext von 4. Klassen der USA die Wirksamkeit der TIPP&SEE-Strategie beim Programmierenlernen. Der Effekt verstärkte sich bei Lernenden mit schwächeren Working Memory-Fähigkeiten. Dennoch blieb die offene Frage, ob sich TIPP&SEE auch in anderen Kontexten erfolgreich anwenden lässt. An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an, indem sie die Studie von Salac et al. (2021a) repliziert, um die Wirkung von TIPP&SEE bei 5. Klässler:innen im Kontext des Schweizer Schulsystems mit einer grösseren Stichprobe zu untersuchen. Dadurch soll die Arbeit zu einem vertiefteren Verständnis über den Einsatz von Lernbegleitungsmethoden im Programmierunterricht beitragen.

Die vorliegende Arbeit untersucht einerseits den Zusammenhang zwischen Working Memory und Programmierkompetenzen (FF1). Andererseits wird der Effekt der Lernbegleitungsmethode TIPP&SEE auf das Programmierenlernen orientiert an der Studie von Salac et al. (2021a) und mit besonderem Blick auf Lernende mit schwächeren Working Memory-Leistungen beforscht (FF2+3).

Die erste Fragestellung geht der Verbindung zwischen kognitiven Kompetenzen – im Speziellen der Working Memory-Fähigkeiten – der Lernenden und ihren Programmierkompetenzen nach, weil in diesem Feld noch Forschungsbedarf besteht (Salac et al., 2021a). Erste Studien zeigen diesbezüglich klare Zusammenhänge auf (Robertson et al., 2020; Salac et al., 2021a; Spieler, Kemény, et al., 2020). Demnach lässt sich vermuten, dass Schüler:innen mit höheren Working Memory-Leistungen ebenfalls höhere Programmierfähigkeiten zeigen, weil sie neue Informationen zielgerichtet und ohne kognitive Überbelastung (van Merriënboer & Sweller, 2005) verarbeiten können (H1).

Es zeigte sich zudem, dass Lernende teilweise Mühe haben, Programmierkonzepte vollumfänglich zu verstehen (Yusoff et al., 2020). In Anlehnung an die Empfehlung von Wiegand et al. (2016) und Rich et al. (2018) konzentriert sich vorliegende Erhebung der Programmierkompetenzen auf zwei einfachere Programmierkonzepte (Events und Sequences) und einem darauf aufbauenden, komplexerem Konzept (Loops).

Forschungsfrage 1 (FF1)
Gibt es bei 5. Klässler:innen an Schweizer Schulen einen positiven Zusammenhang zwischen Working Memory-Fähigkeiten und ihren Programmierkompetenzen in Bezug auf die Programmierkonzepte Events, Sequences und Loops?
→ Hypothese 1 (H1): Ja, es besteht bei 5. Klässler:innen in der Schweiz eine Korrelation zwischen den kognitiven Fähigkeiten (Working Memory) und ihren Programmierkompetenzen mit Blick auf die Programmierkonzepte: Events, Sequences, Loops.

Es existieren noch wenig empirische Befunde zur metakognitiven Begleitung beim Programmierenlernen, obwohl sich ein Bewusstsein für den Programmierprozess auf metakognitiver Ebene als hilfreich erwies (Loksa et al., 2016, vgl. Kap. 2.3). Salac et al. (2020) entwickelten mit TIPP&SEE eine Strategie, die Schüler:innen beim Programmierenlernen unterstützt (Salac et al., 2021a). Durch das schrittweise Vorgehen mit TIPP&SEE werden die Lernenden auf metakognitiver Ebene gestützt, was wiederum das Working Memory entlastet (vgl. Kap. 2.3.2), und einen positiven Einfluss von TIPP&SEE auf das Programmierenlernen vermuten lässt (H2). Die zweite Forschungsfrage geht diesem Effekt im Schweizer Schulkontext in der 5. Klasse nach.

Forschungsfrage 2 (FF2)
Unterstützt TIPP&SEE (Salac et al., 2020) als metakognitive Lernbegleitungsmethode 5. Klässler:innen an Schweizer Schulen beim Programmierenlernen?
→ Hypothese 2 (H2): Ja, aufgrund der Erkenntnisse von Salac et al. (2021a) ist zu vermuten, dass die TIPP&SEE-Strategie bei 5. Klässler:innen in der Schweiz eine unterstützende Wirkung erzielt.

Weiterführende Untersuchungen von Salac et al. (2021a) zeigen insbesondere bei Schüler:innen mit schwächeren Working Memory-Fähigkeiten eine höhere Wirksamkeit der TIPP&SEE-Strategie. So schnitten Lernende, die schwächere kognitive Leistungen zeigten, allerdings mit TIPP&SEE programmieren lernten, bei einem Programmieretest teilweise besser ab, als diejenigen, die ohne TIPP&SEE arbeiteten, im Pre-Test jedoch kognitiv besser abschlossen (Salac et al., 2021a). Aus diesem Grund untersucht die vorliegende Arbeit mit der dritten Forschungsfrage ebenfalls, wie Lernenden mit verschiedenen Working Memory-Fähigkeiten vom Effekt der TIPP&SEE-Strategie profitieren. Es ist anzunehmen, dass sich ähnliche Tendenzen wie in der Originalstudie (Salac et al., 2021a) zeigen (H3).

Forschungsfrage 3 (FF3)
Unterstützt TIPP&SEE (Salac et al., 2020) insbesondere Schüler:innen mit geringeren Working Memory-Fähigkeiten beim Programmierenlernen?
→ Hypothese 3 (H3): Ja, TIPP&SEE unterstützt als metakognitive Lernbegleitungsmethode insbesondere Schüler:innen mit geringeren Working Memory-Fähigkeiten beim Programmierenlernen.

4 Design und Methodik der Untersuchung

Um die aufgestellten Hypothesen zu prüfen, wurde die Untersuchung als quantitative Quasi-Experimentalstudie mit einer Experimental- und einer Kontrollgruppe aufgesetzt. Beide Gruppen absolvierten in der ersten Erhebungsphase zunächst drei Pre-Tests. Anschliessend folgte eine Intervention in Form von 16 Lektionen Programmierunterricht, bei der die Experimentalgruppe mit und die Kontrollgruppe ohne TIPP&SEE arbeitete. Abschliessend lösten beide Untersuchungsgruppen in der zweiten Erhebungsphase einen Post-Test zu Programmierkompetenzen und neun Lehrpersonen nahmen an einem Interview zur Interventionsphase teil.

Die folgenden Kapitel beschreiben zunächst das Untersuchungsdesign (vgl. Kap 4.1) und die Stichprobe (vgl. Kap. 4.2). Anschliessend werden die Erhebungsinstrumente (vgl. Kap. 4.3.) und Intervention (vgl. Kap. 4.4) vorgestellt. Darauf folgt eine Dokumentation des Untersuchungsablaufs (vgl. Kap. 4.5) und eine Beschreibung der Unterschiede zwischen Original- und Replikationsstudie (vgl. Kap. 4.6). Abschliessend werden die Datenaufbereitung (vgl. Kap. 4.7) und -analyse (vgl. Kap. 4.8) beschrieben.

4.1 Untersuchungsdesign

Wie in Abbildung 4 ersichtlich, lösten die Schüler:innen während der ersten Erhebungsphase drei Pre-Tests zu ihren kognitiven Kompetenzen (Working Memory und räumlich schlussfolgerndes Denken) und ihrem Vorwissen über Programmierkonzepte (ACES-Tests). Ebenfalls wurden demographischen Daten erhoben (Teil 1 im ACES-Test). Einen Test lösten die Lernenden schriftlich auf Papier, die anderen beiden am Computer (vgl. Kap. 4.3).

Abbildung 4: Ablauf der Interventionsstudie mit entsprechenden Pre- und Post-Tests.

Während der Interventionsphase (vgl. Kap. 4.4) durchliefen beide Untersuchungsgruppen ein Treatment. Die Experimentalgruppe lernte während den 16 Lektionen mit Scratch (Scratch Foundation, 2023) zu programmieren und nutzte dabei als Hilfsmittel die TIPP&SEE-Strategie

(vgl. Kap. 2.3.2). Die Kontrollgruppe erlernte ebenfalls in 16 Lektionen die Scratch-Programmierung, allerdings ohne die TIPP&SEE-Strategie. Beiden Treatments gemein war der didaktische Aufbau nach dem «Use-Modify-Create»-Ansatz (vgl. Kap. 2.3.1).

Die zweite Erhebungsphase fand unmittelbar nach Abschluss der Intervention statt. Die Schüler:innen lösten einen digitalen Post-Test zu ihren Programmierfähigkeiten (vgl. Kap. 4.3.4). Zudem wurden mit neun zufällig ausgewählten Lehrpersonen leitfadengestützte Interviews (Helfferich, 2011) zur Interventionsphase sowie dem Einsatz der TIPP&SEE-Strategie als Lernbegleitungsmethode durchgeführt (vgl. Kap. 4.3.5). Die Erkenntnisse dieser Interviews dienten als Orientierungshilfe bei der Interpretation der Schüler:innendaten (vgl. Kap. 6).

4.2 Stichprobe

Nachstehend folgen Ausführungen zum Rekrutierungs- und Stichprobenziehungsprozess, der Stichprobe sowie der Exklusionskriterien.

Rekrutierungsvorgehen und Bildung der Stichprobe

Die Teilnehmenden Schulklassen wurden aus dem beruflichen und privaten Netzwerk der Autorin rekrutiert. Die Kontaktaufnahme erfolgte via Email, Telefonisch oder persönlich, worüber ebenfalls Folgefragen geklärt wurden. Im Anhang befindet sich der Rekrutierungsflyer (I. Rekrutierungsflyer).

Als Inklusionskriterium galt lediglich, dass die Klassen Scratch-Programmieren noch nicht im Unterricht thematisiert hatten. Es wurde zudem darauf hingewiesen, dass die Schulleitung über eine Teilnahme an der Studie informiert werden sollte.

Pro Schule beteiligten sich in mehreren Fällen mehrere Klassen an der Studie. Dabei war davon auszugehen, dass die jeweiligen Lehrpersonen für die Unterrichtsvorbereitungen miteinander im Austausch standen. Folglich wurde die Klumpenstichprobe (von der Heyde, 2014) zwar zufällig erstellt, die Proband:innen wurden allerdings im Cluster «Schulhaus» auf Experimental- bzw. Kontrollgruppe aufgeteilt.

Beschreibung der Stichprobe

Insgesamt nahmen 18 Klassen ($N_{\text{Total}} = 297$) mit einer Klassengrösse von 14 bis 24 Schüler:innen an der Studie teil. Sie verteilten sich über acht Schulgemeinden in drei Kantonen: Zwölf Klassen stammten aus dem Kanton Zürich, fünf aus dem Kanton Schwyz und eine Klasse stammte aus dem Kanton Uri.

Demographische Daten: Die Experimentalgruppe setzt sich aus elf Klassen ($N_{\text{Exp}} = 172$) aus sechs verschiedenen Schulgemeinden der drei Kantone Zürich, Schwyz und Uri zusammen. Die Schüler:innen sind im Schnitt elfeinhalb Jahre alt ($M = 11.46$ Jahre, $SD = 0.41$, $\text{min.} = 10$

Jahre, max.= 12.75 Jahre). Die Kontrollgruppe bestand aus sieben Klassen ($N_{\text{Kontr.}} = 125$) aus drei verschiedenen Schulgemeinden des Kantons Zürich. Im Durchschnitt waren die Lernenden praktisch gleich alt wie in der Experimentalgruppe ($M= 11.64$ Jahre, $SD=0.45$, min.=10.33 Jahre, max.= 12.83 Jahre).

Die Experimentalgruppe umfasste einen leicht höheren Anteil Mädchen (92 Mädchen = 53.5%, 80 Knaben = 46.5%) als die Kontrollgruppe (59 Mädchen = 47%, 66 Knaben = 52.8%).

Vorwissen: Die beiden Untersuchungsgruppen unterschieden sich ebenfalls leicht bezüglich des Vorwissens, das die Kinder im Bereich der Scratch-Programmierung mitbringen (vgl. Abbildung 5). Nach eigenen Angaben hatten anteilmässig mehr Lernende der Experimentalgruppe (31.4%) bereits einmal mit Scratch programmiert als Lernende in der Kontrollgruppe (25.6%). In der Kontrollgruppe hatten die Lernenden mit Scratch-Erfahrung jedoch länger mit der Blockprogrammiersprache gearbeitet (vgl. Abbildung 6).

Abbildung 5: Scratch-Vorwissen der Proband:innen beider Untersuchungsgruppen anhand einer Selbsteinschätzung.

Abbildung 6: Scratch-Vorwissen der Proband:innen beider Untersuchungsgruppen nach Zeitdauer (Selbsteinschätzung).

Technologisches Setup: In sämtlichen Klassen verfügte jedes Kind über ein digitales Gerät. Jedoch nutzten nicht alle Schulen Geräte derselben Plattform. Vier Klassen der Experimentalgruppe und eine Klasse der Kontrollgruppe nutzten Windows-Laptops mit Touchscreen und teilweise mit Stiften. Alle anderen Klassen waren mit iPads ausgerüstet.

Exklusion von Proband:innen

Im Laufe der Untersuchung mussten mehrere Schüler:innen aus der Stichprobe ausgeschlossen werden. Zu Beginn starteten 19 Klassen mit total 383 Lernenden. Während der Intervention sah sich eine Klasse ($N_{P06} = 22$) gezwungen, aufgrund eines Lehrpersonenwechsels die Untersuchung abzubrechen. Weitere 64 Lernende wurden aus folgenden Gründen nicht in die Stichprobe aufgenommen:

Die Schülerin oder der Schüler...

- ... wollte nicht an der Studie teilnehmen und hat dies mit den Eltern so in der Einverständniserklärung festgehalten ($N_{\text{Ausschluss1}} = 33$).
- ... konnte aufgrund von Absenzen (z.B. Krankheit) nicht an allen Tests teilnehmen oder verpasste mehr als 20% (ca. 3 Lektionen) der Intervention ($N_{\text{Ausschluss2}} = 29$).
- ... verfügte über noch zu geringe Deutschkenntnisse (DaZ) und konnte dadurch nicht alle Tests selbstständig lösen ($N_{\text{Ausschluss3}} = 2$).

Diese Exklusionen führten zu einer finaler Stichprobengrösse von 297 Schüler:innen (N_{Total}). Es bleibt anzumerken, dass zwei Lernende den Pretest «KFT» nicht lösten. Deshalb wird beim KFT-Test jeweils mit $N_{\text{KFT}} = 295$ gerechnet (vgl. Kap. 5).

4.3 Erhebungsinstrumente

Die erste Erhebungsphase der Untersuchung setzte sich aus drei Tests (Pre-Test 1-3) zusammen und untersucht die kognitiven Kompetenzen (Working Memory vgl. Kap. 4.3.1, räumlich schlussfolgerndes Denken vgl. Kap. 4.3.2) sowie das Vorwissen und die demografischen Daten (vgl. Kap. 4.3.3) der Lernenden. In der zweiten Erhebungsphase lösten die Schüler:innen den CS/CT-Test (vgl. Kap. 4.3.4) zur Erhebung ihrer Programmierkompetenzen. Ebenfalls beantwortete ein Teil der Lehrpersonen Interviewfragen (vgl. Kap. 4.3.5) zur Durchführung der Intervention. Alle verwendeten Instrumente sind in den nachfolgenden Unterkapiteln beschrieben.

4.3.1 Pre-Test 1: «Monkey Game»

Zur Erhebung des Working Memorys kam ein deutschsprachiger Spanning-Test zum Einsatz: «Monkey Game». Dieser wurde von der Universität Utrecht (Van de Weijer-Bergsma et al., 2016) für 6-12-Jährige entwickelt. «Monkey Game» wurde evaluiert und weist eine gute interne Konsistenz auf (Cronbachs $\alpha = .87$, $N = 5'203$, Van de Weijer-Bergsma et al., 2016).

buch	stift	ball
mund	brot	fuß
wind	haus	ei

Abbildung 7: Begriffsauswahl im Monkey Game (Van de Weijer-Bergsma et al., 2016).

Die Schüler:innen arbeiteten mit einem digitalen Gerät. Sie bekamen eine bestimmte Anzahl Begriffe einmal zu hören, mussten sich diese merken und in umgekehrter Reihenfolge wiedergeben. Dazu sahen sie auf dem Bildschirm für alle Aufgaben dasselbe 3x3-Feld mit neun Begriffen (vgl. Abbildung 7), die angeklickt werden konnten. Wurde nun «Rose – Mund – Wind» vorgelesen, tippten sie folglich in der 3x3-Matrix «Wind – Mund – Rose» an. Als Begriffe wurden bewusst neun Wörter gewählt, die zu den ersten Wörtern zählen, die Kinder in der ersten Klasse zu lesen lernen (Van de Weijer-Bergsma et al., 2016).

Der Test setzte sich aus fünf Levels zusammen. Zu Beginn wurden zwei Begriffe vorgelesen. Mit jedem Level stieg die Anzahl Begriffe, bis im Level fünf sechs Begriffe wiederzugeben waren. Zu Beginn des Tests gab es vier Probeaufgaben, bei denen die Lernenden Schritt für Schritt instruiert wurden.

Für jede:n Schüler:in wurde über die Browser-App dab.app.uu.nl (UU-DAB, o. J.) ein individueller Zugangslink generiert. Das Lösen des Tests dauerte ungefähr zehn Minuten. Pro Level wurde ein Score berechnet. Zusätzlich lieferte der Totalscore (zwischen 0 und 1) die durchschnittliche Leistung über alle Levels.

4.3.2 Pre-Test 2: «KFT Subtest N2»

Der Kognitive Fähigkeits-Test 4-12 +R (KFT) ermittelt als differentieller Intelligenztest die kognitiven Fähigkeiten von Schüler:innen ab der 4. bis zur 12. Klasse (Heller & Perleth, 2000). Der Test besteht aus neun Subtests zu drei verschiedenen Bereichen: verbale (V), quantitative (Q) und figural-räumliche (N) Fähigkeiten. Eine Split-Half- und Retest-Reliabilitätsprüfung einer englischen Vorform des KFT hat mit leicht älteren Lernenden (13- bis 15-Jährigen) starke Koeffizienten von $r = 0.90$ bzw. $r = 0.77$ ergeben (Heller & Hany, 1991).

In der vorliegenden Untersuchung wurde zur Messung der kognitiven Fähigkeiten (räumlich-schlussfolgerndes Denken vgl. Kap. 2.1.3) der Proband:innen der Subtest N2 «Figurenanalogien» verwendet. In erster Linie sollte damit ein Vergleich der beiden Untersuchungsgruppen vor der Intervention ermöglicht werden. Die Testergebnisse dienten als Kontrollvariable für die zu untersuchende Korrelation zwischen Working Memory und Programmierkompetenzen (vgl. Kap. 4.8).

Beim gewählten Subtest «N2 Figuranalogien» war pro Aufgabe ein Figuren paar gegeben, dessen Teile in einer bestimmten Beziehung zueinander standen. Als Beispiel: Ein kleines und ein grosses Quadrat haben die gleiche Form, unterscheiden sich allerdings in der Größe (vgl. Abbildung 8). Die Aufgabe der Schüler:innen bestand darin, zu einer dritten Figur (im Beispiel

ein grosser Kreis) aus einer Auswahl von fünf Figuren das passende Gegenstück zu finden, das im selben Verhältnis zur dritten Figur stand, wie die beiden Figuren des gegebenen Figurenpaars (in der Beispielaufgabe somit ein kleiner Kreis, Antwort B).

Abbildung 8: Beispielaufgabe des KFT Subtests N2 (nach Heller & Perleth, 2000).

Die Lernenden lösten den KFT Subtest N2 mit Stift auf Papier. Zum Lösen der insgesamt 25 Aufgaben standen exakt acht Minuten zur Verfügung. Um, wie sich in der Pilotierung der vorliegenden Untersuchung gezeigt hat, einem Deckeneffekt vorzubeugen, wurde anstelle der Testversion für die 5. Klasse, die Testversion für die 7. Klasse verwendet. Pro Subtest waren zudem jeweils zwei Testsets verfügbar, von welchen das Form A Verwendung in der Untersuchung fand.

4.3.3 Pre-Test 3: «ACES» (inkl. demografische Daten)

Salac et al. (2021a) wiesen auf einen möglichen Einfluss des Vorwissens der Schüler:innen auf deren Lernprozess hin. Deshalb bezieht die vorliegende Untersuchung das «Assessment of Computing for Elementary Students» (ACES-Test) zur Erhebung der Vorkenntnisse der Proband:innen über Programmierkonzepte mit ein. Dieser Test wurde für Kinder der 3. bis 5. Klasse entwickelt, die noch keine Berührung mit Scratch oder ähnlichen Programmiersprachen hatten (Parker et al., 2021).

Das Assessment bestand aus 20 Multiple-Choice- und Multi-Select Aufgaben im Stil der Beharrs-Rätsel (Parker et al., 2021). Die Aufgabenstellungen basierten auf den Learning Trajectories for Everyday Computing (LTEC, Rich et al., 2018) und fokussierten sich auf die beiden Programmierkonzepte Sequences und Loops. Optisch ähnelten die Darstellungen der Scratch-Blockprogrammierung (vgl. Abbildung 9).

Der ACES-Test wurde mittels Test-Halbierung validiert. Ein Cronbachs Alpha von 0.868 zeigte eine gute Reliabilität (Parker et al., 2022). Die beiden Testhälften enthielten jeweils zehn ähnliche Aufgaben, die sich in erster Linie in den jeweiligen Darstellungen unterschieden, ansonsten aber isomorph waren. Für die Anwendung des ACES-Tests in der vorliegenden Studie wurden beide Testhälften zusammengelegt und verwendet (vgl. II. Pre-Test 3 «ACES» – Testzugang).

Der Vogel hüpfet folgenden Weg in sein Nest:

Wie muss dieser Farb-Code fortgesetzt werden, damit der Vogel im Nest ankommt?

- A) C)
- B) D)

Abbildung 9: Beispielaufgabe ACES-Test (nach Parker et al., 2021).

Die Studienleiterin übersetzte die Aufgaben des ACES-Tests ins Deutsche und bereitete diese als Google Forms-Fragebogen auf, damit die Lernenden den Test am Computer lösen und die Ergebnisse digital ausgewertet werden konnten. Für das Lösen benötigten die Schüler:innen ungefähr 20 Minuten. Für jede vollständig richtig angekreuzte Aufgabe gab es einen Punkt. Wurde eine Frage lediglich teilweise korrekt beantwortet (wurden z.B. nicht alle richtigen Optionen oder eine zusätzliche falsche Option gewählt), erhielten die Lernenden 0.5 Punkte. Die automatische Auswertung erfolgte mit Hilfe eines eigens erstellten Python-Skripts (vgl. III. Pre-Test 3 «ACES» – Python-Skript für Testkorrektur):

Demografische Daten

Als einleitender Teil des ACES-Tests wurden folgende demografische Daten abgefragt (Abschnitt 2 im ACES-Test): Geburtsdatum, Geschlecht und der Name der Klassenlehrperson. Zudem gaben die Lernenden an, über welche Vorkenntnisse sie im Bereich der Scratch-Programmierung, anderer Programmiersprachen (wie beispielsweise Code.org, xlogo, tigerjyton etc.) und Roboterprogrammierungen (z. B. Ozobot, Thymio) verfügten (Abschnitte 3-5 im ACES-Test).

4.3.4 Post-Test: «CS/CT-Test»

Den CS/CT-Test (CS/CT steht für «Computer Science and Computational Thinking») entwickelten Salac et al. (2021a) zur Erhebung der Programmierkompetenzen im Rahmen ihrer Studie. Der Test basiert auf den K-8 learning trajectories for elementary computing (Rich et al., 2018), die sich aus dem Evidence-Centered Design framework (Mislevy & Haertel, 2007) ableiten.

Der CS/CT-Test besteht aus 12 Items und ist unterteilt in drei Teile: (1) Events (2) Sequences (3) Loops. Alle drei Testteile weisen eine gute interne Reliabilität auf (Cronbach's α für «Events» = .72, «Sequences» = .7, «Loops» = .85). Für die Datenerhebung und -analyse zogen Salac et al. (2021a) die Testteile «Events» und «Sequences» zu einem Teil zusammen.

Testerweiterung für die Replikation

Für die vorliegende Studie wurde der CS/CT-Test mit seinen 12 Items übersetzt und digital aufbereitet. Dabei wurden die Fragen 6 und 7 für die Item-Zählung aufgrund ihrer drei bzw. vier Teilaufgaben unterteilt. Daraus ergaben sich 17 Items. Da Salac et al. (2021a) die niedrige Anzahl Testitems kritisieren, wurden 19 neue Items ergänzt. Ziel der Testerweiterung war, eine höhere Reliabilität und Validität (mind. sieben Items pro Programmierkonzept) zu erreichen. Dazu wurde Rücksprache mit den Autor:innen der Originalstudie genommen, um detailliertere Informationen zur Entwicklung der Items zu erhalten. Da der ursprüngliche CS/CT-Test für 4. Klässler:innen entwickelt wurde, sollte die Testschwierigkeit der neuen Items erhöht werden, um einen möglichen Deckeneffekt beim Einsatz in 5. Klassen zu umgehen. So wurde bei deren Entwicklung auf folgende Punkte geachtet:

- Mit den Items wird Wissen zu den drei behandelten Programmierkonzepten getestet. Die Items sind keine Leseverständnis- oder Rechenaufgaben.
- Die Form der Aufgabenstellung ergänzt die bisherigen Aufgaben (z.B. wurde in einer bisherigen Aufgabe ein Programm beschrieben und die Lernenden mussten die richtige Antwort aus einer Auswahl an Codeblöcken auswählen. So wird im neuen Item zum selben Programmierkonzept Code abgebildet, in dem die Lernenden einen Fehler entdecken müssen).
- Es werden immer vier Antwortoptionen zur Auswahl gegeben, um die Wahrscheinlichkeit einer zufällig richtig angekreuzten Antwort zu verringern.
- Falsche Antwortmöglichkeiten sind plausibel, zeugen aber von einem Fehlkonzept oder mangelndem Verständnis (Hartmann et al., 2022)

Für die Testerweiterung wurden passende Items aus dem ProMAT (Hartmann et al., 2022) übernommen oder selbst entwickelt. Eine Aufschlüsselung der einzelnen Aufgaben befindet sich im Anhang (vgl. IV. Post-Test «CS/CT» – Aufschlüsselung der Items inkl.

Korrekturschlüssel). Insgesamt beinhaltete der neue CS/CT-Test 36 Items aus Multiple-Choice- und Multi-Select-Aufgaben und offenen Fragen. Die Lernenden lösten die Aufgaben digital (vgl. V. Post-Test «CS/CT» – Testzugang) und benötigten dafür ca. 25 Minuten.

Test-Korrektur

Die Aufgaben wurden mit Hilfe des Korrekturschlüssels der Originalstudie bewertet. Aufgaben aus der Testerweiterung gaben entsprechend gleich gewichtet viele Punkte (vgl. IV. Post-Test «CS/CT» – Aufschlüsselung der Items inkl. Korrekturschlüssel). Dies bedeutet, dass korrekt gelöste Aufgaben generell mit einem Punkt bewertet wurden. Konnten mehrere und somit auch falsche Antwortoptionen angeklickt werden, ergab nur die vollständig korrekte Antwort einen Punkt. Offene Fragen zur Beschreibung von Code sind mit zwei Punkten (korrektes Verb = 1 Punkt, korrekter Parameter = 1 Punkt) stärker gewichtet.

Die Studienleiterin korrigierte die erwähnten offenen Fragen zur Codebeschreibung handschriftlich. Die restlichen Aufgaben wurden mittels eines Python-Skripts (vgl. VI. Post-Test «CS/CT» – Python-Script für Testkorrektur) bewertet.

Test-Reliabilität

Wie oben beschrieben setzt sich der CS/CT-Test aus originalen und neu erstellten Items zusammen. Deshalb galt es, zwei Testvarianten für die Datenanalyse zu unterscheiden: «CS/CT-Original» und «CS/CT-Erweitert». Die Berechnung der Test-Reliabilität mittels Cronbach's Alpha weist einen höheren Wert bei CS/CT-Ergänzt auf (vgl. Tabelle 1).

	CS/CT-Original		CS/CT-Erweitert	
Events	$\alpha = 0.447$	4 Items	$\alpha = 0.615$	9 Items
Sequences	$\alpha = 0.642$	7 Items	$\alpha = 0.683$	14 Items
Loops	$\alpha = 0.668$	6 Items	$\alpha = 0.729$	13 Items
Total	$\alpha = 0.726$	17 Items	$\alpha = 0.828$	36 Items

Tabelle 1: Cronbach's Alpha pro Testteil und Gesamtest jeweils für beide Testvarianten CS/CT-Original und CS/CT-Erweitert.

Da sich die vorliegende Arbeit mit einer Replikation der Originalstudie befasst, wurden alle Items für die Skala CS/CT-Original beibehalten. Zweck Vergleichs wurde eine explorative Faktorenanalyse (EFA) mittels Maximum-Likelihood-Verfahren mit dem CS/CT-Original durchgeführt und mit den Faktoren der Originalstudie verglichen. Der Bartlett-Test (Chi-Quadrat(136) = 1088.309, $p < .001$) und der Kaiser-Meyer-Olkin-Wert (KMO = .694) erlauben eine Faktorenanalyse mit den CS/CT-Items. Untenstehende Tabelle 2 führt die Faktoren und dazu gehörigen Items der Faktorenanalyse aus der Originalstudie auf und verortet darin die in der Replikation berechneten Faktoren. Faktor 1 der Replikation (rotierte Ladung: 1.400) ist identisch mit dem Faktor «E&S Events» von Salac et al. (2021b) (Faktorbezeichnung erfolgte aufgrund des Testteils E&S = «Events & Sequences» und des Fokus der Aufgaben = Events). Faktoren 2 und 3

der Replikation (rotierte Ladung: 1.456 bzw. 1.314) widerspiegeln sich in «E&S Sequences» der Originalstudie. Ein möglicher Grund für die Aufteilung in zwei Faktoren ist die unterschiedliche Antworterverwartung auf die betroffenen Fragen. Item 09c, 10c, 10d verlangten einen richtigen Parameter (z.B. «20 Schritte»), während bei 09a, 09b, 10b jeweils zwei Parameter (z.B. «miau» und «ganz») erwartet wurde. Mit dem vierten Faktor der Replikation bildete sich ebenfalls der Faktor «Loops» in den Ergebnissen der Originalstudie ab. Die Faktoren 5 und 6 der Replikation weisen keinen Bezug zu denjenigen im Original auf.

	Faktor nach Salac et al. (2021a)	Originalstudie Items CS/CT	Replikation Items CS/CT-ORG	Beschreibung
0	Scratch Basics	ES-2, ES-3	-	Faktor zeigte sich in der Replikation (mit Items 01, 07) nicht.
1	E&S Events	ES-4a, ES-4b	03a, 03b (rotierte Ladung: 1.400)	Identische Items in beiden Studien
2	E&S Sequences	ES-6a-c, ES-7b-c	09c, 10c, 10d (rotierte Ladung: 1.456)	Identische Items in beiden Studien, allerdings zeigen sich 2 Faktoren in der Replikation. Faktor 2: Korrekte Antwort mit 2 Parameter...
3			09a, 09b, 10b (rotierte Ladung: 1.314)	...Korrekte Antwort mit 1 Parameter
4	Loops	L-1, L-2, L-4, L-5a-c	01*, 15, 18, 19, 21a (rotierte Ladung: 1.564)	Identische Items in beiden Studien, ausser Items 01 fehlplatziert in Replikation (*)
5	-	-	07, 21b, 21c (rotierte Ladung: 1.524)	Nicht zu erklären, kein Bezug zur Originalstudie
6	-	-	10a (rotierte Ladung: 1.087)	Ausreisser

Tabella 2: Übersicht der Faktoren in Originalstudie und Replikation aufgrund der EFA (* Unterschied zur Originalstudie).

Um eine höhere Testgüte zu erzielen und damit die Aussagekraft der Ergebnisse zu steigern, wurde die Reliabilität ebenso bei CS/CT-Erweitert untersucht. Dazu wurden in einem ersten Schritt die Alpha-Werte «wenn Item weggelassen» analysiert. Es fielen die Items 13, 14, 23 und 24 auf. Die Prüfung der Inhaltsvalidität in einem zweiten Schritt führte zum definitiven Ausschluss dieser Items. Bei Item 13 und 14 wurde aufgrund der Aufgaben- und Antwortoptionenformulierung vermutet, dass sie das Textverständnis stärker als das Programmierkonzept Sequences testeten (vgl. V. Post-Test «CS/CT» – Testzugang). Item 23 («Wiederhole fortlaufend»-Loops) und 24 («Verschachtelter Loops») fragten Inhalte ab, die nicht explizit Teile der Intervention waren. Mit den vier gelöschten Items blieben im CS/CT-Erweitert 32 Items, die folgende Reliabilitäts-Werte nach Cronbach zeigten:

	CS/CT-Erweitert	
Events	$\alpha = 0.615$	9 Items
Sequences	$\alpha = 0.714$	12 Items
Loops	$\alpha = 0.715$	11 Items
Total	$\alpha = 0.819$	32 Items

Tabella 3: Cronbach's Alpha-Werte pro Testteil im CS/CT-Erweitert nach Itemausschluss.

Zur vertiefteren Analyse der Items wurde auch beim CS/CT-Erweitert eine EFA (Hauptkomponenten-Analyse) durchgeführt. Diese zeigte zwölf kaum mit der Originalstudie in Verbindung zu bringende Faktoren (vgl. VII. Post-Test «CS/CT» – Reliabilitätsprüfung). Dies führte zur Entscheidung, die Korrelationen zur Beantwortung der Forschungsfrage 1 pro Item, anstelle pro Faktor bzw. Testteil zu berechnen (vgl. Kap. 5.1).

Die Originalstudie unterschied bei der Datenerhebung und -analyse zwischen den beiden Testteilen «Events & Sequences» und «Loops». Aus diesem Grund wurde für die Beantwortung der zweiten und dritten Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit die gleiche Aufteilung zwischen «Events & Sequences» und «Loops» für die Analyse verwendet. Zusätzlich flossen die jeweiligen Totalscores beider Testvarianten (CS/CT-Original und CS/CT-Erweitert) in die Datenanalyse mit ein (vgl. Tabelle 8).

4.3.5 Leitfadengestütztes Interview

Der Interviewleitfaden (vgl. VIII. Interviewleitfaden, nach Helfferich, 2011) bestand aus fünf Fragen zu den Highlights und Stolpersteinen der Intervention sowie der Motivation und dem Lernzuwachs der Schüler:innen. Um bei Aussagen nachzuhaken und mehr Details zu erfahren, waren zu jeder Frage weitere mögliche Unterfragen formuliert. Den Lehrpersonen der Experimentalgruppe wurden zwei zusätzliche Fragen zum Umgang mit der TIPP&SEE-Strategie gestellt.

4.4 Intervention: Programmierenlernen mit Scratch

Die Intervention basierte auf derselben Unterrichtseinheit wie in der Originalstudie. Im Rahmen des Projekts «[ECforAll](#)» (Elementary Computing for All, 2022) wurden zwei Unterrichtsreihen für 4. Klassen entwickelt. Teil 1, [Scratch Act 1](#) (ECforALL, 2022), bestand aus 20 Lektionen à je 50 Minuten. Die Einheit teilte sich in vier Units à jeweils fünf Lektionen. In jeder Unit stand ein anderes Programmierkonzept im Zentrum (vgl. Tabelle 4).

Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4
Scratch Basics	Sequences	Events	Loops

Tabelle 4: Übersicht über die 4 Units der Unterrichtseinheit.

Dieser schrittweise Aufbau von einfachen zu komplexeren Programmierkonzepten entsprach der Empfehlung von Rich et al. (2018), um kognitive Überbelastung bei den Lernenden zu vermeiden (vgl. Kap. 2.2.2). Obwohl «Loops» zu den komplexeren Konzepten zählen (Wiegand et al., 2016), waren sie dennoch Teil der Unterrichtseinheit, weil mit den ersten drei Units das nötige Vorwissen aufgebaut wird.

Durch die Anpassung der Untersuchung an das Schweizer Schulsystem (Programmieren ist ein Teil der wöchentlichen Lektion «Medien und Informatik»), verkürzte sich die Lektionenzahl pro Unit von fünf à je 50 Minuten auf vier à je 45 Minuten (total 16 statt 20 Lektionen). Pro Unit

wurde jeweils die Sequenz «Role Model» gestrichen. Auf weitere grössere Streichungen konnte aufgrund des schnelleren Arbeitstempos der Schüler:innen verzichtet werden.

Die Intervention wurde nach dem UMC-Ansatz (vgl. Kap. 2.3.1) konzipiert. Die Experimentalgruppe nutzte für die beiden Phasen «Use» und «Modify» die TIPP&SEE-Strategie (siehe Kap. 2.3.2). Währenddessen verfügte die Kontrollgruppe über keine Hilfestellung und wurde angehalten, das vorgegebene Scratch-Projekt ohne Guidelines kennenzulernen («Use») sowie den Code ohne Anleitung zu betrachten und zu modifizieren («Modify»). Die Intervention beider Untersuchungsgruppen beinhaltete trotz Unterschiede die gleich Anzahl Lektionen.

Jede Unit enthielt eine sogenannte «Unplugged»-Sequenz, in der die Schüler:innen ohne Computer arbeiteten. Auf diese Weise wurde das jeweilige Programmierkonzept der Unit spielerisch eingeführt. Zudem ermöglicht die Übung einen Zugang über Alltagserfahrungen (Huang & Looi, 2021; Rich et al., 2018).

Die Studienleiterin übersetzte Planungs- und Durchführungsunterlagen aus dem Englischen ins Deutsche, bereitete sie für ihre Studie zielgerichtet auf, liess sie von einer unabhängigen 5./6. Klasselehrperson prüfen. Aufgrund der Rückmeldungen wurden die Unterlagen angepasst.

Pro Lektion waren nebst den vorgegebenen Zielen von [Scratch Act 1](#) (ECforALL, 2022) Bezüge zum Lehrplan 21 aufgeführt. Die Ressourcen für die Intervention bestanden aus einer Unterrichtsplanung für die Lehrperson, einem Scratch-Dossier für die Lernenden und Lösungen zum Scratch-Dossier (vgl. IX. Intervention – Unterrichtsmaterialien). Alle Scratch-Projekte und die weiteren verwendeten Materialien (Vorlagen zum Ausdrucken, Tutorials und Hintergrundinformationen für Lehrpersonen) waren in der Planung verlinkt.

Der Übersichtlichkeit wegen wurden die Buchstaben des Akronyms «TIPP&SEE» nicht geändert, jedoch deren Bedeutung übersetzt. Diese Übersetzung orientierte sich an der deutschen Variante von Dr. Peer Stechert (Stechert, o. J.).

Akronym	Englisch	Deutsch	Bedeutung
T	Title	Titel	Was ist der Titel des Projekts? Was sagt der Titel über das Projekt?
I	Instructions	Instruktionen	Welche Instruktionen sind in der Anleitung gegeben?
P	Purpose	Programmierzil (Projektzweck)	Was lernst du bei diesem Projekt?
P	Play	Play (Projekt starten)	Spiel das Projekt! Was kannst du beobachten? Was passiert?
S	Sprites	Sprites (Schau hinein)	Schau hinein! Welche Figuren gibt es? Klicke auf die Figuren und schau ihren Code genau an.
E	Events	Ereignisse	Schau die Ereignisblöcke im Code an. Wann werden die Blöcke ausgeführt? Was passiert dann?
E	Explore	Erkunden	Verändere den Code und beobachte, was passiert.

Tabelle 5: Übersetzung der TIPP&SEE-Strategie, in Klammer die Vorschläge von Stechert (o. J.).

Das erste «P» steht für das Wort «Programmierzil», weil dieser Begriff als verständlicher betrachtet wurde als «Projektzweck». Die Begriffe «Play» und «Sprites» blieben englisch. Für Kinder in der 5. Klasse ist «Play» ein bekanntes Wort und die Figuren in Scratch werden offiziell «Sprites» genannt.

4.5 Ablauf der Untersuchung

Nach der Aufteilung der Klassen in die Experimental- bzw. Kontrollgruppe, fand am 14. Dezember 2022 pro Untersuchungsgruppe ein Online-Workshop für die Lehrpersonen statt. In dieser zweistündigen Session wurden sie über die Studie informiert und für die Interventionsphase geschult. Die erste Erhebungsphase (Pre-Test 1-3) fand zwischen dem 9. Januar und 10. Februar 2023 in den einzelnen Klassen statt (Durchführung: Studienleiterin). Sobald die erste Erhebungsphase abgeschlossen war, konnten die Klassen mit der Intervention starten (Durchführung: Lehrperson). Zwischen dem 5. April und 15. Mai 2023 wurde die zweite Erhebungsphase (Post-Test) wiederum separat mit jeder Klasse durchgeführt (Durchführung: Studienleiterin und in zwei Klassen, je eine Experimental- bzw. Kontrollgruppe, unter schriftlicher Instruktion die jeweilige Lehrperson).

Abbildung 10: Ablauf der Interventionsstudie im Zeitraum Dezember 2022 bis Mai 2023.

Der gesamte Ablauf der Untersuchung (vgl. Abbildung 10) wurde vorab mit einer unabhängigen Klasse pilotiert (vgl. unten). In den nachfolgenden Abschnitten werden Einzelheiten zu den jeweiligen Etappen der Untersuchung ausgeführt.

Online-Workshop für Lehrpersonen

Ziel des Online-Workshop war es, die Lehrpersonen entsprechend ihrer Gruppenzuteilung über den Ablauf der Studie zu informieren und sie auf die Intervention vorzubereiten (vgl. X. Intervention – Präsentation des Online-Workshops). Die Lehrpersonen erfuhren dabei nicht, ob sie sich in der Experimental- oder Kontrollgruppe befanden.

In beiden Gruppen wurden der geplante Grob Ablauf der 16 Lektionen und die dazu benötigten Unterrichtsmaterialien präsentiert. Die Experimentalgruppe erhielt zudem anhand eines Beispiels eine Einführung in die TIPPS&SEE-Strategie.

Damit alle Klassen möglichst ähnliche Rahmenbedingungen für die Intervention hatten, galten für die Intervention folgende Grundsätze:

- kein Scratch-Unterricht bis zum Interventionsbeginn und Start der Intervention erst nach der ersten Erhebungsphase
- Anweisungen in der Unterrichtsplanung exakt befolgen (notgedrungene Abweichungen im Rapport notieren)
- keine zusätzlichen Materialien, Einheiten oder Hausaufgaben zur Scratch-Programmierung (auch nicht freiwillige) während der Intervention
- keine Benotung
- 1-3 Lektionen Programmierunterricht pro Woche
- Lehrpersonen probierten Scratch-Projekte jeweils vorab für sich selbst aus
- Rapport aktuell halten (vollständig und zeitnah ausfüllen)

Um sicherzustellen, dass alle Lehrpersonen einen Mindestlevel an Programmierkompetenzen aufweisen, wurden sie gebeten, zwei von drei vorgeschlagenen Scratch-Projekten selbst umzusetzen. Für allfällige Fragen oder Probleme standen ihnen zwei Zeitfenster für freiwilliges Scratch-Coaching zur Verfügung.

Pilot-Phase

Um die Erhebungsinstrumente und die Intervention für die Untersuchung zu optimieren, wurden sie vorab mit einer Pilotklasse getestet. Die Pilotklasse aus dem Kanton Glarus bestand aus 21 Schüler:innen (8 Mädchen und 13 Knaben, Durchschnittsalter=11.58, SD= 0.39, min.= 10.92, max.= 12.08,). Die Erhebungsphase 1 mit der Pilotklasse fand Mitte Dezember 2022 statt. Unmittelbar danach startete die Klasse mit der Interventionsphase. Dadurch war sie den Klassen der Untersuchungsgruppen immer ca. sechs Wochen voraus. Die Erhebungsphase 2 wurde in der zweiten Hälfte des März 2023 durchgeführt.

Die Pilotierung der beiden Erhebungsphasen half, die Instrumente und die Instruktionen während der Durchführung zu optimieren. Die Lehrperson der Pilotklasse notierte während der

Intervention laufend Stolpersteine, Unklarheiten und Fehler. Aufgrund dessen konnten die Unterrichtsmaterialien und -planung für die Intervention mit den Untersuchungsgruppen entsprechend angepasst werden. Eine Auflistung aller Anpassungsmassnahmen befindet sich im Anhang (vgl. XI. Ablauf der Untersuchung – Dokumentation der Pilotphase).

Erhebungsphase 1

Die erste Erhebungsphase fand mit jeder Klasse individuell während zwei Lektionen des Regelunterrichts statt und wurde von der Studienleiterin durchgeführt. Zu Beginn wurden die Kinder über den vertraulichen und anonymisierten Umgang mit ihren Daten informiert.

Zuerst wurde jeweils der KFT Subtest N2 durchgeführt, weil mit diesem eine achtminütige Zeitlimite verbunden war. Während des Tests wurde die noch zur Verfügung stehende Zeit mit einem grossen Timer angezeigt. Nach einer kurzen Trinkpause folgte der Monkey Game-Test. Jedes Kind erhielt einen individuellen Tiny-Link, der es zu seinem Test-Zugang führte. Dann folgte eine Bewegungspause. Anschliessend lösten die Lernenden den ACES-Test, da dessen Dauer stark vom individuellen Arbeitstempo der Kinder abhing und zwischen 10 und 25 Minuten dauern konnte. Sobald Schüler:innen den Test abgeschlossen hatten, begannen sie mit einer ruhigen Tätigkeit (Lesen, Zeichnen, Stillarbeit) an ihrem Arbeitsplatz, um die anderen nicht zu stören. Damit die Daten aller drei Tests dem jeweiligen Kind zugewiesen werden konnten, erhielten die Lernenden auf dem Deckblatt des KFT Subtests N2 eine persönliche ID, auf die ihr Monkey Game-Zugang erstellt wurde und die sie beim ACES-Test als erstes eingeben mussten.

Auffälligkeiten während der Erhebungsphase 1 (z. B. TTG-Lehrperson klopfte an der Tür und wollte die Klassenlehrperson etwas fragen) und andere Besonderheiten (z. B. vorgängiger Streit in der Klasse oder bevorstehendes Klassenlager) wurden dokumentiert.

Intervention

Die Unterrichtsplanung und alle weiteren Materialien für die Experimental- sowie die Kontrollgruppe waren im jeweiligen Teams-Kanal abgelegt. Von dort konnten die Lehrpersonen die Ressourcen herunterladen und ausdrucken.

Während der Interventionsphase hatten die Lehrpersonen stets die Möglichkeit, im Teams-Kanal ihrer Untersuchungsgruppe Fragen zu stellen. Ebenfalls war die Studienleiterin via Telefon oder E-Mail jederzeit erreichbar.

Nach jeder Lektion füllten die Lehrpersonen ein Rapport-File mit Einzelheiten zur Durchführung (Datum, Absenzen, Stolpersteine, besondere Vorkommnisse wie zeitliche Verlängerung von Unterrichtssequenzen etc. vgl. XII. Ablauf der Untersuchung – Rapportfile) aus. Dieses Dokument war online verfügbar. Dadurch konnten Lehrpersonen und Studienleiterin

gleichzeitig darin lesen und schreiben. Auf diese Weise verfolgte die Studienleiterin die Durchführung der Intervention in den einzelnen Klassen mit und gab punktuell Hinweise zu Fragen oder Problemen. Die Rapporte dienten ebenfalls dem Zweck, die Unterrichtsdurchführung zu dokumentieren, Abweichungen von der Vorgabe transparent zu machen und so einen besseren Vergleich der Daten unterschiedlicher Klassen zu ermöglichen. Gelegentlich fanden Telefonate zur Besprechung offener Fragen oder des Standpunktes statt.

Erhebungsphase 2

Für die zweite Erhebungsphase wurde jede:r Schüler:in mit einem digitalen Gerät ausgerüstet und konnte via einem QR-Code oder Tiny-Link auf den Test zugreifen. Um für die Datenanalyse eine Verbindung zu den Testleistungen der ersten Erhebungsphase herzustellen, erhielten die Kinder auf einem Zettel die persönliche ID, die sie zu Beginn des Tests einzutippen hatten. Nach den einführenden Instruktionen hatten die Lernenden bis zum Ende der Lektion Zeit, die Aufgaben zu lösen.

Neun Lehrpersonen (Experimentalgruppe: 5, Kontrollgruppe: 4) wurden zufällig ausgelost und für die Teilnahme an einem Interview angefragt. Dieses wurde nach Abschluss der Intervention online oder vor Ort durchgeführt und aufgezeichnet. Die Aussagen wurden bei der Dateninterpretation beigezogen, um die Ergebnisse, wenn nötig, in Kontext zu setzen und mögliche Begründungen liefern zu können.

4.6 Abgrenzung zur Originalstudie und Weiterentwicklung

Die vorliegende Untersuchung ist eine Replikation der Studie «Investigating the Role of Cognitive Abilities in Computational Thinking for Young Learners» von Salac et al. (2021a). Um den Effekt der TIPP&SEE-Strategie auf das Programmierenlernen im Schweizer Schulkontext zu untersuchen, wurde das Studiendesign angepasst. Nachfolgend werden die Unterschiede zwischen Original- und Replikationsstudie präsentiert und jeweilige Anpassungen begründet. Im Anhang (vgl. XIII. Abgrenzung zur Originalstudie – Übersicht) findet sich die ausgeführte Abgrenzung zur Originalstudie tabellarisch dargestellt.

Stichprobe: An der Originalstudie nahmen insgesamt 16 Klassen teil (Experimentalgruppe N=92, Kontrollgruppe N=101). Um die Aussagekraft der Erkenntnisse zu stärken, raten Salac et al. (2021a), eine grössere Stichprobengruppe zu untersuchen. Darum wurde die Zahl für die Replikation erhöht und 18 Klassen (Experimentalgruppe N= 172, Kontrollgruppe N= 125) untersucht (vgl. Kap.4.2 Stichprobe).

Zielstufe: Die Originalstudie konstatiert einen positiven Effekt der TIPP&SEE-Strategie auf das Programmierenlernen bei 4. Klässler:innen. Salac et al. (2021a) erwähnten, dass dieser Effekt ebenfalls in anderen Altersklassen interessant zu beforschen sei. Nach dem Lehrplan

21 (D-EDK, 2016) werden ab der 5. Klasse Programmierkompetenzen erworben, wofür ebenfalls ein Zeitgefäss existiert. Aus diesen beiden Gründen untersucht die Replikation den Effekt von TIPP&SEE in der 5. Klasse.

Intervention: Als Treatment verwendete die Originalstudie die Einheit [Scratch Act 1](#) (ECforALL, 2022). Diese besteht aus 20 Lektionen, unterteilt in vier Units. So lernten die teilnehmenden Klassen während sechs Monaten mit Scratch zu programmieren. Weil der Lehrplan 21 (D-EDK, 2016) neben Programmierkompetenzen noch weitere Medien- und Informatikkompetenzen aufführt, widmen sich Lehrpersonen in der Schweiz selten während einem halben Jahr dem Programmieren. Zudem waren die Proband:innen in der Replikation älter, was ein schnelleres Vorgehen ermöglichte. Deshalb wurde die Intervention der vorliegenden Studie auf 16 Lektionen gekürzt und fand in einem Zeitraum von ca. acht Wochen statt (vgl. Details zu den Kürzungen im Kap. 4.4).

Pre-Test-Instrumente: Zur Erhebung der kognitiven Kompetenzen setzte die Originalstudie den Woodcock Johnson IV-Test (kurz: WJ IV; Schrank et al., 2016) ein. Diese Test-Batterie basiert auf der Kognitionstheorie von Cattell-Horn-Carroll (Flanagan & Dixon, 2014) und besteht aus mehreren Subtests. Für ihre Studie verwendeten Salac et al. (2021a) zwei Subtests zur Erhebung von Working Memory der Lernenden: «Numbers reversed» und «Verbal Attention». Weiter erhoben sie mit «Pair Cancellation» die Fähigkeiten zur Mustererkennung und mit «Visual-Auditory Learning» das Langzeitgedächtnis der Proband:innen. Weil der WJ IV-Test im 1:1-Setting durchgeführt wird und dadurch nur schwierig für grössere Stichproben skalierbar ist, kommen in der Replikation drei unterschiedliche, teils digitale und im Klassensetting durchführbare Tests als Alternative des WJ IV zum Einsatz. Mit dem «Monkey Game» (Pre-Test 1, vgl. Kap. 4.3.1) der Universität Utrecht (Van de Weijer-Bergsma et al., 2016) in deutscher Sprache wird das Working Memory erhoben.

Salac et al. (2021a) fanden lediglich eine schwache Korrelation zwischen der Fähigkeit zur Mustererkennung und den Programmierkompetenzen. Sie betonen, dass es von Interesse sei, ebenso andere kognitive Kompetenzbereiche und deren Verbindung zu Programmierkompetenzen zu untersuchen. Finke et al. (2022) zeigten eine Korrelation zwischen Programmierfähigkeiten und räumlichem Denken. Deshalb bezog die vorliegende Replikation das räumlich schlussfolgernde Denken (Helmlinger et al., 2020), gemessen mit dem «KFT»-Test (Heller & Hany, 1991), mit ein.

In der Originalstudie wurde zudem auf eine mögliche Relevanz des Vorwissens hingewiesen. Aus diesem Grund kam in dieser Untersuchung zusätzlich der «ACES»-Test (Pre-Test 3, vgl. Kap. 4.3.3) zum Einsatz. Damit wurde das Vorwissen der Lernenden zu Programmierkonzepten erhoben, ohne dass dieselben bereits eine Programmiersprache beherrschen mussten.

Auf die Erhebung von Langzeit-Gedächtnisleistungen wurde zu Gunsten von neu ergänzten Pre-Tests (zu räumlich schlussfolgerndem Denken und Vorwissen) verzichtet.

Post-Test-Instrumente: Für die Messung der Programmierkompetenzen wurde für die vorliegende Replikation der CS/CT-Test aus der Originalstudie übersetzt und übernommen. Dies ermöglichte einen einfacheren Vergleich der Ergebnisse beider Studien.

In der Originalstudie waren die ersten beiden Teile des CS/CT-Tests (bestehend aus den Aufgaben zu den Programmierkonzepten Events und Sequences) nach Unit 3 durchgeführt worden. Der dritte Teil mit den Fragen zu den Loops folgte nach Abschluss der Intervention. Für die Datenerhebung der vorliegenden Untersuchung wurden beide Testteile zusammengelegt.

Salac et al. (2021a) unterstreichen, dass eine höhere Itemanzahl im CS/CT-Test noch valide-rer Ergebnisse liefern würde. Folglich wurden dem Test für die Replikation weitere Aufgaben angefügt (vgl. Kap. 4.3.4). Mit dieser Item-Erweiterung sollte einerseits bezweckt werden, dass die Ergebnisse der Replikation auf breiterer Basis fassen. Andererseits war davon auszugehen, dass damit einen Beitrag zur Validierung und Erweiterung des CS/CT-Tests geleistet werden kann.

Analyse: Weil Salac et al. (2021a) auf die Bedeutung des Vorwissens beim Programmieren-lernen hinweisen und um allfällige Differenzen zwischen den Untersuchungsgruppen vor der Intervention auszugleichen, werden die Pre-Test-Leistungen bei der replizierten Datenanalyse kontrolliert (vgl. Kap. 4.8).

4.7 Datenaufbereitung

Nach der zweiten Erhebungsphase und Korrektur aller Tests (vgl. IV. Post-Test «CS/CT» – Aufschlüsselung der Items inkl. Korrekturschlüssel) wurde der Datensatz bereinigt. Die Daten von Schüler:innen, die ihre Daten nicht für die Untersuchung zur Verfügung stellen wollten oder bei einer der beiden Erhebungsphasen abwesend gewesen waren, wurden ausgeschlossen. Weitere Details zur Exklusion von Proband:innen sind im Kapitel 4.2 beschrieben.

Der Working Memory-Test (Monkey Game) ergab je Proband:in einen metrischen Score zwischen 0 und 1. Die dritte Forschungsfrage vergleicht die Lernenden anhand ihres Working Memory-Niveaus. Deshalb wurden die Lernenden anhand ihres Working Memory-Scores in fünf Kategorien (1: schwach bis 5: starke Working Memory-Fähigkeiten) eingeteilt werden. Die Kategorisierung orientierte sich, wie Tabelle 6 zeigt, an den Mittelwerten und Standardabweichungen der vorliegenden Stichprobe.

Working Memory-Niveau	Untergrenze	Obergrenze	Anzahl (N)
Kategorie 1 (schwaches Working Memory)	0	$M_{\text{Monkey}} - 1\frac{1}{2} \text{ SD}$	18
Kategorie 2	$M_{\text{Monkey}} - 1\frac{1}{2} \text{ SD}$	$M_{\text{Monkey}} - \frac{1}{2} \text{ SD}$	57
Kategorie 3 (mittleres Working Memory)	$M_{\text{Monkey}} - \frac{1}{2} \text{ SD}$	$M_{\text{Monkey}} + \frac{1}{2} \text{ SD}$	130
Kategorie 4	$M_{\text{Monkey}} + \frac{1}{2} \text{ SD}$	$M_{\text{Monkey}} + 1\frac{1}{2} \text{ SD}$	78
Kategorie 5 (starkes Working Memory)	$M_{\text{Monkey}} + 1\frac{1}{2} \text{ SD}$	1	14

Tabelle 6: Working Memory-Niveau – Aufteilung der Proband:innen in 5 Kategorien anhand ihrer Working Memory-Leistung.

Nach diesen Schritten der Datenaufbereitung lag der finale Datensatz, in welchem alle Schüler:innen-Daten mittels ID anonymisiert aufgelistet sind, für die anschließende Analyse vor (vgl. XIV. Datenaufbereitung – Finaler Datensatz). Bis auf den KFT-Test ($N_{\text{KFT}} = 295$) wurden alle Tests von 297 Schüler:innen (N) gelöst. Wie Tabelle 7 zeigt, schlossen die Lernenden im Durchschnitt im Monkey Game ($M_{\text{Monkey}} = 69.22\%$, $SD = 0.139$, $\text{min.} = 0.174$, $\text{max.} = 0.983$) am besten ab, gefolgt vom ACES-Test ($M_{\text{ACES}} = 66.18\%$, $SD = .172$, $\text{min.} = 0.275$, $\text{max.} = 0.975$) und anschliessend dem KFT ($M_{\text{KFT}} = 65.68\%$, $SD = 0.239$, $\text{min.} = 0.040$, $\text{max.} = 1.0$).

	Gesamtstichprobe			Experimentalgruppe			Kontrollgruppe		
N	297 ($N_{\text{KFT}} = 295$)			172			125 ($N_{\text{KFT}} = 123$)		
	M	SD	Range	M	SD	Range	M	SD	Range
Monkey Game	0.694	0.137	0.174 - 0.983	0.707	0.131	0.203 - 0.983	0.672	0.148	0.174 - 0.953
ACES	0.662	0.172	0.275 - 0.975	0.685	0.169	0.350 - 0.975	0.630	0.172	0.275 - 0.950
KFT	0.657	0.239	0.040 - 1.000	0.704	0.214	0.08 - 1.000	0.591	0.258	0.04 - 1.000
CS/CT ORG-T	0.901	0.114	0.038 - 1.000	0.923	0.087	0.462 - 1.000	0.870	0.138	0.038 - 1.000
CS/CT ORG-ES	0.890	0.125	0 - 1.000	0.907	0.107	0.519 - 1.000	0.866	0.143	0 - 1.000
CS/CT ORG-L	0.904	0.192	0 - 1.000	0.931	0.155	0 - 1.000	0.863	0.229	0.111 - 1.000
CS/CT ERW-T	0.884	0.114	0.098 - 1.000	0.911	0.087	0.512 - 1.000	0.847	0.135	0.098 - 1.000
CS/CT ERW-ES	0.864	0.122	0.056 - 1.000	0.893	0.096	0.528 - 1.000	0.826	0.142	0.056 - 1.000
CS/CT ERW-L	0.892	0.166	0.214 - 1.000	0.920	0.135	0.286 - 1.000	0.851	0.194	0.214 - 1.000

Tabelle 7: Deskriptive Daten der Pre- und Post-Tests in der Replikation.

4.8 Datenanalyse

Die Datenanalyse erfolgte via Python sowie SPSS. Zur besseren Vergleichbarkeit orientieren sich die gewählten Verfahren an der Originalstudie.

Testteile und -varianten des CS/CT-Tests

Für die Replikation wurde der Post-Test CS/CT mit komplexeren Fragen erweitert (vgl. Kap. 4.3.4). Damit die Ergebnisse dennoch mit der Originalstudie verglichen werden könnten, wurden die analytischen Verfahren jeweils auf beide Test-Varianten, CS/CT-Original und CS/CT-Erweitert, angewandt. Zudem bestanden die Tests jeweils aus zwei Teilen: «Events & Sequences» und «Loops» (vgl. Tabelle 8). In der Analyse wurden deshalb nicht nur die Totalscores der beiden CS/CT-Testvarianten untersucht (ORG-T, ERW-T), sondern auch die

jeweiligen Testteile «Events & Sequences» (ORG-ES bzw. ERW-ES) und «Loops» (ORG-L bzw. ERW-L). Eine Aufführung aller CS/CT-Items pro Testteil bzw. -variante befindet sich im Anhang (vgl. IV. Post-Test «CS/CT» – Aufschlüsselung der Items inkl. Korrekturschlüssel).

Varianten und Teile des CS/CT				
Testvariante	CS/CT-Original		CS/CT-Erweitert	
Totalscore	ORG-T		ERW-T	
Testteile	Events & Sequences	Loops	Events & Sequences	Loops
Summenscore	ORG-ES	ORG-L	ERW-ES	ERW-L

Tabelle 8: Übersicht der Testteile und -varianten des CS/CT-Tests.

Korrelationsberechnung nach Spearman (FF1)

Um für die erste Forschungsfrage die Korrelation zwischen dem Working Memory und den Programmierkompetenzen der Schüler:innen zu berechnen, wurde eine Korrelationsmatrix aller CS/CT-Testitems, -Totalscores und -Summenscores, des selbst eingeschätzten Vorwissens sowie den Pre-Test-Totalscores (ACES, KFT, Monkey Game) in SPSS generiert (vgl. Abbildung 11). Die Zusammenhangsberechnungen beruhen auf Spearman, weil sich mittels Shapiro-Wilk-Test keine Normalverteilung unter den Daten zeigte (vgl. XV. Datenanalyse FF1 – Normalverteilungsprüfung (Shapiro Wilk)). Wie beschrieben (vgl. Kap. 4.3.4), unterschieden sich zwei Testvarianten CS/CT-Original und CS/CT-Erweitert. Dies wurde bei der Interpretation der Datenanalyse berücksichtigt (vgl. Kap 5.1).

Abbildung 11: Darstellung der Korrelationsberechnungen für FF1.

ANCOVA-Berechnung zum Effekt von TIPP&SEE (FF2)

Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage, ob die TIPP&SEE-Strategie einen positiven Effekt auf das Programmierenlernen hat, wurden die beiden Untersuchungsgruppen bezüglich ihrer Programmierleistungen (CS/CT-Test) miteinander verglichen. Ein erstes Indiz auf einen Effekt von TIPP&SEE zeigte eine gesplittete (pro Untersuchungsgruppe) Spearman-Korrelationsmatrix auf. Anschliessend wurde mit t-Tests für unabhängige Stichproben analysiert, ob

sich Experimental- und Kontrollgruppe aufgrund der drei Pre-Testresultate bereits vor Start der Intervention unterschieden. Dies diente der Identifikation möglicher Störvariablen. Mehrere ANCOVA berechneten danach den Einfluss der Gruppenzugehörigkeit (Experimental- bzw. Kontrollgruppe) auf die Stichprobenmittelwerte in den CS/CT-Testvarianten und -teile (ORG-T, ORG-ES, ORG-L, ERW-T, ERW-ES, ERW-L). Als Kovariate wurden alle drei Pre-Tests (ACES, KFT, Monkey Game) im Verfahren, wie Abbildung 12 zeigt, kontrolliert. Dadurch konnten allfällige Einflüsse bzw. bestehende Unterschiede bei Untersuchungsbeginn eliminiert werden (vgl. Kap. 5.2).

Abbildung 12: Darstellung der ANCOVA-Berechnungen für FF2.

ANCOVA-Berechnung zum TIPP&SEE-Effekt in den Working Memory-Niveaus (FF3)

Für eine detailliertere Untersuchung, welche Lernenden tatsächlich von der TIPP&SEE-Strategie profitierten (Forschungsfrage 3), kam die umcodierte Variable der Working Memory-Niveaus (vgl. Kap. 4.7) zum Zug. Mit einer erneuten ANCOVA-Berechnung wurde der Einfluss der Zugehörigkeit zu den fünf Working Memory-Niveaus (Kategorie 1 bis 5) auf die Programmierleistungen untersucht, gemessen mit den verschiedenen CS/CT-Testvarianten und -teilen (ORG-T, ORG-ES, ORG-L, ERW-T, ERW-ES, ERW-L). Kontrolliert wurden wiederum die verbleibenden beiden Pre-Tests, ACES und KFT, als Kovariate (vgl. Abbildung 13). Diese Analyse erfolgte pro Untersuchungsgruppe separat, damit die Ergebnisse zwischen Experimental- und Kontrollgruppe vergleichbar wurden (vgl. Kap. 5.3).

Abbildung 13: Darstellung der ANCOVA für FF3. Die Berechnung erfolgte pro Untersuchungsgruppe separat.

5 Ergebnisse

Dieses Kapitel beschreibt die Ergebnisse der Replikation von Salac et al. (2021b) sowie neue Erkenntnisse. Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage wird nachfolgend die Korrelation zwischen Working Memory und den Programmierkompetenzen der Lernenden analysiert (vgl. Kap. 5.1). Anschliessend stellen mehrere Analysen, darunter eine ANCOVA, die kontrollierten Programmierleistungen der beiden Untersuchungsgruppen gegenüber (vgl. Kap. 5.2). Dadurch wird im Rahmen der zweiten Forschungsfrage der Effekt von TIPP&SEE untersucht. Um zu eruieren, ob insbesondere leistungsschwächere Schüler:innen von TIPP&SEE profitieren, folgen weitere ANCOVA-Verfahren zum Vergleich der verschiedenen Working Memory-Niveaus (vgl. Kap. 5.3). Diese beantworten abschliessend die dritte Forschungsfrage.

5.1 Zusammenhang zwischen Working Memory und Programmierkompetenzen (FF1)

Um die erste Forschungsfrage zu beantworten, wird nachfolgend die Korrelation (Spearman's Rho) zwischen Working Memory und den Programmierkompetenzen der Lernenden analysiert. Wie im Methodenteil beschrieben (vgl. Kap. 4.8), bezieht die Korrelationsmatrix alle Totalscores der drei Pre-Tests, das selbst eingeschätzte Vorwissen, alle Testitems des CS/CT-Tests sowie deren Total- und Testteil-Summenscores in die Analyse mit ein (vgl. XVI. Datenanalyse FF1 – Korrelationsmatrix (ganzer Datensatz)). Nachfolgende Kapitel beschreiben sowohl die Korrelationen zwischen den einzelnen CS/CT-Items und Working Memory (vgl. Kap. 5.1.1) sowie weitere relevante Zusammenhänge mit dem Vorwissen (vgl. Kap. 5.1.2).

5.1.1 Schwache bis mittlere Korrelation zwischen Working Memory und CS/CT-Items

Wenn es signifikante Zusammenhänge zwischen einzelnen CS/CT-Items und den Working Memory-Fähigkeiten gibt, dann sind es nach Cohen (1988) jeweils eher schwache Korrelationen (vgl. Tabelle 9). Es fällt auf, dass die Items zu «Loops» stärker und häufiger mit dem Working Memory korrelieren (z.B. Item 21b $r = 0.279$, $p = < 0.001$, $N = 297$, 95%-CI[0.186 - 1.0] / Item 19 $r = 0.274$, $p = < 0.001$, $N = 297$, 95%-CI[0.180 - 1.0]) als Items der anderen beiden Programmierkonzepte. Dies bildet sich ebenfalls in den Korrelationen zwischen den Summenscores der Testteile und dem Working Memory ab. Die Testteile «Loops» (ORG-L, ERW-L) korrelieren jeweils stärker als diejenigen des Testteils «Events & Sequences» (ORG-ES, ERW-ES) oder der Totalscores (ORG-T, ERW-T). Im Falle der Variable ERW-L handelt es sich mit $r = 0.308$ ($p = < 0.001$, $N = 297$, 95%-CI[0.216 - 1.0]) um einen mittleren Effekt (Cohen, 1988).

Total-/Summenscores	ORG-T	ORG-ES	ORG-L	ERW-T	ERW-ES	ERW-L
Korrelationskoeffizient r	.212**	--	.292**	.286**	.233**	.308**

Items «Events»	01	02	03a	03b	04	05	06a	06b	10a
Korrelationskoef. r	.131*	--	--	--	.181**	.140**	.174**	.139**	--

Items «Sequences»	07	08	09a	09b	09c	10b	10c	10d	11a	11b	11c	12
Korrelationskoef. r	--	.108*	--	--	--	--	--	.158**	--	.104*	--	.173**

Item «Loops»	15	16	17	18	19	20	21a	21b	21c	22a	22b
Korrelationskoef. r	.131*	.097*	.139**	.164**	.274**	.157**	.200**	.279**	.190**	.138**	.188**

Tabelle 9: Korrelationen (Spearman's Rho) zwischen Working Memory und CS/CT-Testitems, fett hervorgehoben die Items des CS/CT-Original (N = 297, $p < 0.01$, ** $p < 0.05$ jeweils einseitig).

Die Korrelationsberechnungen nach Spearman weisen signifikante Zusammenhänge zwischen Working Memory und den Programmierkompetenzen der Lernenden auf (FF1). Insbesondere die CS/CT-Items zum Programmierkonzept Loops korrelieren stärker mit den Working Memory-Fähigkeiten als zu den anderen beiden Programmierkonzepten.

Hypothese 1 kann angenommen werden. Die Resultate zeigen, dass ebenfalls bei 5. Klässler:innen in der Schweiz eine Korrelation zwischen den Working Memory-Fähigkeiten und ihren Programmierkompetenzen besteht. Mit Blick auf die Programmierkonzepte zeigt sich eine stärkere Korrelation bei den Loops als bei Events und Sequences.

5.1.2 Starke Korrelationen zwischen Programmierkompetenzen und Vorwissen

Es zeigen sich einige schwache, signifikante Zusammenhänge zwischen Working Memory und gewissen Items des CS/CT-Tests. Die Korrelationen zwischen den CS/CT-Items und dem Vorwissen zu Programmierkonzepten (ACES-Test) sind teils ebenfalls signifikant und zudem, wie Cohen (1988) interpretiert, noch stärker (vgl. Tabelle 10; XVI. Datenanalyse FF1 – Korrelationsmatrix (ganzer Datensatz)). Item 21a beispielsweise korreliert mit $r = 0.2$ ($p = < 0.001$, $N = 297$, 95%-CI[0.104 - 1.0]) schwach mit Working Memory, jedoch mittel mit $r = 0.370$ ($p = < 0.001$, $N = 297$, 95%-CI[0.282 - 1.0]) mit dem ACES-Test. Der Totalscore des CS/CT-Erweitert (ERW-T) weist zum Working Memory eine schwache Korrelation ($r = 0.286$, $p = < 0.001$, $N = 297$, 95%-CI[0.193 - 1.0]) auf, zum Programmierkonzept-Vorwissen hingegen eine starke ($r = 0.546$, $p = < 0.001$, $N = 297$, 95%-CI[0.473 - 1.0]).

Total-/ Summenscore	ORG-T	ORG-ES	ORG-L	ERW-T	ERW-ES	ERW-L
Korrelationskoeffizient (r) Working Memory	.212**	--	.292**	.286**	.233**	.308**
Korrelationskoeffizient (r) Vorwissen P.konzepte	.385**	.287**	.408**	.546**	.502**	.452**

Items «Events»	01	02	03a	03b	04	05	06a	06b	10a
Korrelationskoeffizient (r) Working Memory	.131*	--	--	--	.181**	.140**	.174**	.139**	--
Korrelationskoeffizient (r) Vorwissen P.konzepte	.251**	.112*	--	.224**	.354**	.268**	.343**	.309**	.135**

Items «Sequences»	07	08	09a	09b	09c	10b	10c	10d	11a	11b	11c	12
Korrelationskoeffizient (r) Working Memory	--	.108*	--	--	--	--	--	.158**	--	.104*	--	.173**
Korrelationskoeffizient (r) Vorwissen P.konzepte	.237**	.174**	--	--	.135**	--	--	.143**	.144**	.171**	.169**	.334**

Items «Sequences»	15	16	17	18	19	20	21a	21b	21c	22a	22b
Korrelationskoeffizient (r) Working Memory	.131*	.097*	.139**	.164**	.274**	.157**	.200**	.279**	.190**	.138**	.188**
Korrelationskoeffizient (r) Vorwissen P.konzepte	.202**	.173**	.248**	.248**	.288**	.201**	.370**	.298**	.265**	.217**	.305**

Tabelle 10: Korrelationen (Spearman's Rho) zwischen CS/CT-Testitems und dem Vorwissen zu Programmierkonzepten (= P.konzepte, ACES-Test) bzw. dem Working Memory (Monkey Game), fett hervorgehoben die Items des CS/CT-Original. (N = 297, *p < 0.01, **p < 0.05 jeweils einseitig).

Die Korrelation zwischen dem selbsteingeschätzten Vorwissen und den einzelnen CS/CT-Items ist nur in wenigen Fällen signifikant (vgl. XVI. Datenanalyse FF1 – Korrelationsmatrix (ganzer Datensatz)). Ebenso zeigen sich diese lediglich schwach (z.B. Items 04: $r = 0.171$, $p = 0.002$, $N = 297$, 95%-CI[0.074 - 1.0]/ Item 06a: $r = 0.150$, $p = 0.005$, $N = 297$, 95%-CI[0.052 - 1.0]).

5.2 Positiver Effekt von TIPP&SEE (FF2)

Zur Analyse des Effekts von TIPP&SEE wurden mehrere Analysen beigezogen. Erstens verhalfen die deskriptiven Daten und eine Korrelationsmatrix pro Untersuchungsgruppe zur ersten Einschätzung, ob ein möglicher Effekt vorhanden sein könnte (vgl. Kap. 5.2.1). Dabei wurden die Untersuchungsgruppen mittels T-Tests zum Zeitpunkt der Pre-Test verglichen und die Kovariate für die weiterfolgende Analyse identifiziert. Zweitens wurden der Effekt von TIPP&SEE (Gruppenzugehörigkeit) auf die Programmierkompetenzen im Gesamttest (vgl. Kap. 5.2.3) berechnet (FF2). Zur differenzierteren Einsicht dieser Resultate wurde jeweils zusätzlich eine ANCOVA zu den beiden Test-Teilen «Events & Sequences» sowie «Loops» analysiert (vgl. Kap. 5.2.4). Alle ANCOVA-Verfahren kontrollieren die Pre-Test-Leistungen als Kovariate.

5.2.1 Höhere Post-Test-Werte und tiefere Korrelation zwischen Programmier- und Working Memory-Kompetenzen der Experimentalgruppe

Die Experimentalgruppe schloss beim CSCT-Test absolut betrachtet besser ab (vgl. Tabelle 11). Im CS/CT-Original erzielte sie im Mittel 92.3% (SD= 0.087, min.= 0.462, max.= 1) richtige Aufgaben, während die Kontrollgruppe zu 87% (SD= 0.138, min.= 0.038, max.= 1) richtig beantwortete. Dies zeigt sich ebenso beim CS/CT-Erweitert (Experimentalgruppe: $M_{ERW-T}= 0.911$, SD= 0.087, min.= 0.512, max.= 1 / Kontrollgruppe: $M_{ERW-T}= 0.847$, SD= 0.135, min.=0.098, max.= 1).

	Experimentalgruppe			Kontrollgruppe		
N	172			125 ($N_{KFT}= 123$)		
Pre-Tests	M	SD	Range	M	SD	Range
Monkey Game	0.707	0.131	0.203 – 0.983	0.672	0.148	0.174 – 0.953
ACES	0.685	0.169	0.350 – 0.975	0.630	0.172	0.275 – 0.950
KFT	0.704	0.214	0.080 – 1.000	0.591	0.258	0.040 – 1.000
Post-Tests (CS/CT)	M	SD	Range	M	SD	Range
ORG-T	0.923	0.087	0.462 – 1.000	0.870	0.138	0.038 – 1.000
ORG-ES	0.907	0.107	0.519 – 1.000	0.866	0.143	0.000 – 1.000
ORG-L	0.931	0.155	0.000 – 1.000	0.863	0.229	0.111 – 1.000
ERW-T	0.911	0.087	0.512 – 1.000	0.847	0.135	0.098 – 1.000
ERW-ES	0.893	0.096	0.528 – 1.000	0.826	0.142	0.056 – 1.000
ERW-L	0.920	0.135	0.286 – 1.000	0.851	0.194	0.214 – 1.000

Tabelle 11: Ergebnisse der Pre- und Post-Tests beider Untersuchungsgruppen.

Dies allein zählt jedoch noch nicht als Beleg für eine positive Wirkung von TIPP&SEE. Wie die deskriptiven Daten (vgl. Tabelle 11) ebenfalls zeigen, schlossen die Schüler:innen der Experimentalgruppe im Durchschnitt bereits bei allen drei Pre-Tests besser ab als die, der Kontrollgruppe. T-Tests für unabhängige Stichproben bestätigen diese Feststellung. Trotz zufälliger Gruppeneinteilung unterscheiden sich die Mittelwerte beider Gruppen im ACES-Test signifikant ($t(295)= -2.732$, $p= 0.003$). Gleiches zeigt sich beim Monkey Game ($t(295)= -2.117$, $p= 0.018$) und dem KFT ($t(293)= -4.064$, $p= < 0.001$), wobei letzterer keine Varianzhomogenität nach Levene aufweist ($F(1,293)=8.210$, $p= 0.004$, $N=295$) (vgl. XVII. Datenanalyse FF2 – T-Test für unabhängige Stichproben).

Dass sich die beiden Untersuchungsgruppen bereits vor der Intervention signifikant unterschieden hatten, musste bei der weiteren Analyse berücksichtigt werden und floss in die ANCOVA-Berechnung mit ein.

Nachdem die Korrelationen zwischen Working Memory und den einzelnen Items sowie den Summen- bzw. Totalscores des CS/CT-Tests zur Beantwortung der Forschungsfrage 1 beitrugen, wird dieselbe Matrix nun pro Untersuchungsgruppe analysiert (vgl. XVIII. Datenanalyse FF2 – Korrelationsmatrix (geteilter Datensatz)). Beim Vergleich der Summenscores der Testteile (ORG-ES, ORG-L, ERW-ES, ERW-L) zeigt sich erneut eine höchst signifikante und

mittelstarke (Cohen, 1988) Korrelation zwischen Working Memory-Fähigkeiten und den Testteilen zu den «Loops» (z.B. ERW-L_{Kontr.}: $r = 0.378$, $p = < 0.001$, $N = 125$, 95%-CI[0.240 - 1.0]). Die Testteile «Events & Sequences» hingegen korrelieren nicht signifikant (CS/CT-Original) bzw. signifikant und schwach (CS/CT-Erweitert) mit Working Memory (vgl. Tabelle 12).

Monkey Game	ORG-T	ORG-ES	ORG-L	ERW-T	ERW-ES	ERW-L
Kontrollgruppe (N= 125)	.237**	0.015	.345**	.307**	.173*	.378**
Experimentalgruppe (N= 172)	.170*	0.111	.236**	.254**	.269**	.234**

Tabelle 12: Korrelation zwischen Working Memory (Monkey Game-Test) und den Total- und Summenscores des CS/CT-Test bzw. dessen Testteile (* $p < 0.01$, ** $p < 0.05$ jeweils einseitig).

Beim Vergleich der Korrelationen zwischen den beiden Untersuchungsgruppen fällt auf, dass die Zusammenhänge bei der Kontrollgruppe (z.B. ERW-T_{Kontr.}: $r = 0.307$, $p = < 0.001$, $N = 125$, 95%-CI[0.162 - 1.0]) jeweils grösser sind als bei der Experimentalgruppe (z.B. ERW-T_{Exp.}: $r = 0.254$, $p = < 0.001$, $N = 172$, 95%-CI[0.129 - 1.0]). Dies könnte als Indiz für einen positiven Effekt der TIPP&SEE-Strategie interpretiert werden.

Die Arbeit mit TIPP&SEE unterstützte die Lernenden der Experimentalgruppe auf metakognitiver Ebene, wodurch eine kognitive Überlastung ihres Working Memorys reduziert werden konnte. Deshalb zeigt sich die Korrelation zwischen Working Memory und Programmierkompetenzen in der Experimentalgruppe weniger stark als in der Kontrollgruppe. Mit anderen Worten: Dank TIPP&SEE hängt die Programmierleistung weniger stark von den ursprünglichen Working Memory-Fähigkeiten ab als, wenn nicht mit TIPP&SEE gearbeitet wurde.

5.2.2 Signifikanter Effekt von TIPP&SEE auf die Programmierkompetenzen

Weil sich die Untersuchungsgruppen in den Pre-Tests nachweislich unterschieden, wurden die drei Pre-Test-Werte in der ANCOVA-Berechnung als Kovariate kontrolliert. Als unabhängige Variable diente die Zuteilung zur Kontroll- bzw. Experimentalgruppe. Total wurden sechs ANCOVAs berechnet, jeweils mit wechselnden abhängigen Variablen: In einem ersten Schritt mit den Totalscores beider Testvarianten (ORG-T, ERW-T), im zweiten Schritt mit den Summenscores der Testteile (ORG-ES, ORG-L, ERW-ES, ERW-L).

Voraussetzungsprüfungen für das ANCOVA-Verfahren zeigten, dass nicht bei allen abhängigen Variablen eine homogene Regressionssteigung gegeben ist (vgl. XIX. Datenanalyse FF2 – ANCOVA Voraussetzungsprüfung). Bei der Interpretation musste deshalb berücksichtigt werden, dass die Erkenntnisse einem Alpha-Fehler (Fehler erster Art) hätten unterliegen können. Mit anderen Worten: Es kann sein, dass die Nullhypothese abgelehnt und ein Effekt angenommen wurde, obwohl kein Effekt vorhanden war.

Die ANCOVA-Resultate zu den Totalscores beider Testvarianten (ORG-T, ERW-T) zeigten ein signifikantes Ergebnis (vgl. Tabelle 13; XX. Datenanalyse FF2 – ANCOVA). Nach Kontrolle

der Pre-Test-Leistungen unterscheiden sich die beiden Untersuchungsgruppen immer noch bzgl. ihrer Programmierleistungen. Namentlich kann 2.6% bzw. 4.3% der Varianz in den jeweiligen Totalscores ORG-T und ERW-T durch die Gruppenzugehörigkeit (Experimental- bzw. Kontrollgruppe) erklärt werden ($F_{\text{ORG-T}}(1,290) = 7.803$, $p = 0.006$, part. $\text{Eta}^2 = 0.026$ / $F_{\text{ERW-T}}(1,290) = 13.130$, $p < 0.001$, part. $\text{Eta}^2 = 0.043$). Das heisst, die Experimentalgruppe zeigte in beiden CS/CT-Testvarianten ein signifikant anderes Resultat als die Kontrollgruppe, wobei die Tatsache, dass sich die beiden Gruppen bei Start der Untersuchung bereits unterschieden, neutralisiert wurde.

ANCOVA	df1	df2	F	p	Eta ²	T	r
Gruppenzugehörigkeit bei ORG-T	1	290	7.803	0.006	0.026	-2.793	0.162
Gruppenzugehörigkeit bei ERW-T	1	290	13.13	< 0.001	0.043	-3.624	0.208

Tabelle 13: Resultate der ANCOVA-Berechnung – Effekte der Gruppenzugehörigkeit auf die Programmierleistungen im CS/CT-Test (Eta²: erklärter Anteil, r: Effektstärke).

Die Grösse des Effekts der Gruppenzugehörigkeit – also, ob die Klassen mit TIPP&SEE gearbeitet haben oder nicht – auf die Leistungen im CS/CT-Original-Test liegt bei $r = 0.162$, was nach Cohen (1988) als klein zu bezeichnen ist. Beim CS/CT-Erweitert zeigt sich der Effekt leicht höher (part. $\text{Eta}^2 = 0.043$) und stärker ($r = 0.208$).

Vergleich der Mittelwerte: Beim CS/CT-Original schloss die Experimentalgruppe im Schnitt 3.5% besser ab als die Kontrollgruppe (MDiff = 0.035, 95%-CI[0.010, 0.059]). Die Mittelwerte bei der erweiterten Testvariante (CS/CT-Erweitert) unterscheiden sich um 4.1% (MDiff = 0.041, 95%-CI[0.019, 0.064]; vgl. Tabelle 14). Dies bedeutet, dass Lernende der Experimentalgruppe durchschnittlich 0.9 Punkte (von total 26 bei CS/CT-Original) bzw. 1.7 Punkte (von total 41 bei CS/CT-Erweitert) mehr beim CS/CT-Test erzielten als diejenigen der Kontrollgruppe.

Test		Mittelwerte UNADJUST	Std.-Abw.	Mittelwerte ADJUST	Std.-Fehler	Paarweise vergl.
ORG-T	Kontrollgr.	0.871	0.139	0.881	0.009	MDiff = .035, 95%-CI[.010, .059])
	Experimentalgr.	0.923	0.087	0.916	0.008	
ERW-T	Kontrollgr.	0.847	0.136	0.860	0.009	MDiff = .041, 95%-CI[.019, .064])
	Experimentalgr.	0.911	0.087	0.902	0.007	

Tabelle 14: Mittelwertsvergleich zwischen den beiden Untersuchungsgruppen (unadjustierte/adjustierte Werte inkl. Mittelwertsdifferenz MDiff/ $N_{\text{Experimentalgruppe}} = 172$, $N_{\text{Kontrollgruppe}} = 125$).

Effekte der Kovariate auf die CS/CT-Leistungen: In der Tabelle zu den Effekten der Kovariate auf das CS-CT-Testresultat, erscheint die Kovariate ACES auffällig. Sie erklärt mit 10.8% ($F_{\text{ORG-T}}(1,290) = 35.158$, $p < 0.001$, part. $\text{Eta}^2 = 0.108$) bzw. 17.6% ($F_{\text{ERW-T}}(1,290) = 13.130$, $p < 0.001$, part. $\text{Eta}^2 = 0.176$) signifikant einen grösseren Varianzanteil als die Gruppenzugehörigkeit (als unabhängige Variable). Dieser Effekt ist nach Cohen (1988) als mittel ($r_{\text{ORG-T}} = 0.329$) bis sogar stark ($r_{\text{ERW-T}} = 0.420$) zu betrachten. Die beiden anderen Kovarianten (KFT,

Monkey Game) leisten einen deutlich geringeren und nur selten signifikanten Beitrag zur Varianzerklärung als die Gruppenzugehörigkeit (vgl. Tabelle 15).

ANCOVA		df1	df2	F	p	Eta ²	T	r
ORG-T	KFT	1	290	0.259	0.611	0.001	0.509	0.030
	Monkey Game	1	290	2.918	0.089	0.01	1.708	0.100
	ACES	1	290	35.158	< 0.001	0.108	5.929	0.329
ERW-T	KFT	1	290	1.72	0.191	0.006	1.311	0.077
	Monkey Game	1	290	4.226	0.041	0.014	2.056	0.120
	ACES	1	290	62.129	< 0.001	0.176	7.882	0.420

Tabelle 15: Resultate der ANCOVA-Berechnung – Effekte der Kovariate auf die Programmierleistungen im CS/CT-Test (Eta²: erklärter Anteil, r: Effektstärke).

Es gilt zu beachten, dass der Totalscore des CS/CT-Original bei Klärung der Voraussetzungen keine homogene Regressionssteigung aufwies. Bei der Interpretation muss folglich berücksichtigt werden, dass es sich beim gemessenen positiven Effekt um einen Alpha-Fehler handeln könnte. Da die Analyse des CS/CT-Erweitert allerdings ähnliche Ergebnisse zeigt und auch die Originalstudie einen positiven Effekt der TIPP&SEE-Strategie verlauten liess, kann das Ergebnis mit grösserer Wahrscheinlichkeit interpretiert werden.

Die ANCOVA-Berechnungen bestätigen einen positiven Effekt der TIPP&SEE-Strategie auf die Programmierkompetenzen der Schüler:innen (FF2). Die Intervention mit TIPP&SEE führte bei der Experimentalgruppe zu einem durchschnittlich um 4.1% höheren Ergebnis beim CS/CT-Test. Dies unter Berücksichtigung des Leistungsunterschieds der Untersuchungsgruppen im Pre-Test.

Hypothese 2 kann, wie der signifikante Gruppenunterschied der ANCOVA aufzeigt, angenommen werden. TIPP&SEE erzielt bei 5. Klässler:innen in der Schweiz eine ähnlich unterstützende Wirkung wie gemäss der Originalstudie in den USA.

5.2.3 Geringerer Effekt von TIPP&SEE bei «Loops»

Um die Erkenntnisse zur Forschungsfrage 2 zu vertiefen, analysiert dieses Kapitel weitere ANCOVA-Berechnungen, jeweils zu den Testteilen («Events & Sequences» und «Loops») beider Testvarianten (CS/CT-Original und CE/CT-Erweitert). Bereits beim Vergleich der deskriptiven Ergebnisse fällt ein Unterschied zwischen den CS/CT-Testteilen auf (vgl. Tabelle 11). Sowohl die Experimental- wie auch die Kontrollgruppe schlossen jeweils in den Testteilen zu den «Loops» besser ab als in demjenigen zu «Events & Sequences».

Die Tabelle 16 zur ANCOVA zeigt, dass lediglich die Resultate des CS/CT-Erweitert signifikant sind ($p_{ERW-ES} < 0.001$, $p_{ERW-L} = 0.04$). Generell erklärt die Gruppenzugehörigkeit bei den Testteilen «Loops» ($F_{ERW-L}(1,290) = 4.239$, $p = 0.040$, part. $Eta^2 = 0.014$) einen geringeren

Varianzanteil im CS/CT-Test als bei den Testteilen «Events & Sequences» ($F_{\text{ERW-ES}}(1,290)=12.791$, $p < 0.001$, part. $\text{Eta}^2=0.042$). Dies bedeutet, dass die TIPP&SEE-Strategie beim Programmierkonzept «Loops» einen geringeren Effekt hat als bei «Events & Sequences». Diese Effekte ($r_{\text{ORG-ES}}=0.111$, $r_{\text{ERW-ES}}=0.206$, $r_{\text{ERW-L}}=0.120$) sind jeweils als klein zu interpretieren (Cohen, 1988). Im Falle des CS/CT-Original-Testteils «Loops» muss der Effekt mit $r_{\text{ORG-L}}=0.091$ als zu schwach bezeichnet werden.

ANCOVA	df1	df2	F	p	Eta ²	T	r
Gruppenzugehörigkeit bei ORG-ES	1	290	3.614	0.058	0.012	-1.901	0.111
Gruppenzugehörigkeit bei ORG-L	1	290	2.401	0.122	0.008	-1.550	0.091
Gruppenzugehörigkeit bei ERW-ES	1	290	12.791	< 0.001	0.042	-3.576	0.206
Gruppenzugehörigkeit bei ERW-L	1	290	4.239	0.040	0.014	-2.059	0.120

Tabelle 16: Resultate der ANCOVA-Berechnung – Effekte der Gruppenzugehörigkeit auf die Programmierleistungen in den CS/CT-Testteilen (Eta²: erklärter Anteil, r: Effektstärke).

Wie ersichtlich in Tabelle 17, zeigen der adjustierten Mittelwerte der einzelnen Summenscores ähnliche Werte wie bei der ANCOVA der Totalscores. Im Durchschnitt unterscheiden sich die adjustierten Mittelwerte der CS/CT-Leistungen zwischen Experimental- und Kontrollgruppe um 2.7 bis 4.5%. Es ist kein eindeutiger Unterschied zwischen den Testteilen «Events & Sequences» und «Loops» auszumachen. Beim CS/CT-Original ist der Mittelwertsunterschied beim Loops-Teil höher, im CS/CT-Erweitert zeigt sich die umgekehrte Tendenz. Da die Homogenität der Regressionssteigung bei ORG-L und ERW-L nicht gegeben ist, besteht das Risiko eines Alphafehlers bei der Interpretation. Deshalb wird auf eine weiterführende Interpretation der Unterschiede zwischen den beiden Testteilen verzichtet.

Test		Mittelwerte UNADJUST	Std.-Abw.	Mittelwerte ADJUST	Std.-Fehler	Mittelwertsdifferenz
ORG-ES	Kontrollgr.	0.866	0.143	0.874	0.014	MDiff = .027, 95%-CI[.001, .056])
	Experimentalgr.	0.907	0.107	0.902	0.014	
ORG-L	Kontrollgr.	0.865	0.230	0.885	0.016	MDiff = .032, 95%-CI[.009, .073])
	Experimentalgr.	0.930	0.155	0.917	0.013	
ERW-ES	Kontrollgr.	0.825	0.143	0.838	0.010	MDiff = .045, 95%-CI[.020, .070])
	Experimentalgr.	0.893	0.096	0.884	0.008	
ERW-L	Kontrollgr.	0.853	0.195	0.871	0.013	MDiff = .035, 95%-CI[.002, .069])
	Experimentalgr.	0.920	0.135	0.907	0.011	

Tabelle 17: Mittelwertsvergleich zwischen den beiden Untersuchungsgruppen bei jeweiligen CS/CT-Testteilen (unadjustierte/adjustierte Werte inkl. Mittelwertsdifferenz MDiff/ $N_{\text{Experimentalgruppe}}=172$, $N_{\text{Kontrollgruppe}}=125$).

Auch die erklärten Anteile der Kovariate an den jeweiligen CS/CT-Tests unterscheiden sich kaum von den Erkenntnissen der ANCOVA mit den Totalscores. Die Anteile des Working Memorys und des räumlich schlussfolgernden Denkens sind selten signifikant und mit kleinen partiellen Eta² nur wenig erklärend. Im Vergleich dazu steuert ACES auch hier einen höheren und signifikanten Anteil zur Varianz-Erklärung bei (vgl. XX. Datenanalyse FF2 – ANCOVA).

5.3 Stärkerer TIPP&SEE-Effekt bei geringerem Working Memory (FF3)

Um festzustellen, wie Schüler:innen mit unterschiedlichen Working Memory-Niveaus von TIPP&SEE profitierten, wurden weitere ANCOVA-Verfahren durchgeführt. Dieses Kapitel beschreibt die Analyse-Ergebnisse sowie Vergleiche der Mittelwerte.

Wirkung von TIPP&SEE gruppiert nach Working Memory-Niveaus

Für die differenzierteren ANCOVA blieb die abhängige Variable die Programmierleistung, gemessen mit den Testvarianten des CS/CT-Tests (ORG-T, ORG-ES, ORG-L, ERW-T, ERW-ES, ERW-L). Als unabhängige Variable kam die Working Memory-Leistung der Lernenden zum Zug, namentlich die umcodierte Variabel der Working Memory-Niveaus (Kategorien 1 bis 5 (vgl. Kap. 4.8)). Dies ermöglichte einen Vergleich der Schüler:innen mit Berücksichtigung ihrer Working Memory-Fähigkeiten. Folglich war der Monkey Game-Test nicht mehr Teil der Kovariate, wodurch ACES und KFT übrigblieben.

Ebenfalls anders an dieser ANCOVA war, dass sie auf den gesplitteten Datensatz angewandt wurde. Das heisst: Jeweils separat pro Untersuchungsgruppe spiegelte die ANCOVA-Berechnungen den Effekt der Working Memory-Leistungen auf die Programmierkompetenzen unter Kontrolle der anderen Pre-Test-Resultate.

Voraussetzungsprüfungen für die ANCOVA deuteten lediglich bei zwei Interaktionstermen auf eine Verletzung der Homogenität der Regressionssteigung hin, was es bei der Interpretation zu beachten galt (vgl. XXI. Datenanalyse FF3 – ANCOVA Voraussetzungsprüfung).

Da die ANCOVA bei beiden Testvarianten (CS/CT-Original und CS/CT-Erweitert) ähnliche Resultate lieferten, werden an dieser Stelle lediglich die Ergebnisse der Variante CS/CT-Erweitert dargestellt. Die ausführliche Analyse beider CS/CT-Testvarianten findet sich im Anhang (vgl. XXII. Datenanalyse FF3 – ANCOVA).

Mit Kontrolle der Pre-Tests ACES und KFT zeigte sich in der Kontrollgruppe ein signifikantes Ergebnis. Die Varianzen im CS/CT-Erweitert lassen sich zu 9.1% durch die Niveaugruppen im Working Memory-Test erklären ($F(4,116) = 2.897$, $p = 0.025$, part. $\eta^2 = 0.091$). Dies bedeutet, dass bis zu 9.1% der CS/CT-Leistung von der gemessenen Working Memory-Fähigkeit abhängt.

Im Vergleich dazu waren die entsprechenden Werte in der Experimentalgruppe nicht signifikant (vgl. Tabelle 18). Es wird lediglich 1.1% der Varianz erklärt ($F(4,165) = 0.458$, $p = 0.766$, part. $\eta^2 = 0.011$). Interpretiert heisst dies, dass die Varianzen im Programmieretest nicht mit Signifikanz durch die Working Memory-Leistungsgruppen erklärt werden können. Zudem wäre dieser erklärte Anteil bedeutend geringer als bei der Kontrollgruppe. Dies wiederum zeigt, dass

die Abhängigkeit der Programmierkompetenzen von den Working Memory-Leistungen in der Experimentalgruppe nicht signifikant und bedeutend klein ist.

ANCOVA		df1	df2	F	p	Eta ²
Working Memory-Niveau bei ERW-T	Experimentalgr.	4	165	0.458	0.766	0.011
	Kontrollgr.	4	116	2.897	0.025	0.091
Working Memory-Niveau bei ERW-ES	Experimentalgr.	4	165	0.875	0.480	0.021
	Kontrollgr.	4	116	1.581	0.184	0.052
Working Memory-Niveau bei ERW-L	Experimentalgr.	4	165	0.672	0.612	0.016
	Kontrollgr.	4	116	3.476	0.010	0.107

Tabelle 18: Resultate der differenzierten ANCOVA - Effekte des Working Memory-Niveau (Kat. 1 bis 5) auf die Programmierleistungen im CS/CT-Test.

Bei den ANCOVA zu den Testteilen (ERW-ES, ERW-L) zeigte sich ein Unterschied zwischen «Events & Sequences» und «Loops» (vgl. Tabelle 18). Die Werte sind bei «Events & Sequences» nicht signifikant, zudem weisen sie kleinere partielle Eta-Quadrate auf ($F_{\text{Kontroll}}(4,116) = 1.581$, $p = 0.184$, part. $\text{Eta}^2 = 0.052$ / $F_{\text{Exp.}}(4,165) = 0.875$, $p = 0.480$, part. $\text{Eta}^2 = 0.021$). Beim Testteil «Loops» hingegen kann bei der Kontrollgruppe durch die Working Memory-Leistungen rund 10.7% der Varianz im CS/CT-Erweitert erklärt werden ($F(4,116) = 3.476$, $p = 0.010$, part. $\text{Eta}^2 = 0.107$). Bei der Experimentalgruppe zeigt sich auch hier wieder kein signifikantes Resultat. Ebenfalls ist der Erkläranteil mit 1.6% kleiner ($F(4,165) = 0.672$, $p = 0.612$, part. $\text{Eta}^2 = 0.016$).

Grössere Wirkung von TIPP&SEE bei tieferem Working Memory

Ein Vergleich der absoluten und adjustierten Mittelwerte (vgl. Tabelle 19) zeigt klare Differenzen zwischen den Untersuchungsgruppen. In der Kontrollgruppe steigt die durchschnittlich erzielte Programmierleistung tendenziell mit jedem höheren Working Memory-Niveau (Kategorie 1 bis 5). Diese Tendenz ist bei der Experimentalgruppe hingegen nicht zu beobachten. Lernende mit tieferem Working Memory erzielen durchschnittlich gleich viel oder sogar mehr Punkte als diejenigen des höherer Working Memory-Niveaus, sowohl absolut betrachtet, wie auch nach Kontrolle der Pre-Tests ACES und KFT (adjustierte Mittelwerte).

Es fällt auf, dass die mittleren Working Memory-Niveaus 3 und 4 teils ähnlich gute oder sogar bessere adjustierte Leistungen im CS/CT-Test zeigten wie die Schüler:innen mit gemessen stärkstem Working Memory (Kat. 5). So erzielten zum Beispiel Lernende der Kategorie 3 in der Kontrollgruppe rund 88.1% richtige Antworten im CS/CT-Test (adjustierter Mittelwert bei ERW-T), während die Korrektheit bei der 5. Kategorie bei 85.5% lag. Gleiches ist in der Experimentalgruppe festzustellen (vgl. Tabelle 19; XXII. Datenanalyse FF3 – ANCOVA).

		Mittelwerte NICHT-ADJ.		Mittelwerte ADJUST.		
Testteil	Working Memory-Niveau	Kontrollgr. (N= 125)	Exp.gr. (N= 172)	Kontrollgr. (N= 125)	Exp.gr. (N= 172)	Mittelwerts- differenz
ERW-T	Kat. 1 (N= 18)	0.698	0.913	0.753	0.935	0.182
	Kat. 2 (N= 57)	0.805	0.879	0.822	0.903	0.081
	Kat. 3 (N= 130)	0.881	0.901	0.881	0.909	0.028
	Kat. 4 (N= 78)	0.868	0.941	0.839	0.917	0.078
	Kat. 5 (N= 14)	0.907	0.93	0.855	0.897	0.042
ERW-ES	Kat. 1 (N= 18)	0.731	0.905	0.792	0.926	0.134
	Kat. 2 (N= 57)	0.784	0.869	0.805	0.893	0.088
	Kat. 3 (N= 130)	0.86	0.875	0.858	0.883	0.025
	Kat. 4 (N= 78)	0.821	0.929	0.793	0.905	0.112
	Kat. 5 (N= 14)	0.875	0.917	0.814	0.884	0.070
ERW-L	Kat. 1 (N= 18)	0.614	0.929	0.688	0.957	0.269
	Kat. 2 (N= 57)	0.791	0.86	0.812	0.893	0.081
	Kat. 3 (N= 130)	0.892	0.917	0.893	0.929	0.036
	Kat. 4 (N= 78)	0.915	0.949	0.877	0.917	0.040
	Kat. 5 (N= 14)	0.929	0.964	0.863	0.92	0.057

Tabelle 19: Mittelwertsvergleich zwischen den Working Memory-Niveaus bei den jeweiligen CS/CT-Testteilen.

Es zeigt sich zudem, dass kognitiv schwächere Schüler:innen der Experimentalgruppe (Kat. 1) im CS/CT-Test durchschnittlich besser abschnitten (z.B. adj. $M_{ERW-T} = 0.935$) als Lernende mit stärkeren Working Memory-Leistungen (Kontrollgruppe Kat. 5: adj. $M_{ERW-T} = 0.855$; Experimentalgruppe Kat. 5: adj. $M_{ERW-T} = 0.897$). Dabei wurde das Vorwissen zu den Programmierkonzepten (ACES-Test) und das räumlich schlussfolgernde Denken (KFT-Test) kontrolliert.

Werden die Mittelwerte zwischen Experimental- und Kontrollgruppe verglichen, machen sich insbesondere bei der kognitiv schwächsten Niveauebene Unterschiede beobachtbar. In dieser Kategorie schlossen Lernende der Experimentalgruppe im gesamten CS/CT-Test (ERW-T) durchschnittlich 18.2% besser ab als diejenigen der Kontrollgruppe. Im Testteil «Loops» steigt die Differenz sogar auf 26.9% (vgl. Tabelle 19). Keine andere Working Memory-Kategorie zeigt höhere Unterschiede zwischen den Untersuchungsgruppen. Abbildung 14 visualisiert diesen Unterschied und verdeutlicht, dass sich die absoluten Mittelwerte im CS/CT-Test bei der Gruppe mit dem schwächsten Working Memory (Kat. 1) am stärksten zwischen Experimental (mittelblau) und Kontrollgruppe (dunkelblau) unterscheiden. Das bedeutet, dass vor allem Lernende mit schwächeren Working Memory-Leistungen deutlich besser im Programmierertest abschnitten, wenn sie mit TIPP&SEE gearbeitet haben. Bei Lernenden mit höheren Working Memory-Fähigkeiten ist dieser Unterschied nicht so stark zu beobachten.

Abbildung 14: Vergleich der nicht-adjustierten Mittelwerte beim CS/CT-Test zwischen den fünf Working Memory-Niveaus. HINWEIS: Da die Grösse (N) der Kategorien 1 und 5 klein sind und für die Abbildung die nicht-adjustierten Mittelwerte verwendet wurden, muss die Darstellung mit Vorsicht interpretiert werden.

T-Tests für unabhängige Stichproben zeigen, dass sich insbesondere die nicht-adjustierten Mittelwerte der ersten Working Memory-Kategorie signifikant zwischen Experimental- und Kontrollgruppe unterscheiden (ERW-T: $t(16) = -2.838$, $p = 0.006$; vgl. Tabelle 20). Dies verdeutlicht erneut die stärkere Wirkung von TIPP&SEE bei Schüler:innen mit schwächeren Working Memory-Leistungen.

	Working Memory-Niveau	Levene-Test F-Wert	Signifikanz	df	T-Wert	Einseitiges p (T-Tests)
ERW-T	Kat. 1 (N= 18)	7.423	0.015	16	-2.838	0.006
	Kat. 2 (N= 57)	1.197	0.279	55	-1.931	0.029
	Kat. 3 (N= 130)	0.050	0.824	128	-1.219	0.113
	Kat. 4 (N= 78)	7.103	0.009	76	-3.607	< 0.001
	Kat. 5 (N= 14)	1.339	0.270	12	-0.909	0.191
ERW-ES	Kat. 1 (N= 18)	4.263	0.056	16	-2.337	0.016
	Kat. 2 (N= 57)	3.557	0.065	55	-2.218	0.015
	Kat. 3 (N= 130)	0.343	0.559	128	-0.687	0.247
	Kat. 4 (N= 78)	11.052	0.001	76	-4.395	< 0.001
	Kat. 5 (N= 14)	0.288	0.602	12	-1.093	0.148
ERW-L	Kat. 1 (N= 18)	4.281	0.055	16	-3.224	0.003
	Kat. 2 (N= 57)	1.572	0.215	55	-1.219	0.114
	Kat. 3 (N= 130)	1.857	0.175	128	-1.074	0.142
	Kat. 4 (N= 78)	0.657	0.420	76	-1.264	0.105
	Kat. 5 (N= 14)	2.012	0.181	12	-0.926	0.186

Tabelle 20: T-Tests für unabhängige Stichproben zum Vergleich der nicht-adjustierten Mittelwerte der einzelnen Working Memory-Niveau zwischen den Untersuchungsgruppen. HINWEIS: Da die Grösse (N) der Kategorien 1 und 5 klein sind und für die Abbildung die nicht-adjustierten Mittelwerte verwendet wurden, muss die Darstellung mit Vorsicht interpretiert werden.

Die differenzierteren ANCOVA-Berechnungen und Mittelwertsvergleiche zeigten insbesondere bei Schüler:innen mit tieferen Working Memory-Fähigkeiten einen förderlichen Effekt der TIPP&SEE-Strategie (FF3). Sie zeigten im Programmiertest einen grösseren Leistungsunterschied zur Kontrollgruppe als Working Memory-stärkere Lernende im selben Vergleich. Dieser Effekt von TIPP&SEE auf die Programmierkompetenzen verstärkte sich bei CS/CT-Aufgaben zum Programmierkonzept Loops. Darüber hinaus schlossen Kinder der Experimentalgruppe mit schwächeren Working Memory-Fähigkeiten beim CS/CT-Test sogar besser ab als Schüler:innen der Kontrollgruppe mit den stärksten Working Memory-Fähigkeiten.

Hypothese 3 kann angenommen werden. Die differenziertere ANCOVA bestätigt, dass TIPP&SEE als metakognitive Lernbegleitungsmethode insbesondere Schüler:innen mit geringeren Working Memory-Fähigkeiten beim Programmierenlernen unterstützt.

6 Diskussion

Die folgenden Abschnitte betten die Ergebnisse der Replikation, welche die Befunde der Studie von Salac et al. (2021a) bestätigen und erweitern, in den fachlichen Kontext ein. Dabei werden konkrete Beispiele aus den Lehrpersoneninterviews genutzt, um den Praxisbezug aufzuzeigen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle des Working Memory beim Erlernen des Programmierens und wie dieses durch TIPP&SEE gestützt werden kann (vgl. Kap. 6.1). Thematisiert wird ebenfalls der Einfluss des Vorwissens zu Programmierkonzepten auf den Lernprozess (vgl. Kap.6.2). Zudem werden die Auswirkungen von TIPP&SEE im heterogenen Klassenkontext diskutiert (vgl. Kap.6.3). Schliesslich wird die Bedeutung dieser Arbeit für den Fachbereich «Medien und Informatik» herausgearbeitet (vgl. Kap.6.4).

6.1 TIPP&SEE als Stütze für das Working Memory beim Programmierenlernen

Um den Einfluss der TIPP&SEE-Strategie auf die Programmierkompetenzen der Schüler:innen zu diskutieren, wird vorab auf die Relevanz des Working Memory beim Programmierenlernen eingegangen.

Rolle des Working Memory beim Programmierenlernen

Die vorliegende Untersuchung zeigt einen signifikanten Zusammenhang zwischen den Working Memory-Fähigkeiten der Schüler:innen und ihren Programmierkompetenzen (FF1). Dieses Ergebnis stärkt die Aussagekraft der bereits von Salac et al. (2021a) festgestellten Zusammenhänge insbesondere auch deshalb, weil in der Replikation zur Erhebung des Working Memory ein anderes Instrument als in der Originalstudie verwendet wurde (Monkey Game anstelle Woodcock Johnson IV). In der replizierten Untersuchung wurde der CS/CT-Test zudem um weitere Items ergänzt, weil Salac et al. (2021a) die niedrige Anzahl Testitems kritisierten und um mittels komplexerer Items einen möglichen Deckeneffekt durch das höhere Alter der Proband:innen in der Replikation zu vermeiden (vgl. Kap. 4.3.4). Dies erbrachte einen Vorteil für die Untersuchung und erhöhte nicht nur die Reliabilität des Programmiertests, sondern ebenfalls die bestehende Korrelation innerhalb der Replikation zwischen Programmierkompetenzen und Working Memory (ORG-T: $r = 0.212^{**}$ → ERW-T: $r = 0.286^{**}$).

Trotz höheren Korrelationen durch den Einsatz des erweiterten CS/CT-Tests, zeigten im Vergleich zur Originalstudie weniger Items des CS/CT-Tests einen Zusammenhang zu Working Memory. Diese Korrelationen waren zudem schwächer. Beispielweise ergibt sich für das Item 21a eine tiefere Korrelation ($r = 0,200$) als in der Originalstudie, in der dasselbe Item mit den verschiedenen Working Memory-Subtests eine signifikante Korrelation von bis zu $r = 0,442$ aufweist. Mögliche Gründe dafür könnten die Verwendung eines anderen Working Memory-Erhebungsinstruments (Monkey Game, vgl. 4.3.1) und das jüngere Alter der Proband:innen

sein. Die Schüler:innen der 4. Klassen in der Originalstudie waren stärker von ihren Working Memory-Fähigkeiten abhängig, da für sie mehr Aspekte beim Programmieren neu waren. Hingegen verfügten die Schüler:innen der 5. Klassen in der Replikation bereits über ein Jahr mehr Lernerfahrung und weitere allgemeine Kenntnisse, die ihnen auch ohne Vorwissen zu Scratch beim Programmieren hilfreich waren. Folglich zeigte sich die Korrelation zwischen Working Memory und den Programmierkompetenzen bei den älteren Schüler:innen weniger stark.

Die stärkere Korrelation zu Working Memory bei jüngeren Lernenden mit vermutlich weniger Vorwissen untermauert die Erkenntnis beider Studien, dass bei komplexeren Programmierkonzepten wie der Loops eine stärkere Korrelation zwischen Working Memory und Programmierkompetenzen besteht. Havenga et al. (2013) begründen dies damit, dass mit steigender Komplexität der Inhalte und Programmierkonzepten, mehr metakognitive Kompetenzen seitens der Lernenden gefordert werden. Nimmt dies überhand, entsteht ein Overload (van Merriënboer & Sweller, 2005), der den Programmierlernprozess negativ beeinflusst.

Unterstützung des Working Memory durch TIPP&SEE

Um eine solche Überforderung zu vermeiden, kann die metakognitive Lernbegleitungs- methode «TIPP&SEE» das Working Memory unterstützen. Die Daten der vorliegenden Studie zeigen, dass diese Strategie auch im Schweizer Schulkontext mit älteren Schüler:innen (5. Klasse) den Erwerb von Programmierkompetenzen fördert (FF2, vgl. Kap. 5.2). Die Replikation stützt mit ihrer grösseren Stichprobe als die Originalstudie nicht nur die Erkenntnisse von Salac et al. (2021a), sondern gibt auch Einblicke in die Praxistauglichkeit von TIPP&SEE, da die Intervention nicht mit Unterstützung von Klassenassistent:innen, sondern durch die Klassenlehrpersonen alleine durchgeführt wurden. Zudem zeigten sich die positiven Effekte auch trotz eines kürzeren, für die Umsetzung des Lehrplans 21 (D-EDK, 2016) realistischeren, Zeitraums.

Darüber hinaus zeigte sich der positive Effekt von TIPP&SEE auch nach Kontrolle des Kompetenzstandes der Schüler:innen vor der Intervention. Die Originalstudie beschreibt nicht, ob sich Experimental- und Kontrollgruppe bereits zu Beginn ihrer Untersuchung unterschieden. Wie sich in anderen Fachbereichen zeigte, kann jedoch das bestehende Vorwissen einen Einfluss auf den Effekt der Intervention haben (Schwartz & Bransford, 1998). Deshalb wurde das Studiendesign für die Replikation optimiert, indem das Analyseverfahren mit ANCOVA den kognitiven Leistungsstand der Lernenden vor der Intervention kontrolliert. Auch unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Leistungsniveaus im Pre-Test konnte die Replikation noch einen Effekt der TIPP&SEE-Strategie von 4.1% aufzeigen.

Die TIPP&SEE-Strategie unterstützt das Working Memory, indem sie den Lernenden vorgibt, auf welche Aspekte sie sich beim Erkunden und Modifizieren bestehender

Programmierprojekte konzentrieren sollen (Zagami, 2023). Solch geführtes Explorieren fördert das Programmierenlernen, weil es den Lernenden Orientierung gibt (Curzon & Grover, 2020). Lehrpersonen der Experimentalgruppe berichteten, dass die Lernenden dazu tendierten, sich nach Erhalt der Aufgabe sofort in die Programmierung zu stürzen. Ein Grund dafür könnte sein, dass offene Aufträge die Lernenden teils überfordern können (Curzon & Grover, 2020; Salac et al., 2020). Mit TIPP&SEE hingegen, so stellten die Lehrpersonen weiter fest, werden die Schüler:innen aufgefordert, ein Beispielprojekt genau zu betrachten und tatsächlich anzupassen. Eine solche Begleitung auf metakognitiver Ebene hat sich in mehreren Untersuchungen als hilfreich für den Lernprozess erwiesen (Kirschner et al., 2006; Loksa et al., 2016; Roll et al., 2007; Salac et al., 2021a).

Es wäre interessant zu erforschen, wie sich die Wirkung von TIPP&SEE auf längere Sicht verhält und wie stark sie sich nach einer Programmierpause in den Programmierleistungen der Lernenden zeigt. Zudem könnte in einer Folgestudie die Effekte verschiedener Begleitmethoden miteinander verglichen werden.

6.2 Einfluss des Vorwissens auf den Lernprozess

Die Leistungen der Lernenden im ACES-Test, welcher das Vorwissen zu den Programmierkonzepten erfasste (Pre-Test), zeigten eine starke Korrelation mit den Programmierkompetenzen (Post-Test). Dies unterstreicht die Bedeutung des Vorwissens über Programmierkonzepte für das effektive Erlernen von Programmiersprachen (Kap. 2.1; Macrides et al., 2022; McCormick & Hall, 2022). Zudem ergab sich eine starke Verbindung zwischen den ACES-Leistungen der Lernenden und ihren Working Memory-Leistungen. Dies verdeutlicht die enge Verknüpfung der drei folgend aufgeführten Faktoren: Das Working Memory (1) verarbeitet neue Informationen unter Einbezug von Inhalten und Strategien aus dem Vorwissen (2) (Dehn, 2008), was zum Erwerb von Programmierkompetenzen (3) beiträgt. Je mehr Vorwissen vorhanden ist, desto weniger erscheinen die präsentierten Informationen als neu, was die Wahrscheinlichkeit einer kognitiven Überlastung verringert und den Erfolg beim Erlernen der Programmierkompetenzen erhöht.

Abbildung 15: Zusammenhang zwischen Vorwissen, Working Memory und Programmierkompetenzen.

Aufgrund von Befunden anderer Fachbereiche lässt sich vermuten, dass die Lernenden mit mehr Vorwissen stärker von der Intervention profitieren konnten als Lernende mit weniger Vorkenntnissen (Schwartz & Bransford, 1998). Dadurch erscheint es nachvollziehbar, dass das Vorwissen in der ANCOVA einen Varianzanteil der Programmierkompetenzen erklärte. Ebenfalls ist anzunehmen, dass dieser Erkläranteil des Vorwissens höher als die Gruppenzugehörigkeit (d.h. ob mit oder ohne TIPP&SEE gearbeitet wurde) ist, weil sich die Lernenden noch im Anfangsstadium des Programmierenlernens befinden. Die Inhalte der Intervention waren grundlegend. Sie erschienen den Lernenden möglicherweise noch nicht als neu, so dass sie die Aufgaben direkt mithilfe ihres Vorwissens lösen konnten. Erst später, wenn gänzlich neue Inhalte verarbeitet und mit dem Vorwissen in Verbindung gesetzt werden müssen, kommt das Working Memory ins Spiel (Havenga et al., 2013; Loksa et al., 2016). Dann wird auch die TIPP&SEE-Strategie zentral. Diese Interpretation wird durch die Feststellung einer höheren Korrelation zwischen komplexeren Aufgaben im CS/CT-Test und dem Working Memory unterstützt (vgl. Kap. 5.1; Kap. 6.1). Die Ergebnisse der ANCOVA können diese Hypothese jedoch nicht belegen (vgl. Kap. 5.2). Die nicht eindeutigen und nicht interpretierbaren Resultate gründen möglicherweise in der Reliabilität des CS/CT-Tests, der für eine nächste Verwendung ergänzt und differenzierter evaluiert werden müsste. Demnach könnte eine Folgestudie überprüfen, wie sich das Verhältnis zwischen Working Memory, Vorwissen und Programmierkompetenzen während einer deutlich längeren Interventionsphase verändert.

6.3 TIPP&SEE im Spannungsfeld der Heterogenität in Schulklassen

Die Analyse zur dritten Forschungsfrage zeigt, dass insbesondere Lernende mit **geringerem Working Memory** von der Anwendung der TIPP&SEE-Strategie profitieren. Diese Erkenntnisse werden durch die Originalstudie unterstützt (Salac et al., 2021a). Das Programmierenlernen erfordert nicht nur fachliche, sondern auch metakognitive Fähigkeiten (vgl. Kap. 2.1). Daher sind Lernende mit schwächeren Working Memory-Leistungen im Programmierunterricht stärker gefordert. Wenn sie jedoch beim strukturierten Vorgehen durch die TIPP&SEE-Strategie unterstützt werden, können kognitive Überlastungen vermieden und ihr Lernprozess gefördert werden. Daher schnitten Kinder mit schwachem Working Memory, die mit TIPP&SEE arbeiteten, im CS/CT-Test besser ab als Lernende in der Kontrollgruppe mit gleichem oder stärkerem Working Memory.

Die Ergebnisse der Originalstudie konnten noch zu wenig klar aufzeigen, bei welchen Programmierkonzepten TIPP&SEE die Lernende mit schwächeren Working Memory-Fähigkeiten vor allem unterstützt. In der Replikationsstudie zeigte sich jedoch, dass diese Lernenden insbesondere bei Aufgaben zu komplexeren Programmierkonzepten wie Loops (Wiegand et al., 2016) von TIPP&SEE profitierten. Dies lässt sich wiederum damit erklären, dass mit

zunehmender Komplexität der Programmierkonzepte auch verstärkt metakognitive Fähigkeiten wie das Working Memory gefordert werden (Havenga et al., 2013).

Dass sich bei Schüler:innen mit **stärkeren Working Memory**-Fähigkeiten kaum ein Effekt der TIPP&SEE zeigte, könnte mit folgenden vier Gründen zusammenhängen:

1. **Zu einfacher CS/CT-Test:** Es besteht die Möglichkeit, dass der Deckeneffekt des CS/CT-Tests die tatsächliche Verteilung der Programmierkompetenzen unter den Lernenden mit höheren Working Memory-Fähigkeiten begrenzt. Die betroffenen Schüler:innen könnten höhere Programmierkompetenzen aufweisen als die der unteren Working Memory-Niveaus. Jedoch war der Test möglicherweise zu einfach, um dies angemessen zu erfassen. Es liegt nahe, dass bei einer wiederholten Durchführung der vorliegenden Untersuchung entweder ein anderer Test zur Messung der Programmierkompetenzen verwendet oder der CS/CT-Test um noch komplexere Aufgaben ergänzt werden sollte.

2. **Zu kurze und einfache Intervention:** Die Lernenden mit höheren Working Memory-Fähigkeiten wurden während der Unterrichtseinheit metakognitiv nicht in gleichem Masse gefordert wie diejenigen mit tieferem Working Memory. Erstere konnten die Aufgaben noch ohne Unterstützung von TIPP&SEE bewältigen. Daher unterscheiden sich die CS/CT-Mittelwerte bei Schüler:innen mit mittlerem bis starkem Working Memory zwischen den Untersuchungsgruppen weniger stark.

Mit einer längeren Intervention kämen auch komplexere Programmierkonzepte zur Sprache. Dies wäre dann auch für leistungsstärkere Schüler:innen eine grössere Herausforderung (Havenga et al., 2013) und sie wären unter Umständen stärker auf die Hilfe von TIPP&SEE angewiesen. Es wäre deshalb interessant zu erforschen, wie sich der Effekt von TIPP&SEE bei Schüler:innen mit stärkerem Working Memory verändert, wenn die Intervention länger und die Programmierkonzepte komplexer werden.

3. **Mangelnde Motivation aufgrund des Lerntempos und Anspruchsniveaus:** Das Lerntempo der Intervention war für leistungsstärkere Schüler:innen möglicherweise zu langsam. Hinzu kommt das unter 2. beschriebene, allfällig zu tiefe Anspruchsniveau, wodurch die betroffenen Schüler:innen unter Umständen demotiviert waren und weniger dazu lernten als möglich gewesen wäre. Aus diesem Grund erkannten sie die Relevanz von TIPP&SEE noch nicht, was jedoch förderlich für den Lernprozess wäre (Havenga et al., 2013). Eine Lehrperson hat erwähnt, dass der Zweck von TIPP&SEE gewissen Schüler:innen erst gegen Ende der Intervention bewusst wurde, als sie bei einem Problem nicht mehr weiter wussten und daraufhin ein bestehendes Projekt gemäss TIPP&SEE genauer evaluiert hatten.

Gegebenenfalls strengten sich die betroffenen Lernenden zudem aufgrund mangelnder Motivation während der Intervention weniger an. Lehrpersonen beobachteten, dass sich leistungsstärkere Schüler:innen weniger an TIPP&SEE hielten als leistungsschwächere.

Ergebnis war, dass die leistungsstärkeren Schüler:innen mit ihren Projekten im vorgegebenen Zeitrahmen nicht fertig wurden oder qualitativ schlechtere Produkte als schwächere Lernende erstellten.

Es bleibt die interessante zu beforschende Frage, mit welchem Tempo die Schwierigkeit in einer Programmiereinheit gesteigert werden soll, um dennoch eine Balance zwischen Überforderung von schwächeren und Unterforderung von stärkeren Schüler:innen zu erhalten.

4. **TIPP&SEE als weniger geeignete Methode für Lernende mit stärkerem Working Memory:** Die vorangegangenen Argumente lassen vermuten, dass TIPP&SEE Lernende mit stärkerem Working Memory möglicherweise zu wenig anspricht. Laut Bergin et al. (2005) wissen Schüler:innen mit höheren Programmierkompetenzen besser, sich selbst zu steuern und wie sie ihre kognitiven Ressourcen bei Problemen anwenden können. So brauchen leistungsstärkere Schüler:innen womöglich eine individuell adaptierbare Variante von TIPP&SEE.

Aufgrund ihrer höheren metakognitiven Kompetenz sollte die Begleitstrategie die Schritte im Ablauf auf einer übergeordneten Ebene zusammenfassen und weniger detailliert beschreiben. Um die Selbstständigkeit der leistungsstärkeren Schüler:innen zu gewährleisten, kann dem adaptierbaren TIPP&SEE eine weitere Stufe für den «Create»-Schritt im UMC-Ansatz hinzugefügt werden. Diese Ergänzung würde erstens den Lernenden dabei helfen, sich auf das Wesentliche bei der Programmierung zu konzentrieren. Lehrpersonen haben festgestellt, dass die Schüler:innen sich zunehmend im kreativen Gestalten verlieren und dadurch über zu wenig Zeit für das eigentliche Programmieren verfügen. Zweitens könnte durch eine Ergänzung zu «Create» ein Reflexionsschritt zum Scratch-Projekt sowie zum eigenen Vorgehen eingefügt werden (Idee einer Lehrperson), um den Lernprozess zu intensivieren.

In diesem Zusammenhang sollten zukünftige Forschungsprojekte eine auf den Lernstand der Schüler:innen adaptierbare Form von TIPP&SEE entwickeln, evaluieren und mit weiteren Lernbegleitungsmethoden vergleichen.

Der Vermutung, dass Lernende mit starkem Working Memory (Kat. 5) effektiv höhere Programmierkompetenzen hätten, widerspricht allerdings der Fakt, dass sie im CS/CT-Test nicht eindeutig und insbesondere in der Kontrollgruppe nicht immer besser abschnitten als diejenigen der mittleren Working Memory-Niveaus 3 und 4 (vgl. Tabelle 19). Ein Grund für dieses Ergebnis kann beim CS/CT-Test selbst liegen, der für eine Wiederholung der Untersuchung weiter evaluiert, optimiert und mit komplexeren Aufgaben ergänzt werden müsste. Ein weiterer Grund liegt möglicherweise bei den Schüler:innen der 5. Kategorie Working Memory. Durch ihre Erfahrungen in der Intervention (tiefes Anspruchsniveau und langsames Lerntempo)

lösten Lernende mit stärkerem Working Memory den CS/CT-Test gegebenenfalls mit zu wenig Ernsthaftigkeit und machten dadurch eventuell mehr Flüchtigkeitsfehler.

6.4 Bedeutung für die Fachdidaktik «Medien und Informatik»

Die Replikation zeigt, dass TIPP&SEE auch im Schweizer Schulkontext empfohlen und als hilfreiche Unterstützungsmassnahme beim Programmierenlernen in 5. Klassen eingesetzt werden kann. Die grosse Leistungsheterogenität in Schulklassen kann Lehrpersonen insbesondere im Programmierunterricht herausfordern, weil sie sich das nötige Grundwissen unter Umständen erst selbst aneignen (Döbeli Honegger & Hielscher, 2017) und die Lernenden bei ihrem jeweiligen Wissensstand abholen und fördern müssen. Hier kann TIPP&SEE eine Unterstützung für Lernende sowie Lehrpersonen bieten. Es ist ein Instrument, das insbesondere Lernenden mit schwächeren Working Memory-Kompetenzen unterstützt. Der förderliche Effekt nimmt mit steigender Komplexität der Programmierkonzepte zu und kann gegebenenfalls dann auch Kindern mit stärkeren Working Memory-Fähigkeiten behilflich sein. Desweiteren motiviert TIPP&SEE die Schüler:innen, Beispielprojekte (Morrison et al., 2015) in Scratch detaillierter und strukturierter zu analysieren. Dadurch gewinnen sie Orientierung und Ideen für ihre eigenen Projekte. Es kann sie ebenfalls beim Lösen von Problemen im eigenen Programmiercode unterstützen. Durch die Struktur des schrittweisen Aufbaus von TIPP&SEE werden die Lernenden zum selbstständigen und strukturierten Arbeiten angeleitet. Daher bleibt der Lehrperson mehr Zeit für die Unterstützung von Schüler:innen mit grösseren Schwierigkeiten. TIPP&SEE dient folglich nicht nur als Lernunterstützung, sondern kann auch als didaktische Unterrichtsmethode eingesetzt werden.

Wie sich in den Interviews mit den Lehrpersonen gezeigt hat, gilt es, beim Einsatz von TIPP&SEE im Unterricht einige Punkte zu beachten:

- Für die Einführung von TIPP&SEE sollte genügend Zeit einberechnet werden. Zudem lohnt es sich, die Bedeutung der einzelnen Schritte in den Folgetagen mehrmals zu wiederholen, damit die Lernenden den Ablauf verstehen und anwenden können.
- Eine regelmässige Nutzung von TIPP&SEE fördert die Selbstverständlichkeit des Strategieinsatzes beim Programmieren und hilft den Schüler:innen die Schritte zu verinnerlichen.
- Um die Relevanz von TIPP&SEE zu unterstreichen, soll auch die Lehrperson selbst in der Vorbildrolle beim Vorzeigen und Erklären die Strategie anwenden. Bei Fragen oder Problemen der Schüler:innen ist es hilfreich, wenn die Lehrperson erst auf die Schritte von TIPP&SEE referenziert, den Lernenden die Position im Prozess bewusst macht (vgl. Loksa et al., 2016) und dann anhand des Ablaufschemas weiterhilft. Dies fördert das selbstständige Arbeiten der Lernenden mit TIPP&SEE.

- TIPP&SEE lässt den «Create»-Teil im UMC-Ansatz weg. Es kann deshalb hilfreich sein, Programmbeispiele beizuziehen und mit Hilfe von TIPP&SEE für das selbstständige Programmieren («Create») oder beim Debugging eigener Projekte einzusetzen.
- Regelmässige Reflexion des Arbeitens mit TIPP&SEE fördert die bewusste Umsetzung der einzelnen Schritte im Ablaufschema, insbesondere des zweiten Teils «SEE».
- Schüler:innen schätzen es, wenn sie ihre programmierten Produkte am Schluss vorstellen können und für deren Wertschätzung genügend Zeit zur Verfügung steht. Solche Präsentationssessions können mit der oben erwähnten Reflexion verbunden werden.
- Es sollte beachtet werden, dass noch unklar ist, ob TIPP&SEE für Schüler:innen mit höheren Working Memory-Leistungen ebenfalls unterstützt wirkt oder ob für diese Lernenden eine erweiterte bzw. adaptierbare Variante von TIPP&SEE zielführender wäre.

Aus Sicht teilnehmender Lehrpersonen besteht das Potenzial von TIPP&SEE ebenfalls im überfachlichen Kontext. Die TIPP&SEE wurde basierend auf Erkenntnissen der Leseforschung entwickelt (Lister et al., 2009; Salac et al., 2020). Wie die Original- und Replikationsstudie zeigen, beweist sich ein Ablaufschema auch im Programmierunterricht als hilfreich. Es ist daher anzunehmen, dass die Begleitstrategie die Lernenden ebenfalls in anderen fachlichen und überfachlichen Bereichen unterstützt. Durch das schrittweise Arbeiten mit TIPP&SEE lernen die Schüler:innen, ihr Vorgehen zu steuern und gezielt Strategien zur Problemlösung anzuwenden, was nicht nur beim Programmieren hilfreich ist (Paris et al., 1983; Zimmerman, 1990). Lehrpersonen berichteten von einem veränderten Arbeitsverhalten bei ihren Schüler:innen. Dies äusserte sich in erhöhter Frustrationstoleranz, mehr Mut zum Ausprobieren und einem konstruktiveren Umgang mit Fehlern. Zudem verfügten die Schüler:innen über zusätzliche Strategien und Durchhaltevermögen, um Probleme eigenständig zu lösen, bevor sie um Hilfe baten. Eine verallgemeinerte Variante von TIPP&SEE könnte demnach, und aufgrund der Nähe zwischen Programmieren und Problemlösen (Linn & Dalbey, 1985), auch in anderen Fachbereichen positive Auswirkungen auf das Problemlösen haben. Da nicht nur Lehrpersonen der Experimentalgruppe, sondern auch der Kontrollgruppe positive Veränderungen im Arbeitsverhalten der Lernenden beobachteten, wirft die Frage auf, ob das Programmieren selbst förderliche Effekte auf die Weiterentwicklung überfachlicher Kompetenzen hat. Die Untersuchung dieses Einflusses könnte sich jedoch als komplex herausstellen, da Programmieren selbst überfachliche Kompetenzen voraussetzt (vgl. Kap. 2.2).

Ferner leistet die vorliegende Arbeit einen Praxistransfer. Die gewonnenen Erkenntnisse zum Zusammenspiel zwischen Working Memory, dem Vorwissen und den Programmierkompetenzen verhelfen den Lehrpersonen zu verstehen, welche Komponenten beim Programmierenlernen von zentraler Bedeutung sind, wie diese zusammenhängen und gefördert werden können. So spielt das Vorwissen zu den Programmierkonzepten beispielsweise eine entscheidende Rolle beim Programmierenlernen. In der Unterrichtseinheit wurden die

Programmierkonzepte durch Unplugged-Übungen eingeführt. Lehrpersonen beider Untersuchungsgruppen berichteten unabhängig voneinander, dass die Lernenden von diesen Sequenzen begeistert waren. Huang und Looi (2021) sowie Curzon et al. (2019) betonen den positiven Effekt von Unplugged-Aufgaben auf das Verständnis von Programmierkonzepten. Für den Unterricht wäre es daher interessant, vermehrt auf den Unplugged-Ansatz zu setzen, um das Vorwissen der Kinder zu den Programmierkonzepten zu erweitern. Dadurch könnte einer Überlastung des Working Memorys entgegengewirkt und das Programmierenlernen gefördert werden.

Die Scratch-Unterrichtseinheit der Intervention wurde für die vorliegende Untersuchung aus dem Englischen übersetzt und auf den Schweizer Lehrplan 21 (D-EDK, 2016) angepasst. Die Planung und dazugehörigen Materialien stehen interessierten Lehrpersonen zur Verfügung (siehe [Anhang](#)).

Darüber hinaus kann der erweiterte CS/CT-Test (siehe [Anhang](#)) ebenfalls zur Standortbestimmung im Programmierunterricht eingesetzt werden. Dadurch erhalten Lernende Auskunft, was sie bereits gut beherrschen und bei welchen Programmierkonzepten Entwicklungsbedarf besteht.

7 Limitationen und Forschungsbedarf

Dieses Kapitel diskutiert Limitationen der Replikationsstudie sowie Opportunitäten für künftige Forschungsprojekte, welche das Verständnis zu Lernbegleitungsmethoden zur Unterstützung des Working Memory im Programmierunterricht weiter vertiefen können.

Grundlegende Unterschiede zwischen Kontroll- und Experimentalgruppe

Die Tatsache, dass die Experimentalgruppe bereits in der Pre-Test-Phase bessere Ergebnisse erzielte als die Kontrollgruppe, beeinflusst die Ergebnisse der Studie. Durch die Wahl der ANCOVA-Analyse konnte dieser Effekt teilweise kontrolliert werden. Dennoch zeigen die Vorabtests der ANCOVA Unregelmässigkeiten und das Fehlen einer Normalverteilung in den Daten auf. Daher sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren. Bei einer Wiederholung der Untersuchung sollte die Stichprobe basierend auf den Pre-Test-Leistungen aufgeteilt werden, um eine gleichmässige Verteilung und eine bessere Vergleichbarkeit der Untersuchungsgruppen zu gewährleisten. In der vorliegenden Studie war dies nicht möglich, da die Klassen derselben Schulorte als ein Cluster in die Untersuchungsgruppen aufgeteilt wurden.

Eingeschränkte Kenntnis zum Scratch-Vorwissen der Lernenden

Da die Lernenden zu Beginn mehrheitlich über keine Programmierkenntnisse verfügten, konnte kein Programmieretest wie der CS/CT-Test als Pre-Test verwendet werden. Mit dem ACES-Test, der das allgemeine Vorwissen der Lernenden zu Programmierkonzepten misst, wurde ein Kompromiss angestrebt. Das Layout der Fragestellungen im ACES-Test ähnelt den Scratch-Codeblöcken, jedoch basieren die tatsächlichen Kenntnisse der Schüler:innen zur Programmiersprache auf ihrer Selbsteinschätzung. Weil diese Selbsteinschätzung schwächere und seltener signifikante Zusammenhänge mit deren Programmierkompetenzen (bzw. den Items des CS/CT-Tests) aufwies als die Pre-Tests, wurde die Variable bei der Analyse zum Effekt von TIPP&SEE auf die Programmierkompetenzen ausgeschlossen. Dennoch könnten die bisherigen Scratch-Kompetenzen einen Einfluss auf die Wirksamkeit der TIPP&SEE-Strategie haben.

Aus diesen Gründen sollte eine Folgestudie der Untersuchung einen Test zur Erhebung der effektiven Scratch-Kenntnisse der Lernenden verwenden, falls diese angeben, bereits über Scratch-Vorwissen zu verfügen. Dies ermöglicht eine genauere Einschätzung der Scratch-Kenntnisse der Schüler:innen und ermittelt, wie fundiert ihr Vorwissen ist.

Einfluss des inhaltlichen und didaktischen Aufbaus der Unterrichtseinheit

Die Gestaltung der Unterrichtseinheit beeinflusst den Lernprozess der Schüler:innen bis zu einem gewissen Grad. In diesem Zusammenhang sind die folgenden drei Punkte besonders hervorzuheben:

- **Dauer und Komplexität der Intervention:** Wie Kapitel 6.3 erläutert, könnte die Intervention möglicherweise zu kurz und somit für einige Lernende zu einfach gewesen sein. Weil sie die Programmieraufgaben noch ohne Unterstützung von TIPP&SEE lösen konnten, wird der Effekt von TIPP&SEE möglicherweise unterschätzt und würde sich bei komplexeren Inhalten stärker zeigen. Eine längere Intervention, welche auch komplexere Programmierkonzepte (Rich et al., 2018; Wiegand et al., 2016) und Aufgaben beinhaltet, könnte deshalb helfen, den Effekt von TIPP&SEE auch für diese Lernenden tiefgründiger zu eruieren.
- **UMC-Ansatz als Grundstruktur:** Die vorliegende Studie berücksichtigt den Einfluss des UMC-Ansatzes (vgl. Kap. 2.3.1) auf die Programmierkompetenzen der Lernenden nicht. Beide Untersuchungsgruppen arbeiteten nach dem didaktischen Dreischritt «Use-Modify-Create». Dabei lernen die Schüler:innen bereits anhand von Beispielprojekten, wie Scratch-Programme erstellt werden können. Dies an sich stellt bereits eine Intervention dar, deren Auswirkung auf den Lernprozess nicht gemessen wurde. In zukünftigen Studien wäre es interessant zu untersuchen, ob es Unterschiede zu einer dritten Untersuchungsgruppe gibt, die ohne den UMC-Ansatz und die TIPP&SEE-Strategie das Programmieren erlernt.
- **Didaktisches Setting:** Lehrpersonen gaben an, dass die Intervention stärker frontal ausgerichtet sei als in ihrem Regelunterricht. Dieses ungewohnte Setting kann Schüler:innen irritieren oder demotivieren und somit ihre Lernbereitschaft beeinträchtigen.

Einfluss der Lehrperson und Durchführung der Intervention auf den Lernprozess

Da die Intervention von den jeweiligen Klassenlehrpersonen durchgeführt wurde, kann kein einheitliches Treatment für alle Proband:innen gewährleistet werden. Obwohl die Lehrpersonen einheitlich in die Studie eingeführt wurden und nach einem klaren und detaillierten Unterrichtsplan (inkl. Lehrmaterialien) unterrichteten, sind Unterschiede in der Durchführung der Scratch-Einheiten zwischen den Klassen unvermeidbar. Mögliche Gründe dafür sind unterschiedliche Rahmenbedingungen jeder Klasse, individuelle Unterrichtsstile und Erklärungsansätze der Lehrperson sowie unterschiedliches Vorwissen und Motivation der Lehrperson. Dies könnte sich auf den Lernprozess der Kinder auswirken (Hattie, 2023)

Zur Minimierung der Wahrscheinlichkeit, dass Unterschiede in der Durchführung der Intervention stattfinden, wurde versucht potenzielle Abweichungen durch Rapporte und regelmässigen Kontakt mit den Lehrpersonen frühzeitig zu erkennen. In den Abschlussinterviews haben einige Lehrpersonen vereinzelte Abweichungen rapportiert, wie beispielsweise, dass die Zeitschätzung bei einigen wenigen Unterrichtssequenzen zu knapp bemessen war. Dadurch waren sie gezwungen, kurze Sequenzen zu überspringen, abzukürzen oder in einer zusätzlichen kurzen Unterrichtseinheit nachzuholen.

Umgekehrt hat das gewählte Studiendesign den Vorteil, dass die Lernbegleitungsmethode in einem authentischen Umfeld getestet wurde, und den Nachweis erbrachte, dass der Einsatz von TIPP&SEE im Schulalltag, im Programmierunterricht der Klassenlehrperson funktioniert.

Für eine zukünftige, noch einheitlichere Durchführung könnte die Studienleitung die TIPP&SEE-Strategie einführen und idealerweise auch die Unterrichtseinheiten durchführen. Da dies bei einer grösseren Stichprobe jedoch schwierig umsetzbar ist, könnten stattdessen regelmässige und systematischere Rückmeldungen, Klassenbesuche oder Lehrtagebücher zu einer weiteren Vereinheitlichung beitragen.

Reliabilität und Deckeneffekte des CS/CT-Tests

Obwohl der erweiterte CS/CT-Test in der Replikation eine höhere Reliabilität und stärkere Korrelationen zu den Programmierkompetenzen der Schüler:innen aufweist als der CS/CT-Original, sollte seine Testgüte noch genauer evaluiert werden. Dies sind insbesondere, weil die Faktorenanalyse des erweiterten CS/CT-Tests keine eindeutigen Faktoren ergab, die hohen Totalscores der Schüler:innen auf einen möglichen Deckeneffekt hindeuten und die Lernenden im Testteil «Loops» gesamthaft leicht besser als im Bereich «Events & Sequences» abschnitten.

Neben der Evaluation der Testgüte sollte auch die Punkteverteilung diskutiert werden. In der Originalstudie ist zu bemängeln, dass Punkte bei den offenen Fragen eher für sprachliche Korrektheit als für das Verständnis der Programmierkonzepte vergeben wurden. Zudem sind nicht alle Aufgaben gleich stark gewichtet. Zusätzlich sollten dem CS/CT-Test weitere, komplexere Items hinzugefügt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Komplexität nicht nur in der Formulierung der Aufgabenstellung liegt, sondern tatsächlich das Wissen über die Programmierkonzepte valid abfragt.

Für zukünftige Untersuchungen von TIPP&SEE könnte ebenfalls ein anderer Programmieretest eingesetzt werden. Beispielsweise könnten die Scratch-Projekte der Lernenden anhand eines Kriterienrasters bewertet werden und so in die Erhebung der Programmierkompetenzen einfließen.

Weitere Einflussfaktoren auf das Programmierenlernen

Neben den bisher erwähnten Einflussfaktoren gibt es weitere individuelle Aspekte, die den Lernprozess während der Unterrichtseinheit oder den Erhebungsphasen möglicherweise beeinflussen haben könnten. Zum Beispiel wurden die persönliche Motivation der Schüler:innen, ihre Kreativität, ihre Fähigkeit, mit Herausforderungen umzugehen, ihre allgemeinen Sprachkenntnisse oder persönliche belastende Umstände (wie die Scheidung der Eltern) nicht berücksichtigt. In zukünftigen Untersuchungen sollten solche individuellen Merkmale in die Analyse einbezogen werden.

8 Schlussfolgerungen

Diese Masterarbeit untersuchte die Wirksamkeit der TIPP&SEE-Strategie zur Unterstützung des Programmierenlernens von 5. Klässler:innen im Schweizer Schulkontext abgestimmt auf den Lehrplan 21 (D-EDK, 2016). Die durchgeführte Interventionsstudie replizierte und erweiterte die Untersuchung von Salac et al. (2021a) und trug zu einem besseren Verständnis des aktuellen Wissensstands über den Zusammenhang zwischen Working Memory, Programmierkompetenzen und dem praktischen Einsatz einer Lernbegleitungsmethode bei.

Die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen die Korrelation zwischen Working Memory und Programmierkompetenz sowie den positiven Effekt von TIPP&SEE auf das Programmierenlernen. Wie in der Originalstudie zeigte sich auch in dieser Replikation ein signifikanter Lernzuwachs bei den Schüler:innen, die mit TIPP&SEE gearbeitet hatten. Insbesondere die kognitiv schwächeren Schüler:innen profitierten von dieser Lernbegleitungsmethode und zeigten eine stärkere Entwicklung ihrer Programmierkompetenzen. Dieser Effekt intensivierte sich bei komplexeren Programmierkonzepten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die TIPP&SEE-Strategie eine effektive Methode ist, um Schüler:innen bei der strukturierten Herangehensweise an den Programmierprozess zu unterstützen. Durch die schrittweise Anleitung beim Arbeiten mit vorgegebenen Programmbeispielen können insbesondere leistungsschwächeren Lernenden ihr Working Memory entlasten und ihre Programmierkompetenzen effektiver erweitern. Ferner wird in der Arbeit das Potenzial einer erweiterten und adaptiven Variante von TIPP&SEE diskutiert. Damit könnten die Schüler:innen auf ihrem jeweiligen Leistungsstand – somit auch diejenigen mit stärkeren Working Memory-Fähigkeiten – von der metakognitiven Unterstützung profitieren.

Darüber hinaus zeigt diese Arbeit, dass das Vorwissen der Schüler:innen zu Programmierkonzepten ein entscheidender Faktor für das Programmierenlernen ist. Höhere Vorkenntnisse entlasten das Working Memory, was wiederum den Lernprozess erleichtert. Es ist daher wichtig, das Vorwissen der Schüler:innen zu berücksichtigen und gegebenenfalls gezielte individuelle Unterstützung – beispielsweise mit Unplugged-Übungen – anzubieten, um ihre Kenntnisse zu den Programmierkonzepten weiterzuentwickeln.

Insgesamt trägt diese Arbeit zu einem vertiefteren Verständnis über das Zusammenspiel verschiedener, beim Programmierenlernen involvierten Kompetenzen und die Wirksamkeit von Lernbegleitungsmethoden im Programmierunterricht bei. Sie leistet zudem einen Beitrag zur Schliessung bestehender Forschungslücken, indem sie die TIPP&SEE-Strategie in einem anderen Kontext repliziert, Vorkenntnisse in der Analyse kontrolliert und zusätzliche Ergebnisse aufzeigt. Diese Erkenntnisse können sowohl für die Forschungsgemeinschaft als auch für die Praxis von Bedeutung sein, und eine solide Grundlage für zukünftige Studien und die Gestaltung des Programmierunterrichts bieten.

9 Literaturverzeichnis

- Adams, E. J., Nguyen, A. T., & Cowan, N. (2018). Theories of Working Memory: Differences in Definition, Degree of Modularity, Role of Attention, and Purpose. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 49(3), 340–355. https://doi.org/10.1044/2018_LSHSS-17-0114
- Alexandron, G., Armoni, M., Gordon, M., & Harel, D. (2014). Scenario-based programming: Reducing the cognitive load, fostering abstract thinking. *Companion Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering*, 311–320. <https://doi.org/10.1145/2591062.2591167>
- Allsop, Y. (2019). Assessing computational thinking process using a multiple evaluation approach. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 19, 30–55. <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2018.10.004>
- Ambrosio, A. P., Xavier, C., & Georges, F. (2014). Digital ink for cognitive assessment of computational thinking. *2014 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE) Proceedings*, 1–7. <https://doi.org/10.1109/FIE.2014.7044237>
- Baddeley, A. (2012). Working Memory: Theories, Models, and Controversies. *Annual Review of Psychology*, 63(1), 1–29. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100422>
- Baddeley, A. D., & Hitch, G. (1974). Working Memory. In *Psychology of Learning and Motivation* (Bd. 8, S. 47–89). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S0079-7421\(08\)60452-1](https://doi.org/10.1016/S0079-7421(08)60452-1)
- Bandura, A. (1986). The Explanatory and Predictive Scope of Self-efficacy Theory. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 4, 3, 359–373.
- Becker, B. A., Denny, P., Pettit, R., Bouchard, D., Bouvier, D. J., Harrington, B., Kamil, A., Karkare, A., McDonald, C., Osera, P.-M., Pearce, J. L., & Prather, J. (2019). Compiler Error Messages Considered Unhelpful: The Landscape of Text-Based Programming Error Message Research. *Proceedings of the Working Group Reports on Innovation and Technology in Computer Science Education*, 177–210. <https://doi.org/10.1145/3344429.3372508>
- Bergin, S., Reilly, R., & Traynor, D. (2005). Examining the role of self-regulated learning on introductory programming performance. *Proceedings of the 2005 International Workshop on Computing Education Research - ICER '05*, 81–86. <https://doi.org/10.1145/1089786.1089794>
- Bockmon, R., Cooper, S., Gratch, J., Zhang, J., & Dorodchi, M. (2020). Can Students' Spatial Skills Predict Their Programming Abilities? *Proceedings of the 2020 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education*, 446–451. <https://doi.org/10.1145/3341525.3387380>
- Bransford, J., Stevens, R., Schwartz, D., Meltzoff, A. N., Pea, R., Roschelle, J., Vye, N., Kuhl, P. K., Bell, P., Barron, B., Reeves, B., & Sabelli, N. (2006). Learning theories and education: Toward a decade of synergy. In P. Alexander & P. Winne (Eds.), *Handbook of educational psychology* (2. Aufl., S. 209-244). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Bull, R., Espy, K. A., & Wiebe, S. A. (2008). Short-Term Memory, Working Memory, and Executive Functioning in Preschoolers: Longitudinal Predictors of Mathematical Achievement at Age 7 Years. *Developmental Neuropsychology*, 33(3), Article 3. <https://doi.org/10.1080/87565640801982312>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed). L. Erlbaum Associates.
- Curzon, P., Bell, T., Waite, J., & Dorling, M. (2019). Computational Thinking. In S. A. Fincher & A. V. Robins (Hrsg.), *The Cambridge Handbook of Computing Education Research* (1. Aufl., S. 513–546). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108654555.018>
- Curzon, P., & Grover, S. (2020). Guided Exploration Through Unplugged Activities. In S. Grover (Hrsg.), *Computer Science in K-12: An A-To-Z Handbook on Teaching Programming* (S. 63–74). Edfinity.
- De Weerd, F., Desoete, A., & Roeyers, H. (2013). Working Memory in Children With Reading Disabilities and/or Mathematical Disabilities. *Journal of Learning Disabilities*, 46(5), 461–472. <https://doi.org/10.1177/0022219412455238>
- D-EDK. (2016). *Lehrplan 21. Gesamtausgabe. Bereinigte Fassung*. Luzern: Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. https://v-fe.lehrplan.ch/container/V_FE_DE_Gesamtausgabe.pdf
- Dehn, M. J. (2008). *Working memory and academic learning: Assessment and intervention*. John Wiley & Sons, Inc.

- Döbeli Honegger, B., & Hielscher, M. (2017). Vom Lehrplan zur LehrerInnenbildung—Erste Erfahrungen mit obligatorischer Informatikdidaktik für angehende Schweizer PrimarlehrerInnen. *INFOS 2017, E-Learning Fachtagung Informatik, Lecture Notes in Informatics (LN) - Proceedings Series of the Gesellschaft für Informatik (GI), Volume P-274*, 97–107.
- ECforALL. (2022). *Act 1 Curriculum*. Act 1 Curriculum. <https://www.curriculum.elementarycomputingforall.org/act-1>
- Elementary Computing for All. (2022). *ECforALL - Overview*. <https://www.elementarycomputingforall.org/>
- Falkner, K., Vivian, R., & Falkner, N. J. G. (2014). Identifying computer science self-regulated learning strategies. *Proceedings of the 2014 Conference on Innovation & Technology in Computer Science Education - ITICSE '14*, 291–296. <https://doi.org/10.1145/2591708.2591715>
- Finke, S., Kemény, F., Sommer, M., Krnjic, V., Arendasy, M., Slany, W., & Landerl, K. (2022). Unravelling the numerical and spatial underpinnings of computational thinking: A pre-registered replication study. *Computer Science Education*, 32(3), Article 3. <https://doi.org/10.1080/08993408.2022.2079864>
- Flanagan, D. P., & Dixon, S. G. (2014). The Cattell-Horn-Carroll Theory of Cognitive Abilities. In C. R. Reynolds, K. J. Vannest, & E. Fletcher-Janzen (Hrsg.), *Encyclopedia of Special Education* (S. ese0431). John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781118660584.ese0431>
- Flavell, J. H. (1976). Metacognitive Aspects of Problem Solving. *The Nature of Intelligence*, 231–235.
- Guzdial, M. (2016). The Challenges of Learning Programming. In M. Guzdial, *Learner-Centered Design of Computing Education* (S. 21–36). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-02216-6_2
- Hartmann, M., Edelsbrunner, P., Hielscher, M., Paparo, G., Honegger, B. D., & Marinus, E. (2022). Programming concepts and misconceptions in grade 5 and 6 children: Developing and testing a new assessment tool. *Atti Del 5° Convegno Sulle Didattiche Disciplinari*, 328–333. <https://doi.org/10.33683/dida.22.05.59>
- Hattie, J. (2023, März 26). *Education expert John Hattie's new book draws on more than 130,000 studies to find out what helps students learn*. The Conversation. <http://theconversation.com/education-expert-john-hatties-new-book-draws-on-more-than-130-000-studies-to-find-out-what-helps-students-learn-201952>
- Havenga, M., Breed, B., Mentz, E., Govender, D., Govender, I., Dignum, F., & Dignum, V. (2013). Metacognitive and Problem-Solving Skills to Promote Self-Directed Learning in Computer Programming: Teachers' Experiences. *SA-eDUC JOURNAL*, 10.
- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). VS, Verl. für Sozialwiss.
- Heller, K. A., & Hany, E. A. (Hrsg.). (1991). *Begabungsdagnostik in der Schul- und Erziehungsberatung* (1. Aufl). Huber.
- Heller, K. A., & Perleth, C. (2000). *KFT 4-12 +R. Kognitiver Fähigkeitstest für 4. Bis 12. Klassen Revision*. Beltz Test GmbH.
- Helmlinger, B., Sommer, M., Feldhammer-Kahr, M., Wood, G., Arendasy, M. E., & Kober, S. E. (2020). Programming experience associated with neural efficiency during figural reasoning. *Scientific Reports*, 10(1), 13351. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-70360-z>
- Hemmerich, W. A. (2023). *Einfaktorielle ANCOVA: Gleichheit der Fehlervarianzen | StatistikGuru.de*. <https://statistikguru.de/spss/einfaktorielle-ancova/gleichheit-der-fehlervarianzen.html>
- Hesse, W. (2008). V-Modelle für den Software-Entwicklungsprozess. In *Das V-Modell XT* (S. 571–582). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-30250-6_7
- Hoc, J.-M., & Nguyen-Xuan, A. (1990). Language Semantics, Mental Models and Analogy. In *Psychology of Programming* (S. 139–156). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-350772-3.50014-8>
- Huang, W., & Looi, C.-K. (2021). A critical review of literature on “unplugged” pedagogies in K-12 computer science and computational thinking education. *Computer Science Education*, 31(1), 83–111. <https://doi.org/10.1080/08993408.2020.1789411>
- Kipman, U. (2020a). *Komplexes Problemlösen: Begriff – Einflussgrößen – Korrelate – Erkenntnisse am Beispiel der PISA-Studie*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-30826-1>
- Kipman, U. (2020b). *Problemlösen: Begriff – Strategien – Einflussgrößen – Unterricht – (häusliche) Förderung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-26804-6>

- Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching. *Educational Psychologist, 41*(2), 75–86. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_1
- Ko, A. J., & Riche, Y. (2011). The role of conceptual knowledge in API usability. *2011 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC)*, 173–176. <https://doi.org/10.1109/VLHCC.2011.6070395>
- Lahtinen, E., Ala-Mutka, K., & Järvinen, H.-M. (2005). A study of the difficulties of novice programmers. *Proceedings of the 10th Annual SIGCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education*, 14–18. <https://doi.org/10.1145/1067445.1067453>
- Lee, I., Martin, F., Denner, J., Coulter, B., Allan, W., Erickson, J., Malyn-Smith, J., & Werner, L. (2011). Computational thinking for youth in practice. *ACM Inroads, 2*(1), 32–37. <https://doi.org/10.1145/1929887.1929902>
- Linn, M. C., & Dalbey, J. (1985). Cognitive consequences of Programming Instruction: Instruction, Access, and Ability. *Educational Psychologist, 20*(4), 191–206. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2004_4
- Lister, R., Adams, E. S., Fitzgerald, S., Fone, W., Hamer, J., Lindholm, M., McCartney, R., Moström, J. E., Sanders, K., Seppälä, O., Simon, B., & Thomas, L. (2004). A multi-national study of reading and tracing skills in novice programmers. *Working Group Reports from ITiCSE on Innovation and Technology in Computer Science Education*, 119–150. <https://doi.org/10.1145/1044550.1041673>
- Lister, R., Fidge, C., & Teague, D. (2009). Further evidence of a relationship between explaining, tracing and writing skills in introductory programming. *ACM SIGCSE Bulletin, 41*(3), 161–165. <https://doi.org/10.1145/1595496.1562930>
- Loksa, D., Ko, A. J., Jernigan, W., Oleson, A., Mendez, C. J., & Burnett, M. M. (2016). Programming, Problem Solving, and Self-Awareness: Effects of Explicit Guidance. *Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1449–1461. <https://doi.org/10.1145/2858036.2858252>
- Loksa, D., Margulieux, L., Becker, B. A., Craig, M., Denny, P., Pettit, R., & Prather, J. (2022). Metacognition and Self-Regulation in Programming Education: Theories and Exemplars of Use. *ACM Transactions on Computing Education, 34*87050. <https://doi.org/10.1145/3487050>
- Macrides, E., Miliou, O., & Angeli, C. (2022). Programming in early childhood education: A systematic review. *International Journal of Child-Computer Interaction, 32*, 100396. <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2021.100396>
- Margulieux, L. E., Morrison, B. B., & Decker, A. (2020). Reducing withdrawal and failure rates in introductory programming with subgoal labeled worked examples. *International Journal of STEM Education, 7*(1). <https://doi.org/10.1186/s40594-020-00222-7>
- McCormick, K. I., & Hall, J. A. (2022). Computational thinking learning experiences, outcomes, and research in preschool settings: A scoping review of literature. *Education and Information Technologies, 27*(3), 3777–3812. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10765-z>
- Medeiros, R. P., Ramalho, G. L., & Falcao, T. P. (2019). A Systematic Literature Review on Teaching and Learning Introductory Programming in Higher Education. *IEEE Transactions on Education, 62*(2), 77–90. <https://doi.org/10.1109/TE.2018.2864133>
- Mislevy, R. J., & Haertel, G. D. (2007). Implications of Evidence-Centered Design for Educational Testing. *Educational Measurement: Issues and Practice, 25*(4), 6–20. <https://doi.org/10.1111/j.1745-3992.2006.00075.x>
- Morrison, B. B., Margulieux, L. E., & Guzdial, M. (2015). Subgoals, Context, and Worked Examples in Learning Computing Problem Solving. *Proceedings of the Eleventh Annual International Conference on International Computing Education Research*, 21–29. <https://doi.org/10.1145/2787622.2787733>
- Palts, T., & Pedaste, M. (2020). A Model for Developing Computational Thinking Skills. *Informatics in Education, 19*(1), 113–128. <https://doi.org/10.15388/infedu.2020.06>
- Parham, J., Gugerty, L., & Stevenson, D. E. (2010). Empirical evidence for the existence and uses of metacognition in computer science problem solving. *Proceedings of the 41st ACM Technical Symposium on Computer Science Education - SIGCSE '10*, 416. <https://doi.org/10.1145/1734263.1734406>
- Paris, S. G., Lipson, M. Y., & Wixson, K. K. (1983). Becoming a strategic reader. *Contemporary Educational Psychology, 8*(3), 293–316. [https://doi.org/10.1016/0361-476X\(83\)90018-8](https://doi.org/10.1016/0361-476X(83)90018-8)
- Parker, M. C., Garcia, L., Kao, Y. S., Franklin, D., Krause, S., & Warschauer, M. (2022). A Pair of ACES: An Analysis of Isomorphic Questions on an Elementary Computing Assessment. *Proceedings of the 2022 ACM*

- Conference on International Computing Education Research V.1*, 2–14.
<https://doi.org/10.1145/3501385.3543979>
- Parker, M. C., Kao, Y. S., Saito-Stehberger, D., Franklin, D., Krause, S., Richardson, D., & Warschauer, M. (2021). Development and Preliminary Validation of the Assessment of Computing for Elementary Students (ACES). *Proceedings of the 52nd ACM Technical Symposium on Computer Science Education*, 10–16.
<https://doi.org/10.1145/3408877.3432376>
- Parkinson, J., & Cutts, Q. (2019). Chairs' AWARD: Investigating the relationship between spatial skills and computer science. *ACM Inroads*, 10(1), 64–73. <https://doi.org/10.1145/3306151>
- Perera, P., Tennakoon, G., Ahangama, S., Panditharathna, R., & Chathuranga, B. (2021). A Systematic Mapping of Introductory Programming Languages for Novice Learners. *IEEE Access*, 9, 88121–88136.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3089560>
- Pfiffner, M., Sterel, S., & Hassler, D. (2021). *4K und digitale Kompetenzen: Chancen und Herausforderungen* (1. Auflage). hep.
- Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. *Journal of Educational Psychology*, 82(1), 33–40. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.1.33>
- Pólya, G., & Conway, J. H. (2004). *How to solve it: A new aspect of mathematical method* (Expanded Princeton Science Library ed). Princeton University Press.
- Prat, C. S., Madhyastha, T. M., Mottarella, M. J., & Kuo, C.-H. (2020). Relating Natural Language Aptitude to Individual Differences in Learning Programming Languages. *Scientific Reports*, 10(1), Article 1.
<https://doi.org/10.1038/s41598-020-60661-8>
- Prather, J., Becker, B. A., Craig, M., Denny, P., Loksa, D., & Margulieux, L. (2020). What Do We Think We Think We Are Doing?: Metacognition and Self-Regulation in Programming. *Proceedings of the 2020 ACM Conference on International Computing Education Research*, 2–13. <https://doi.org/10.1145/3372782.3406263>
- Programmierkonzepte in Scratch*. (o. J.). mia.phsz.ch. Abgerufen 18. Juli 2023, von <https://mia.phsz.ch/Informatikdidaktik/ProgrammierkonzeptelnScratch>
- Rich, K. M., Strickland, C., Binkowski, T. A., Moran, C., & Franklin, D. (2018). K–8 learning trajectories derived from research literature: Sequence, repetition, conditionals. *ACM Inroads*, 9(1), Article 1.
<https://doi.org/10.1145/3183508>
- Riksen, E. (2022, Oktober 28). 6 Phasen der Softwareentwicklung I Anforderungsanalyse. *GO MAKE IT*.
<https://go-make-it.de/die-6-phasen-der-softwareentwicklung/>
- Robertson, J., Gray, S., Martin, T., & Booth, J. (2020). The relationship between Executive Functions and Computational Thinking. *International Journal of Computer Science Education in Schools*, 3(4), Article 4.
<https://doi.org/10.21585/ijcses.v3i4.76>
- Robillard, M. P., Coelho, W., & Murphy, G. C. (2004). How effective developers investigate source code: An exploratory study. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 30(12), 889–903.
<https://doi.org/10.1109/TSE.2004.101>
- Robins, A., Rountree, J., & Rountree, N. (2003). Learning and Teaching Programming: A Review and Discussion. *Computer Science Education*, 13(2), 137–172. <https://doi.org/10.1076/csed.13.2.137.14200>
- Robins, A. V., Margulieux, L. E., & Morrison, B. B. (2019). Cognitive Sciences for Computing Education. In S. A. Fincher & A. V. Robins (Hrsg.), *The Cambridge Handbook of Computing Education Research* (1. Aufl., S. 231–275). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108654555.010>
- Roll, I., Aleven, V., McLaren, B. M., & Koedinger, K. R. (2007). Designing for metacognition—Applying cognitive tutor principles to the tutoring of help seeking. *Metacognition and Learning*, 2(2–3), 125–140.
<https://doi.org/10.1007/s11409-007-9010-0>
- Salac, J., Thomas, C., Butler, C., & Franklin, D. (2021a). Investigating the Role of Cognitive Abilities in Computational Thinking for Young Learners. *Proceedings of the 17th ACM Conference on International Computing Education Research*, 2–17. <https://doi.org/10.1145/3446871.3469746>
- Salac, J., Thomas, C., Butler, C., & Franklin, D. (2021b). Supporting Diverse Learners in K-8 Computational Thinking with TIPP&SEE. *Proceedings of the 52nd ACM Technical Symposium on Computer Science Education*, 246–252. <https://doi.org/10.1145/3408877.3432366>

- Salac, J., Thomas, C., Butler, C., Sanchez, A., & Franklin, D. (2020). TIPP&SEE: A Learning Strategy to Guide Students through Use - Modify Scratch Activities. *Proceedings of the 51st ACM Technical Symposium on Computer Science Education*, 79–85. <https://doi.org/10.1145/3328778.3366821>
- Schrank, F. A., Decker, S. L., & Garruto, J. M. (2016). *Essentials of WJ IV cognitive abilities assessment*. Wiley.
- Schunk, D. H. (2008). Metacognition, Self-Regulation, and Self-Regulated Learning: Research Recommendations. *Educational Psychology Review*, 20(4), 463–467. <https://doi.org/10.1007/s10648-008-9086-3>
- Schwartz, D. L., & Bransford, J. D. (1998). A Time For Telling. *Cognition and Instruction*, 16(4), 475–5223. https://doi.org/10.1207/s1532690xc1604_4
- Scratch Foundation. (2023). *Scratch*. Scratch. <https://scratch.mit.edu/>
- Selby, C. C., & Selby, C. (2013). *Computational Thinking: The Developing Definition*.
- Sentance, S., & Waite, J. (2017). PRIMM: Exploring pedagogical approaches for teaching text-based programming in school. *Proceedings of the 12th Workshop on Primary and Secondary Computing Education*, 113–114. <https://doi.org/10.1145/3137065.3137084>
- Sentance, S., Waite, J., & Kallia, M. (2019a). Teachers' Experiences of using PRIMM to Teach Programming in School. *Proceedings of the 50th ACM Technical Symposium on Computer Science Education*, 476–482. <https://doi.org/10.1145/3287324.3287477>
- Sentance, S., Waite, J., & Kallia, M. (2019b). Teaching computer programming with PRIMM: A sociocultural perspective. *Computer Science Education*, 29(2–3), 136–176. <https://doi.org/10.1080/08993408.2019.1608781>
- Shin, M., & Bryant, D. (2015). A Synthesis of Mathematical and Cognitive Performances of Students With Mathematics Learning Disabilities. *Journal of learning disabilities*, 48, 96–112. <https://doi.org/10.1177/0022219413508324>
- Shute, V. J., Sun, C., & Asbell-Clarke, J. (2017). Demystifying computational thinking. *Educational Research Review*, 22, 142–158. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.09.003>
- Spieler, B., Kemény, F., Landerl, K., Binder, B., & Slany, W. (2020). *The Learning Value of Game Design Activities: Association between Computational Thinking and Cognitive Skills*. 4. <https://doi.org/10.1145/3421590.3421607>
- Spieler, B., Pfaff, N., & Slany, W. (2020). Reducing Cognitive Load through the Worked Example Effect within a Serious Game Environment. *2020 6th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN)*, 1–8. <https://doi.org/10.23919/iLRN47897.2020.9155187>
- Stechert, (o. J.). *Scratch: TIPP-SEE – Didaktik der Informatik und Beruflichen Informatik*. Abgerufen 22. Juli 2023, von <https://berufsinformatik.de/scratch/>
- Sudol-DeLyser, L. A., Stehlik, M., & Carver, S. (2012). Code comprehension problems as learning events. *Proceedings of the 17th ACM Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education*, 81–86. <https://doi.org/10.1145/2325296.2325319>
- Tsai, C.-Y., Yang, Y.-F., & Chang, C.-K. (2015). Cognitive Load Comparison of Traditional and Distributed Pair Programming on Visual Programming Language. *2015 International Conference of Educational Innovation through Technology (EITT)*, 143–146. <https://doi.org/10.1109/EITT.2015.37>
- UU-DAB. (o. J.). *DAB-app*. Abgerufen 25. Juli 2023, von <https://dab.app.uu.nl/>
- Van de Weijer-Bergsma, E., Kroesbergen, E. H., Jolani, S., & Van Luit, J. E. H. (2016). The Monkey game: A computerized verbal working memory task for self-reliant administration in primary school children. *Behavior Research Methods*, 48(2), 756–771. <https://doi.org/10.3758/s13428-015-0607-y>
- van Merriënboer, J. J. G., & Sweller, J. (2005). Cognitive Load Theory and Complex Learning: Recent Developments and Future Directions. *Educational Psychology Review*, 17(2), 147–177. <https://doi.org/10.1007/s10648-005-3951-0>
- von der Heyde, C. (2014). Techniken und Möglichkeiten der Realisierung von Random-Stichproben. In ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V (Hrsg.), *Stichproben-Verfahren in der Umfrageforschung: Eine Darstellung für die Praxis*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-18882-9>

- Wiegand, R. P., Bucci, A., Kumar, A. N., Albert, J. L., & Gaspar, A. (2016). A Data-Driven Analysis of Informatively Hard Concepts in Introductory Programming. *Proceedings of the 47th ACM Technical Symposium on Computing Science Education*, 370–375. <https://doi.org/10.1145/2839509.2844629>
- Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33–35. <https://doi.org/10.1145/1118178.1118215>
- Wing, J. M. (2011). Research notebook: Computational thinking—What and why. *The link magazine*, 6(2011), 20–23.
- Yusoff, K. M., Sahari, N., Siti, T., & Mohd, N. (2020). Analysis on the Requirements of Computational Thinking Skills to Overcome the Difficulties in Learning Programming. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 11(3). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2020.0110329>
- Zagami, J. (2023). Cognitive Influences on Learning Programming. In T. Keane & A. E. Fluck (Hrsg.), *Teaching Coding in K-12 Schools* (S. 389–399). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21970-2_26
- Zimmerman, B. J. (1990). Self-Regulated Learning and Academic Achievement: An Overview. *Educational Psychologist*, 25(1), 3–17. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2501_2

10 Anhang

I.	Rekrutierungsflyer.....	81
II.	Pre-Test 3 «ACES» – Testzugang.....	82
III.	Pre-Test 3 «ACES» – Python-Script für Testkorrektur.....	83
IV.	Post-Test «CS/CT» – Aufschlüsselung der Items inkl. Korrekturschlüssel.....	84
V.	Post-Test «CS/CT» – Testzugang	86
VI.	Post-Test «CS/CT» – Python-Script für Testkorrektur	86
VII.	Post-Test «CS/CT» – Reliabilitätsprüfung	87
VIII.	Interviewleitfaden	87
IX.	Intervention – Unterrichtsmaterialien	87
X.	Intervention – Präsentation des Online-Workshops	88
XI.	Ablauf der Untersuchung – Dokumentation der Pilotphase.....	88
XII.	Ablauf der Untersuchung – Rapportfile.....	91
XIII.	Abgrenzung zur Originalstudie – Übersicht	92
XIV.	Datenaufbereitung – Finaler Datensatz	93
XV.	Datenanalyse FF1 – Normalverteilungsprüfung (Shapiro Wilk)	93
XVI.	Datenanalyse FF1 – Korrelationsmatrix (ganzer Datensatz).....	93
XVII.	Datenanalyse FF2 – T-Test für unabhängige Stichproben.....	93
XVIII.	Datenanalyse FF2 – Korrelationsmatrix (geteilter Datensatz)	93
XIX.	Datenanalyse FF2 – ANCOVA Voraussetzungsprüfung.....	94
XX.	Datenanalyse FF2 – ANCOVA	95
XXI.	Datenanalyse FF3 – ANCOVA Voraussetzungsprüfung.....	96
XXII.	Datenanalyse FF3 – ANCOVA	97

I. Rekrutierungsflyer

Für die Veröffentlichung entfernt.

II. Pre-Test 3 «ACES» – Testzugang

Der ACES-Test ist öffentlich zugänglich unter: forms.gle/qxhmE9BBsTa8eHN69

Beispielaufgabe Nr. 3

Der Vogel will in sein Nest. Er kann aber nur hoch, runter, nach rechts und nach links hüpfen. Diagonal kann er nicht hüpfen.

Welcher der folgenden Farb-Codes bringt den Vogel in sein Nest?

A)

B)

C)

D)

III. Pre-Test 3 «ACES» – Python-Script für Testkorrektur

Für die Veröffentlichung entfernt.

IV. Post-Test «CS/CT» – Aufschlüsselung der Items inkl. Korrekturschlüssel

Test-Teil «Events & Sequences»

Item Nr.	Quelle	Korrekte Antwort	Korrekturhinweis	Aufgaben-Typ	Pkt. Verteilung
01	Salac et al. (2021a) ES-3	A +D	Volle Punktzahl oder keine	Multi-Select	0-1
02	Selbst erstellt	B	-	Multi-Select	0-1
03a 03b	Salac et al. (2021a) ES-4a ES-4b	a: D b: C	Volle Punktzahl oder keine	Multiple-Choice	a: 0-1 b: 0-1
04	Selbst erstellt	D	-	Multiple-Choice	0-1
05	Selbst erstellt	C	-	Multiple-Choice	0-1
06a 06b	Selbst erstellt	a) C b) A	-	Multiple-Choice	a: 0-1 b: 0-1
10a	Salac et al. (2021a) ES-7a	C	-	Multiple-Choice	0-1
07	Salac et al. (2021a) ES-2	C	-	Multiple-Choice	0-1
08	Selbst erstellt	B	-	Multiple-Choice	0-1
09a 09b 09c	Salac et al. (2021a) ES-6a ES-6b ES-6c	a) «spielt Klang» + «Miau» b) «sagt» + «hungrig» + «für 2 Sek» c) «geht» + «20 Schritte»	Pro korrektes Verb und pro alle korrekten Parameter 1 Pkt.	offen	a: 0-1-2 b: 0-1-2 c: 0-1-2
10b 10c 10d	Salac et al. (2021a) ES-7b ES-7c ES-7d	a) «sagt» + «lass uns spielen» + «für 2 Sek» b) «geht» + «10 Schritte» c) «wechselt» + «Kostüm»	Pro korrektes Verb und pro alle korrekten Parameter 1 Pkt.	offen	a: 0-1-2 b: 0-1-2 c: 0-1-2
11a 11b 11c	Selbst erstellt	a) D b) A c) B	Pro korrekte Antwort 1 Pkt.	Multiple-Choice	a: 0-1 b: 0-1 c: 0-1
12	Selbst erstellt	C	-	Multiple-Choice	0-1
13	Selbst erstellt	B	-	Multiple-Choice	X

14	Hartmann et al. (2022) P2	B	-	Multiple-Choice	X
----	------------------------------	---	---	-----------------	---

Test-Teil «Loops»

Item Nr.	Quelle	Korrekte Antwort	Korrekturhinweis	Aufgaben-Typ	Pkt. Verteil.
15	Salac et al. (2021a) L-1	9	Ziffer oder Wort	offen	0-1
16	Selbst erstellt	12	Ziffer oder Wort	offen	0-1
17	Hartmann et al. (2022) P7	B	-	Multiple-Choice	0-1
18	Salac et al. (2021a) L-2	D	-	Multiple-Choice	0-1
19	Salac et al. (2021a) L-4	D	-	Multiple-Choice	0-1
20	Selbst erstellt	C	-	Multiple-Choice	0-1
21a 21b 21c	Salac et al. (2021a) L-5a L-5b L-5c	a) B, D b) C c) A	a: (2 Pkt für jede richtige Antwort) b+c: 1 oder keinen Punkt	Multi-Select	a: 0-2-4 b: 0-1 c: 0-1
22a 22b	Selbst erstellt	a) 4, viermal, 4-mal, vier b) einmal, eins, 1, 1-mal eilaufgaben separat gewertet	Zahl oder Wort	offen	a: 0-1 b: 0-1
23	Hartmann et al. (2022) B6	D	-	Multiple-Choice	X
24	Salac et al. (2021a) Zusatz	20	Zahl oder Wort	offen	X

V. Post-Test «CS/CT» – Testzugang

Der CS/CT-Test ist öffentlich zugänglich unter: forms.gle/37TBzdpQtxkZmc4P6

Beispielaufgabe Nr. 1

Dieses Skript gehört zu einer Figur. Klicke alle Code-Blöcke an, die ausgeführt werden, wenn die Figur angeklickt wird.

A)

B)

C)

D)

VI. Post-Test «CS/CT» – Python-Script für Testkorrektur

Für die Veröffentlichung entfernt.

VII. Post-Test «CS/CT» – Reliabilitätsprüfung

Die Datei «VII_Reliabilitätsprüfung CSCT» ist öffentlich zugänglich unter: osf.io/5jhs9

VIII. Interviewleitfaden

Die Datei «VIII_Interviewleitfaden» ist öffentlich zugänglich unter: osf.io/rmc7i

IX. Intervention – Unterrichtsmaterialien

Folgende Dateien sind unter den entsprechenden Links öffentlich zugänglich:

Experimentalgruppe

- «IX_01_Unterrichtsplanung_Experimentalgruppe» → osf.io/x2dpi
- «IX_02_Scratch-Dossier_Experimentalgruppe» → osf.io/gznpc
- «IX_03_Scratch-Dossier_Lösungen_Experimentalgruppe» → osf.io/2cgu8

Kontrollgruppe

- «IX_01_Unterrichtsplanung_Kontrollgruppe» → osf.io/z245h
- «IX_02_Scratch-Dossier_Kontrollgruppe» → osf.io/mxcey
- «IX_03_Scratch-Dossier_Lösungen_Kontrollgruppe» → osf.io/jb7k8

X. Intervention – Präsentation des Online-Workshops

Für die Veröffentlichung entfernt.

XI. Ablauf der Untersuchung – Dokumentation der Pilotphase

Zeitlicher Ablauf Erhebungsphase 1: Die Pilotierung zeigte, dass die drei Tests mit jeweils kurzen Pausen innerhalb von zwei Lektionen durchführbar waren. Das Programm war allerdings durchgetaktet und es durfte nicht zu viel Zeit für die anfängliche Einführung oder das Einrichten der Arbeitsplätze verwendet werden. Klare Anweisungen für die Lernenden waren deshalb wichtig und trugen zur Effizienz bei.

KFT: Eine erste Datenauswertung des in der Pilotklasse durchgeführten KFT-Tests wies eine grosse Spannweite auf (Total Punktzahl: 25, $M=11.95$ Pkt., $SD=7.02$, Range=2-22 Pkt., $N=21$) und die Verteilung der Daten zeigte ein bipolares Bild. Obwohl die geringe Anzahl Daten keine signifikante Aussage ermöglichte, war auffällig, dass gewisse Kinder die Aufgaben– sowohl die einfachen zu Beginn, wie auch die komplexeren Aufgaben gegen Ende – meist korrekt gelöst hatten, während andere Lernende schon die simpleren Aufgaben kaum richtig lösen konnten. Aus dieser Beobachtung und Datenlage liessen sich zwei Erkenntnisse ableiten:

1. Der KFT-Test für die 7. Klasse schien für 5. Klässler:innen grundsätzlich lösbar zu sein. Um Deckeneffekte zu vermeiden, musste dieses Testniveau für die Untersuchung beibehalten werden.
2. Die tiefen Punktesummen deuteten auf zufälliges Ankreuzen der Antwortoptionen sowie auf Missverständnisse bei der Aufgabenstellung hin. Deshalb musste bei der Testdurchführung sichergestellt werden, dass die Kinder das Prinzip der Aufgaben im Test klar verstehen. Das sollte erreicht werden, indem einerseits mehr Zeit für eine ausführlichere Erklärung der Testaufgaben investiert wurde. Die zwei Beispielaufgaben wurden farbig eingefärbt und sollten so die Zusammengehörigkeit der jeweils zwei Figuren hervorheben. Jedes Kind löste die Beispielaufgaben für sich. Andererseits wurde den Lernenden verdeutlicht, dass es wichtig sei, sich bei Unklarheiten zu melden.

Monkey Game: Dieser Test verlief problemlos und die Schüler:innen arbeiteten konzentriert. Die Ergebnisse der Pilotklasse lagen mit einem Mittelwert von 44.33 Punkten ($SD=7.62$, $N=21$) knapp unter der von van de Weijer-Bergsma et al. (2016) erhobenen Norm für 11-jährige Kinder ($M=44.5$, $SD=11.6$, $N=??$).

ACES: Wenn mehr als zwei Lernende zur selben Aufgabenstellung eine Frage hatten oder wenn weniger als ein Drittel der Pilotklasse eine Frage richtig beantwortete, wurde die Formulierung der Aufgabe nochmals überprüft. Dies war bei den Aufgaben 8, 9, 12, 15, 17 und 20 der Fall. Die Aufgabenstellungen 12 und 20 wurden entsprechend präziser formuliert. Die

Unklarheiten bei den anderen Aufgaben wurden mit einer allgemeinen Erklärung zu Beginn des ACES-Tests behoben. Beispielsweise waren bei gewissen Aufgaben mehrere Antwortoptionen richtig. Die Lernenden kreuzten jedoch nicht immer alle an. In der einführenden Instruktion zum Test wurde deshalb verstärkt darauf hingewiesen.

Fragen zur Demografie: Die dem ACES-Test vorgelagerten demografischen Fragen, waren den Lernenden klar. Einzig der Begriff «Programmiersprache» und was darunter zu verstehen sei, sorgte für eine kleine Verwirrung. Dieses Problem wurde behoben, indem vor Beginn des Tests ebenfalls dargelegt wurde, was eine Programmiersprache ist, und welche Sprachen dazu zählen.

Intervention: Die Lehrperson der Pilotkasse führte mit den Schüler:innen die 16 Lektionen der Intervention durch. Nach jeder Lektion dokumentierte sie in einem Rapport, wie die Einheit verlaufen war, wo Stolpersteine aufgetreten oder welche Highlights festzustellen waren. Die Lehrperson stand mit der Studienleiterin in direktem Austausch. Sie konnte so jederzeit Fragen stellen und Probleme besprechen. Aufgrund dieser Rückmeldungen wurden die Unterrichtsplanung und das Scratch-Dossier für die Lernenden überarbeitet. Eine Anpassung wurde beispielsweise beim Zeitmanagement vorgenommen. In der Unterrichtsplanung war ursprünglich das Einrichten mit den digitalen Geräten, das Einloggen und das Aufräumen zu wenig berücksichtigt. Deshalb wurde neu pro Lektion, in der ein Laptop oder Tablet verwendet wurde, ein gewisses Zeitbudget für diese drei Tätigkeiten eingeplant. Ebenfalls wurden Hinweise zu Ressourcen, wie Hintergrundinformationen und Vorbereitungsaufgaben, die eine Lehrperson vor Unterrichtsbeginn zu erledigen hatte, optisch klarer getrennt. Nebst kleinen Umformulierungen, die zur Präzision der Unterrichtsplanung notwendig waren, musste das Unplugged-Spiel der Lektion 1.1 überarbeitet werden. Für die Pilotklasse war unklar, wozu die einzelnen Materialien aus Papier (Sprechblase, grüne Flagge) verwendet werden sollten. Deshalb wurden einerseits die Beschreibung der Aufgabe optimiert und andererseits die Sprechblase für das Spiel weggelassen. Dies veränderte den Verlauf der Unplugged-Übung kaum, da die Lernenden den Wortlaut neu selbst aussprachen, anstatt eine papierene Sprechblase mit Text hochzuhalten. Weiter wurden Beobachtungen aus der Pilotklasse rückgemeldet, auf die nur beschränkt eingegangen werden konnte. So hätten beispielsweise die Schüler:innen die Auftragschritte auf den Post-its im Scratch-Projekt «[Navigation](#)» zu wenig genau gelesen und einfach mit dem Programmieren begonnen. Hierzu wurden die Lehrpersonen der Untersuchung darauf hingewiesen, dass sie die Beschreibungen in der Planung exakt befolgen sollten und die Lernenden die Aufträge – wie in der Schule üblich – genau lesen sollten. Im Allgemeinen hatte die Pilotklasse oft Mühe mit der Technik. Manchmal hatten die Kinder ihre Passwörter für den Scratch-Account vergessen oder technische Probleme mit den Laptops verzögerten den Unterrichtsverlauf. Die erkannten Schwierigkeiten führen zu hilfreichen Korrekturen bei der Durchführung der Intervention mit den Untersuchungsgruppen: So konnten die

Lehrpersonen der Experimental- und Kontrollgruppe auf diese beiden potenziellen Stolpersteine aufmerksam gemacht, Logins ausführlicher besprochen und die Geräte vorab kontrolliert werden.

Zeitlicher Ablauf Erhebungsphase 2 und CS/CT-Test: Mit Ausnahme eines Schülers konnten alle Lernenden den CS/CT-Test in einer Lektion (inkl. Zeit für Instruktion) lösen. Es wurden noch zwei Tippfehler entdeckt, die im Anschluss an die Pilotierung verbessert wurden. Ein Item musste präziser formuliert werden. Im Durchschnitt löste die Pilotklasse 73% der Aufgaben richtig (SD=18%, Range=23-94%, N=20). Die Verteilung der nicht signifikanten Daten deutete auf eine Tendenz zum Deckeneffekt hin. Mittels einer Prüfung der einzelnen Item-Resultate konnte anschliessend sichergestellt werden, dass pro Programmierkonzept bzw. pro Faktor mindestens fünf Aufgaben zu weniger als 90% richtig gelöst wurden. Daraus wurde geschlossen, dass der Test für die 5. Klässler:innen nicht zu einfach war, der Test genug Items enthielt und für die Untersuchung verwendet werden konnte.

XII. Ablauf der Untersuchung – Rapportfile

Name Lehrperson	
Klassencode	

Support

Bei Fragen, Schwierigkeiten oder anderen Anliegen bitte jederzeit kontaktieren:

Dokumentation

Lektion	Datum	! Anmerkungen zur Durchführung z.B. situative Anpassung	💡 Interessante Feststellung	🔗 Link zum Studio (wenn benötigt)	👉 Highlight (optional)	🚧 Stolpersteine (optional)	Weiteres (optional) z.B. Optimierungsvorschläge
0							
1.1							
...							
4.4							

XIII. Abgrenzung zur Originalstudie – Übersicht

	Originalstudie	Replikation
Stichprobe	16 Klassen (N=193) Exp.gruppe: N=92 Contr.gruppe: N=101	18 Klassen (N= 297) Exp.gruppe: N= 175 Contr.gruppe: N= 125
Zielstufe	4. Klasse	5. Klasse
Intervention	Scratch Act 1 (Englisch) 4 Units mit total 20 Lektionen Über 6 Monate	Scratch Act 1 (Deutsch) 4 Units mit total 16 Lektionen* Über 8 Wochen *(gestrichen Sequenzen «Role Model», ansonsten gleiche Inhalte)
Pre-Test	Woodcock Johnson IV <ul style="list-style-type: none"> • Working Memory (Numbers reversed + Verbal Attention) • Mustererkennung (Pair Cancellation) • Langzeitgedächtnis (Visual-Auditory Learning) 	<ul style="list-style-type: none"> • Working Memory (Monkey Game) • Räumlich schlussfolgerndes Denken (KFT Subtest N2) • Vorwissen Programmierkonzepte (ACES)
Post-Test	CS/CT-Test (17 items)	CS/CT-Original (17 Items) CS/CT-Erweitert (32 items)

XIV. Datenaufbereitung – Finaler Datensatz

Für die Veröffentlichung entfernt.

XV. Datenanalyse FF1 – Normalverteilungsprüfung (Shapiro Wilk)

Für die Veröffentlichung entfernt.

XVI. Datenanalyse FF1 – Korrelationsmatrix (ganzer Datensatz)

Für die Veröffentlichung entfernt.

XVII. Datenanalyse FF2 – T-Test für unabhängige Stichproben

Für die Veröffentlichung entfernt.

XVIII. Datenanalyse FF2 – Korrelationsmatrix (geteilter Datensatz)

Für die Veröffentlichung entfernt.

XIX. Datenanalyse FF2 – ANCOVA Voraussetzungsprüfung

Eine erste Voraussetzungsprüfung zeigte, dass die Kovariate sich über die beiden Untersuchungsgruppen hinweg unterschieden ($F_{KFT}(1, 293) = 16.513$, $p = < 0.001$ / $F_{ACES}(1, 295) = 7.466$, $p = 0.007$ / $F_{Monkey}(1, 295) = 4.481$, $p = 0.035$). Dies musste bei der Interpretation der Resultate berücksichtigt werden.

Bei der zweiten Prüfung zur Homogenität der Regressionssteigung wurden Interaktionsterme der involvierten Kovariate getestet. Die Berechnung zeigte, dass die Voraussetzung nicht bei allen Testvarianten erfüllt wird (vgl. Tabelle 21). Der Interaktionsterm «Gruppe*Monkey Game» ist beim Testteil «Loops» beider Testvarianten ($p_{ORG-L} = 0.037$, $p_{ERW-L} = 0.033$) sowie dem Totalscore des CS/CT-Original ($p_{ORG-T} = 0.034$) signifikant. Dies bedeutet, dass bei diesen Variablen die Homogenität der Regressionssteigung nicht gegeben ist. Bei der Interpretation musste deshalb berücksichtigt werden, dass die Erkenntnisse einem Alpha-Fehler (Fehler erster Art) hätten unterliegen können. Mit anderen Worten: Es kann sein, dass die Nullhypothese abgelehnt und ein Effekt angenommen wurde, obwohl kein Effekt vorhanden war.

	Signifikanz der Interaktionsterme		
	Gruppe*KFT	Gruppe*Monkey Game	Gruppe*ACES
ORG-T	.305	.034	.380
ORG-ES	.785	.921	.476
ORG-L	.193	.037	.296
ERW-T	.294	.061	.270
ERW-ES	.932	.589	.534
ERW-L	.102	.033	.124

Tabelle 21: Homogenitätsprüfung der Regressionssteigung durch Angaben der Signifikanz der involvierten Interaktionen.

In der dritten Voraussetzungsprüfung wurde die Homoskedastizität getestet. Bis auf den Testteil ORG-ES ($F(1,293)=3.561$, $p= 0.06$) sind bei keinem Testteil bzw. keiner Testvariante die Varianzen homogen (vgl. Tabelle 22). Obwohl ANCOVA-Verfahren diesbezüglich robust sind (Hemmerich, 2023) wurde an dieser Stelle eine nicht erfüllte Homoskedastizität festgestellt.

	Levene-Test			
	F	df1	df2	Sig.
ORG-T	10.867	1	293	.001
ORG-ES	3.561	1	293	.060
ORG-L	14.462	1	293	< .001
ERW-T	13.422	1	293	< .001
ERW-ES	13.703	1	293	< .001
ERW-L	10.350	1	293	.001

Tabelle 22: Levene-Test zur Prüfung der Homoskedastizität.

XX. Datenanalyse FF2 – ANCOVA

Für die Veröffentlichung entfernt.

XXI. Datenanalyse FF3 – ANCOVA Voraussetzungsprüfung

Die erste Voraussetzungsprüfung zeigte erneut, dass die Kovariate über die Gruppen hinweg unähnlich sind ($KFT_{Exp.}: F(4,167)= 2.939, p= 0.022$ / $KFT_{Kontroll}: F(4,118)= 4.153t, p= 0.003$ / $ACES_{Exp.}: F(4,167)= 6.887, p= < 0.001$ / $ACES_{Kontroll}: F(4,120)= 6.477, p= < 0.001$).

Die Regressionssteigungsprüfung erwies sich, bis auf den Interaktionsterm zwischen der Working Memory-Niveau und ACES in den Testteilen «Loops» beider CS/CT-Varianten (ORG-L, ERW-L) der Experimentalgruppe, als homogen und ermöglichte die Daten-Interpretation.

	Signifikanz der Interaktionsterme			
	Experimentalgruppe		Kontrollgruppe	
	KFT*Gruppe	ACES*Gruppe	KFT*Gruppe	ACES*Gruppe
ORG-T	.598	.198	.984	.412
ERW-T	.497	.064	.999	.783
ORG-ES	.138	.571	.950	.577
ORG-L	.099	.028	.930	.302
ERW-ES	.367	.301	.949	.933
ERW-L	.217	.028	.832	.500

Tabelle 23: Homogenitätsprüfung der Regressionssteigung durch Angaben der Signifikanz der involvierten Interaktionen der differenzierten ANCOVA.

Die dritte Voraussetzung auf Homoskedastizität konnte kaum durch eine abhängige Variable erfüllt werden (vgl. Tabelle 24). Es zeigten sich nur bei ORG-ES (Experimentalgruppe), ORG-T (Experimentalgruppe), ERW-ES (Experimental- und Kontrollgruppe), ERW-T (Experimentalgruppe) homogene Varianzen.

		Levene-Test			
		F	df1	df2	Sig.
ORG-T	Experimentalgr.	2.069	4	167	.087
	Kontrollgr.	4.817	4	118	.001
ORG-ES	Experimentalgr.	1.927	4	167	.108
	Kontrollgr.	3.887	4	118	.005
ORG-L	Experimentalgr.	3.173	4	167	.015
	Kontrollgr.	4.287	4	118	.003
ERW-T	Experimentalgr.	2.237	4	167	.067
	Kontrollgr.	4.065	4	118	.004
ERW-ES	Experimentalgr.	1.073	4	167	.372
	Kontrollgr.	2.409	4	118	.053
ERW-L	Experimentalgr.	3.116	4	167	.017
	Kontrollgr.	3.522	4	118	.009

Tabelle 24: Levene-Test zur Prüfung der Homoskedastizität.

XXII. Datenanalyse FF3 – ANCOVA

Für die Veröffentlichung entfernt.